

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE TUCUMÁN

PROYECTO FINAL:
“ANÁLISIS DE EROSIÓN AL PIE
DEL CUENCO DISIPADOR PRESA
RÍO HONDO”

AÑO 2026

ALUMNO: Martín Gerardo Joaquín.
TUTOR: Dr. Mg. Ing. Paz Hugo Roger.
CARRERA: Ingeniería Civil.

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi tutor, Dr. Mg. Ing. Hugo Roger Paz, por haberme brindado la oportunidad y la confianza para encarar y desarrollar este proyecto. Su guía, acompañamiento y respaldo fueron fundamentales a lo largo de todo el proceso. Haber podido aprender, modelar y trabajar con un software de esta envergadura fue para mí el cumplimiento de un sueño y, al mismo tiempo, un desafío tan exigente como gratificante, que disfruté profundamente.

Agradezco también a Flow Science por haberme otorgado la licencia académica para el uso de su software, herramienta central para el desarrollo de este trabajo. Del mismo modo, agradezco al ORSEP y a Hidroeléctrica Tucumán S.A. por facilitar la información técnica y documental necesaria, sin la cual este proyecto no habría podido llevarse adelante con el nivel de profundidad requerido.

A mi familia, especialmente a mis padres, Joaquín Gerardo Martín y María Rosa Batallán, les agradezco profundamente todo el esfuerzo, el sacrificio y el amor con el que siempre hicieron posible que pudiera estudiar y perseguir este sueño. A mis hermanas, Julieta Martín y Constanza Martín, gracias por estar siempre presentes, por el apoyo incondicional y por acompañarme en cada etapa de este camino.

A mi pareja y compañera de vida, Tamara Celeste Bauque, gracias por compartir conmigo cada momento de este recorrido. Solo nosotros sabemos lo que significó transitar este proceso, y su compañía, paciencia y sostén fueron esenciales en los momentos más difíciles. También quiero agradecer a Malaika y Juanita, mis hijas perrunas, que estuvieron a mi lado en cada etapa y, de alguna manera, siempre supieron acompañar incluso en los días más complejos.

A mi familia de las estancias, tía Zulema, tío Ruly, mi primo Gastón, mi prima Vicky y mi sobrina Delfina, gracias por el cariño y el acompañamiento. A mi madrina, Ana María Aragón, le agradezco especialmente por haber sido siempre un motor para que estudiara y pudiera convertirme en profesional; su ejemplo ha sido, y sigue siendo, una referencia muy importante en mi vida.

Quiero agradecer también a todas las personas que me acompañaron a lo largo de este recorrido y que, de una u otra manera, hicieron más liviano y valioso este camino: Manuel, Alexis, Lucas, Gabriela, Santiago, Matías, Florencia, Juan Martín, Ulises, Mariano, Marcos, Fabricio, Mauricio, Victoria, Alina, Tomas y Belén. A todos ellos, gracias por el afecto, la presencia y el apoyo con el que me ayudaron a afrontar cada desafío durante estos años de formación.

Finalmente, agradezco a la universidad pública por brindarme la posibilidad de formarme y de cumplir el sueño de estudiar Ingeniería Civil, una carrera que me apasiona profundamente. También recuerdo con cariño y gratitud a quienes hoy no están físicamente, pero siguen acompañándome siempre: mi abuela Juana, mi abuelo Ciriaco y mi primo Yanque.

RESUMEN

La presente tesis analiza el problema de erosión localizada al pie del cuenco disipador de la Presa Río Hondo, asociado a la persistencia de solicitaciones hidráulicas severas aguas abajo de la pileta de quietamiento. El objetivo del trabajo es evaluar, mediante modelación numérica CFD en FLOW-3D, el comportamiento hidráulico del sector de restitución para identificar las zonas más críticas desde el punto de vista erosivo y formular lineamientos preliminares de mitigación.

La metodología adoptada combinó la revisión y sistematización de antecedentes técnicos, operativos e hidráulicos, la reconstrucción geométrica tridimensional a partir de planos conforme a obra y documentación de campo, y la simulación transitoria de un escenario hidráulico exigente bajo hipótesis de erogación exclusiva por vertedero. El análisis de resultados se estructuró sobre planos longitudinales y transversales, priorizando la lectura de valores medios y percentiles 95 dentro de la ventana temporal comprendida entre 100 s y 140 s, utilizando el instante $t = 140$ s como referencia representativa del régimen final alcanzado por la simulación.

Los resultados permiten identificar la persistencia de corredores residuales energizados aguas abajo del cuenco disipador, con concentración localizada de velocidades, esfuerzos cortantes y turbulencia en la restitución inmediata y en el tramo próximo al lecho. A partir de estas variables se realizó una evaluación preliminar de la estabilidad del enrocado existente mediante criterios empíricos, complementada con una comparación frente a metodologías tradicionales de diseño. El estudio concluye que la criticidad hidráulica se concentra en franjas localizadas aguas abajo del umbral terminal y que las soluciones de protección deben interpretarse como lineamientos preliminares de intervención, dado que el alcance del trabajo no incluye modelación morfodinámica ni simulación individual del movimiento del enrocado.

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN.....	1
1.1.	CONTEXTO GENERAL DE LA OBRA.....	1
1.2.	IMPORTANCIA HIDRÁULICA Y ESTRUCTURAL DEL CUENCO DISIPADOR.....	2
1.3.	MOTIVACIÓN DEL ESTUDIO Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.....	2
1.4.	ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TRABAJO.....	3
2.	DESCRIPCIÓN DE LA PRESA RÍO HONDO Y DEL CUENCO DISIPADOR.....	3
2.1.	UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL APROVECHAMIENTO ...	3
2.2.	DESCRIPCIÓN DEL VERTEDERO Y SISTEMAS DE DESCARGA.....	5
2.3.	GEOMETRÍA Y FUNCIONAMIENTO DEL CUENCO DISIPADOR.....	6
2.4.	CONDICIONES HIDRÁULICAS DE RESTITUCIÓN AGUAS ABAJO.....	7
3.	ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS.....	8
3.1.	ESTUDIOS HIDRÁULICOS HISTÓRICOS Y MODELO FÍSICO ORIGINAL.....	9
3.2.	INFORMES TÉCNICOS Y AUDITORÍAS RELEVANTES.....	9
3.3.	EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS PROCESOS DE EROSIÓN.....	10
3.4.	INTERVENCIONES DE PROTECCIÓN REALIZADAS (ENROCADOS Y REPOSICIONES).....	11
4.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	16
4.1.	FENÓMENO DE EROSIÓN AL PIE DEL CUENCO DISIPADOR.....	16
4.2.	PERSISTENCIA DE SOLICITACIONES HIDRÁULICAS EN LA RESTITUCIÓN...	16
4.3.	LIMITACIONES DE LOS ENFOQUES TRADICIONALES DE ANÁLISIS.....	16
4.4.	NECESIDAD DE LA MODELACIÓN TRIDIMENSIONAL AVANZADA.....	17
5.	OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	17
5.1.	OBJETIVO GENERAL.....	17
5.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	17
6.	METODOLOGÍA GENERAL.....	18
6.1.	DELIMITACIÓN DEL ALCANCE RESPECTO DE LA PROPUESTA ORIGINAL...	18
6.2.	ENFOQUE METODOLÓGICO ADOPTADO.....	19
6.3.	FUENTES DE INFORMACIÓN Y DATOS DE ENTRADA.....	20
6.4.	ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO DE ANÁLISIS.....	22
7.	MODELADO GEOMÉTRICO Y PREPARACIÓN DEL MODELO.....	23
7.1.	DIGITALIZACIÓN DE PLANOS CONFORME A OBRA.....	23
7.2.	CONSTRUCCIÓN DEL MODELO GEOMÉTRICO 3D.....	24
7.3.	USO DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA Y BATIMÉTRICA COMO APOYO GEOMÉTRICO.....	25
7.4.	DEFINICIÓN DEL DOMINIO DE CÁLCULO.....	26
8.	MODELACIÓN NUMÉRICA CFD.....	27
8.1.	SOFTWARE EMPLEADO Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS.....	27
8.2.	MODELADO DE FLUJO DE SUPERFICIE LIBRE.....	28
8.3.	MODELO DE TURBULENCIA UTILIZADO.....	28
8.4.	ESTRATEGIA DE MALLA Y REFINAMIENTO ESPACIAL.....	29

8.5.	CONDICIONES INICIALES Y DE CONTORNO	30
9.	VERIFICACIÓN NUMÉRICA Y CONTRASTE CUALITATIVO DEL MODELO	31
9.1.	PROBLEMAS DE ESTABILIDAD NUMÉRICA IDENTIFICADOS	32
9.2.	AJUSTES REALIZADOS Y CRITERIOS ADOPTADOS	33
9.3.	CONFIGURACIÓN FINAL DEL MODELO	35
9.4.	ANÁLISIS DE ADVERTENCIAS FÍSICAS Y LIMITACIONES	35
10.	DEFINICIÓN DEL CASO DE SIMULACIÓN	36
10.1.	DEFINICIÓN DEL CAUDAL ANALIZADO	36
10.2.	JUSTIFICACIÓN HIDRÁULICA DEL ESCENARIO ADOPTADO	36
10.3.	CORRIDAS PRELIMINARES Y CASO FINAL.....	37
11.	RESULTADOS DEL MODELADO CFD	38
11.1.	CAMPOS DE VELOCIDAD	39
11.2.	DISTRIBUCIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE DE PARED	41
11.3.	ENERGÍA CINÉTICA TURBULENTA	43
11.4.	IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE MAYOR SOLICITACIÓN HIDRÁULICA	44
12.	ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD DEL ENROCADO	45
12.1.	ENFOQUE ADOPTADO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD	45
12.2.	PARÁMETROS HIDRÁULICOS RELEVANTES OBTENIDOS DEL CFD	46
12.3.	VERIFICACIÓN DE ESTABILIDAD MEDIANTE EL ENFOQUE QUE INCORPORA LA TURBULENCIA.....	48
12.4.	VERIFICACIÓN BASADA EN ESFUERZO CORTANTE Y EVALUACIÓN DEL FACTOR DE SEGURIDAD DEL ENROCADO EXISTENTE	49
13.	COMPARACIÓN CON METODOLOGÍAS TRADICIONALES	51
13.1.	HIPÓTESIS Y SIMPLIFICACIONES DE LOS MÉTODOS CLÁSICOS	51
13.2.	DIFERENCIAS CON LOS RESULTADOS CFD	52
13.3.	IMPLICANCIAS PARA EL DISEÑO HIDRÁULICO	53
14.	PROPUESTAS DE MITIGACIÓN	53
14.1.	IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PROTECCIÓN.....	54
14.2.	EVALUACIÓN PRELIMINAR DE SOLUCIONES ESTRUCTURALES.....	54
14.3.	CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y CONSTRUCTIVAS	56
15.	DISCUSIÓN DE RESULTADOS	57
15.1.	INTERPRETACIÓN HIDRÁULICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.....	57
15.2.	ALCANCES Y RESTRICCIONES DEL MODELO	60
15.3.	APORTES DEL MODELADO CFD AL DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA	62
16.	CONCLUSIONES	63
16.1.	CONCLUSIONES GENERALES	63
16.2.	CONCLUSIONES ESPECÍFICAS	64
16.3.	RECOMENDACIONES PARA ESTUDIOS FUTUROS.....	65
17.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	66
18.	ANEXOS.....	67

LISTA DE TABLAS

- Tabla 1. Características generales de la presa.
- Tabla 2. Características de los diversos elementos que conforman el cuenco disipador.
- Tabla 3. Cronología de las diversas intervenciones realizadas.
- Tabla 4. Diferentes fuentes de información y datos de entrada.
- Tabla 5. Problemas de estabilidad numérica y ajustes implementados.
- Tabla 6. Casos de simulación ejecutados.
- Tabla 7. Escenario de simulación y criterios de lectura.
- Tabla 8. Respuesta en secciones representativas para el escenario adoptado.
- Tabla 9. Síntesis de esfuerzo cortante de pared y parámetros turbulentos en secciones transversales.
- Tabla 10. Verificación temporal del estado final adoptado.
- Tabla 11. Zonificación conceptual de criticidad erosiva.
- Tabla 12. Escenario y criterios generales adoptados para la evaluación.
- Tabla 13. Parámetros hidráulicos principales del CFD utilizados en la evaluación.
- Tabla 14. Percentiles de τ_w y u^* en el dominio completo y en la zona crítica.
- Tabla 15. Resultados de estabilidad según el enfoque de Amirshahi.
- Tabla 16. Evaluación del factor de seguridad del enrocado existente ($D_{50} = 1,10 - 1,60m$).
- Tabla 17. Hipótesis, simplificaciones y alcance de las metodologías tradicionales.
- Tabla 18. Comparación en el mismo dominio próximo al lecho utilizado en Amirshahi.
- Tabla 19. Resultados en el dominio propio de aplicación de los métodos tradicionales.
- Tabla 20. Síntesis de implicancias para el diseño hidráulico.
- Tabla 21. Comparación cualitativa de alternativas de mitigación.
- Tabla 22. Esquema preliminar de intervención por bandas funcionales.
- Tabla 23. Evaluación preliminar de la solución estructural propuesta.
- Tabla 24. Consideraciones técnicas y constructivas de la mitigación propuesta.
- Tabla 25. Síntesis interpretativa de los principales resultados hidráulicos.
- Tabla 26. Alcances principales y restricciones de interpretación del estudio.

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1. Vista aérea de la presa.
- Figura 2. Imagen satelital de la presa.
- Figura 3. Vertedero y sistemas de descarga.
- Figura 4. Plano de la pileta de quietamiento.
- Figura 5. Vista lateral del cuenco disipador y sistemas de descarga.
- Figura 6. Condiciones hidráulicas de restitución. Cota de embalse 272,89 msnm. Cota de restitución 250,72 msnm.
- Figura 7. Disposición definitiva de la pileta de quietamiento. Vista superior del modelo físico. Società Edison–Milano, año 1964.
- Figura 8. Vista del enrocado de protección desde margen izquierda durante las tareas de topobatimetría en junio de 2008.
- Figura 9. Registro fotográfico de tareas ejecutadas en 1996 por la empresa Civimet.
- Figura 10. Intervención de protección realizada en el año 2008.
- Figura 11. Reposición realizada en el año 2019.
- Figura 12. Control fotogramétrico post-intervención año 2021.
- Figura 13. Control fotogramétrico post-intervención año 2022.
- Figura 14. Diagrama de flujo del proceso de análisis.
- Figura 15. Planta general de la presa.
- Figura 16. Modelo 3D.
- Figura 17. Perfil propuesto en el proyecto de restablecimiento de la protección aguas

abajo de la pileta. Año 2021.

- Figura 18. Entorno de simulación FLOW-3D HYDRO empleado para el desarrollo del modelo numérico.
- Figura 19. Modelos físicos activados.
- Figura 20. Vista de las mallas anidadas.
- Figura 21. Sectorización del dominio por bloques de malla.
- Figura 22. Condición de contorno del escenario adoptado.
- Figura 23. Geometría FAVOR en la interfaz del software.
- Figura 24. Ubicación de los planos de extracción utilizados para el análisis.
- Figura 25. Campo global de velocidad para el escenario adoptado.
- Figura 26. Campo global de NFr para el escenario adoptado.
- Figura 27. Comparación de percentiles 95 en secciones transversales representativas.
- Figura 28. Campo global de TI para el escenario adoptado.
- Figura 29. Campo global de energía turbulente para el escenario adoptado.
- Figura 30. Evolución temporal de V_{p95} y k_{p95} en las secciones de control.
- Figura 31. Secuencia metodológica adoptada para la verificación de estabilidad.
- Figura 32. Campo global de velocidad de fricción para el escenario adoptado.
- Figura 33. Comparación de percentiles entre el dominio completo y la zona crítica.
- Figura 34. Tamaños requeridos obtenidos mediante el enfoque sensible a la turbulencia de Amirshahi.
- Figura 35. Comparación entre el enrocado existente y los tamaños requeridos por los enfoques adoptados.
- Figura 36. Campo de velocidades representativo y relación conceptual con las bandas de refuerzo propuestas aguas abajo del cuenco.
- Figura 37. Sectorización por bandas de la protección propuesta aguas abajo del cuenco.
- Figura 38. Cortes longitudinales representativos en Y para la interpretación de la disipación y de la restitución aguas abajo.
- Figura 39. Vista en planta del sector protegido aguas abajo utilizada como apoyo para la interpretación de campo.

1. INTRODUCCIÓN

La Presa Río Hondo constituye una obra hidráulica de importancia regional, cuyo funcionamiento involucra no solo la regulación y evacuación de caudales, sino también la seguridad de las estructuras de restitución aguas abajo. En este sistema, el cuenco dissipador cumple un papel central, ya que debe transformar el flujo rápido proveniente de los órganos de descarga en un escurrimiento con menor energía residual, reduciendo la acción erosiva sobre el cauce receptor. Sin embargo, los antecedentes técnicos disponibles muestran que, en la zona ubicada al pie de la pileta de aquietamiento, persisten procesos de erosión localizada y solicitaciones hidráulicas severas que han motivado inspecciones, auditorías, reposiciones de enrocado y verificaciones específicas durante los últimos años (RED Ingeniería SRL, 2017; PCM Ingeniería, 2021a, 2021b; Hidroeléctrica Río Hondo S.A., 2021).

1.1. CONTEXTO GENERAL DE LA OBRA

El Aprovechamiento Hidroeléctrico Río Hondo se emplaza sobre el río Dulce y forma parte de un sistema de regulación hídrica y generación de energía de relevancia para la región. La documentación operativa disponible muestra que la presa cumple funciones de control y manejo de crecidas, con restricciones de erogación hacia aguas abajo orientadas a limitar daños potenciales en el valle del río Dulce. En consecuencia, la operación del sistema no depende únicamente de la capacidad de descarga, sino también del comportamiento hidráulico de la restitución y de la estabilidad de las obras complementarias asociadas (RED Ingeniería SRL, 2017, 2020).

Dentro de ese conjunto, la restitución de los caudales evacuados se produce a través del vertedero, los descargadores de fondo, las válvulas Howell-Bunger y las turbinas, cuyas descargas convergen en la zona de salida de la presa y condicionan el funcionamiento del cuenco dissipador. Por ello, la seguridad hidráulica del aprovechamiento no puede analizarse solo desde la presa principal, sino también desde el desempeño del sistema de disipación de energía y de la protección del lecho aguas abajo.

Figura 1. Vista aérea de la presa. Fuente: Hidroeléctrica Río Hondo S.A. (2022).

1.2. IMPORTANCIA HIDRÁULICA Y ESTRUCTURAL DEL CUENCO DISIPADOR

El cuenco disipador constituye el elemento central del sistema de restitución de energía. Su función hidráulica esencial es contener el resalto dentro de la estructura y reducir la velocidad del flujo antes de su ingreso al cauce natural. La documentación técnica reciente describe a la pileta de quietamiento de Río Hondo como una obra de 80 m de longitud, provista de bloques disipadores y un diente final escalonado, concebida para asegurar la máxima disipación de energía y minimizar la erosión aguas abajo (PCM Ingeniería, 2021a; Hidroeléctrica Río Hondo S.A., 2022).

Esa función es también estructural. Los informes de inspección y verificación muestran que el comportamiento del cuenco condiciona no solo la estabilidad del enrocado de salida, sino también la seguridad de las losas de la pileta frente a turbulencia intensa, fluctuaciones de presión y solicitaciones hidráulicas localizadas. Por ello, el cuenco disipador debe entenderse como una estructura crítica dentro de la presa: si la disipación resulta insuficiente o si el resalto no queda adecuadamente contenido, la energía remanente se transmite al cauce receptor y eleva el riesgo de erosión, descalce y deterioro del sistema de restitución (PCM Ingeniería, 2021a, 2021b; Hidroeléctrica Río Hondo S.A., 2021; CNEGP, 1998).

1.3. MOTIVACIÓN DEL ESTUDIO Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

La motivación del presente trabajo surge de que la zona ubicada al pie del cuenco disipador constituye, desde hace décadas, un sector particularmente sensible del aprovechamiento. Los antecedentes históricos, las auditorías recientes y los relevamientos de campo coinciden en señalar que la erosión aguas abajo no es un fenómeno aislado, sino una problemática persistente asociada a la degradación progresiva del lecho natural, a la persistencia de solicitaciones hidráulicas en la restitución y a la necesidad de reposiciones reiteradas del enrocado de protección (Casado y Lopardo, 2001; PCM Ingeniería, 2021a; Hidroeléctrica Río Hondo S.A., 2022).

Las distintas fuentes técnicas describen este comportamiento hidráulico con matices diferentes. Casado y Lopardo (INA, 2001) interpretan que, bajo determinadas condiciones de descarga, el resalto hidráulico no queda completamente contenido dentro de la pileta y se desarrolla aguas abajo del umbral terminal sobre la zona erosionada del lecho. PCM Ingeniería (2021) y Puig, Daziano y Correa Medina (2022), en cambio, describen la coexistencia de un resalto sumergido al pie del vertedero, contenido dentro de la pileta, y un proceso de reorganización hidráulica aguas abajo del diente terminal asociado a una condición cercana al flujo crítico sobre dicho umbral. Más allá de estas diferencias interpretativas, todas las fuentes coinciden en que el sector de restitución mantiene solicitaciones hidráulicas suficientes como para movilizar fragmentos del enrocado y favorecer procesos de erosión localizada.

La justificación técnica del estudio se apoya en que las intervenciones correctivas ejecutadas hasta el momento, si bien necesarias, no han resuelto de manera definitiva la problemática de fondo. Las auditorías y verificaciones realizadas en los últimos años advirtieron que la simple reposición del rip-rap resulta insuficiente cuando persisten condiciones hidráulicas capaces de generar acomodamiento del material en sectores específicos. En ese sentido, el problema requiere caracterizar con mayor detalle cómo se distribuyen localmente las velocidades, los esfuerzos cortantes y las zonas de mayor sollicitación hidráulica en la restitución.

En este contexto, el estudio encuentra su justificación en la necesidad de aportar una base hidráulica más robusta para interpretar el comportamiento del flujo en el sector de restitución, identificar sectores con mayor sollicitación local y evaluar la estabilidad de la protección existente con criterios más consistentes que los obtenidos a partir de variables hidráulicas medias o globales. La investigación se orienta, por lo tanto, a vincular el análisis hidráulico avanzado mediante CFD con una problemática concreta de seguridad y conservación de obra, sin pretender resolver exhaustivamente la mecánica del resalto en el sector de restitución, sino aportar evidencia hidráulica complementaria a los antecedentes técnicos disponibles.

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TRABAJO

El presente trabajo se orienta al análisis hidráulico del comportamiento del flujo en la zona de restitución aguas abajo del cuenco disipador de la Presa Río Hondo, con especial énfasis en la identificación de condiciones que favorecen procesos de erosión localizada. Dentro de ese marco, el alcance comprende la caracterización de variables hidráulicas relevantes, el análisis del comportamiento del flujo en un escenario hidráulico exigente bajo hipótesis de erogación exclusiva por vertedero, y la evaluación de la estabilidad hidráulica de la protección existente a partir de herramientas de modelación de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) en FLOW-3D HYDRO y de criterios empíricos complementarios.

El trabajo no se propone desarrollar un proyecto ejecutivo definitivo de rehabilitación ni modelar de manera exhaustiva todos los fenómenos estructurales del aprovechamiento. Su objetivo es generar un diagnóstico hidráulico técnicamente fundado que permita comprender mejor la interacción entre el cuenco disipador, la restitución y el lecho aguas abajo, y que sirva de base para futuras decisiones de diseño o mitigación.

Entre las principales limitaciones del estudio se reconoce que todo modelo CFD constituye una representación aproximada de la realidad física. Los resultados dependen de la calidad de la geometría adoptada, de la información topográfica y batimétrica disponible, de la definición de las condiciones de borde y de la selección de modelos físicos adecuados para representar turbulencia y superficie libre. En consecuencia, los resultados deben interpretarse como una herramienta de apoyo al diagnóstico y no como una reproducción exacta del fenómeno en prototipo (Flow Science, Inc., 2023).

Una limitación adicional, particularmente relevante para la interpretación de los resultados, es que el escenario hidráulico simulado parte de la hipótesis de erogación exclusiva por vertedero, con descargadores de fondo, válvulas Howell-Bunger y turbinas hidráulicamente cerradas. Esta hipótesis no representa la operación habitual del aprovechamiento ni necesariamente la envolvente absoluta de máxima criticidad. Sin embargo, constituye una condición exigente y controlada de diagnóstico, adecuada para identificar las zonas de mayor sollicitación hidráulica en la restitución inmediata del cuenco. La elección responde a criterios de viabilidad numérica, control de las condiciones de borde y representatividad para el sector específico de estudio. Las conclusiones del trabajo deben interpretarse, en consecuencia, como representativas del escenario adoptado y no extrapolables sin verificación a otras combinaciones operativas.

Asimismo, el estudio se concentra en la problemática erosiva al pie del cuenco disipador y no en la totalidad de los posibles problemas hidráulicos y estructurales de la presa. Por ello, sus conclusiones deben integrarse con inspecciones de campo, relevamientos posteriores a eventos de crecida y futuras verificaciones específicas, especialmente en sectores singulares donde la documentación técnica reciente aún identifica la necesidad de estudios adicionales.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PRESA RÍO HONDO Y DEL CUENCO DISIPADOR

La Presa Río Hondo integra un aprovechamiento hidráulico e hidroeléctrico de importancia regional, cuyo comportamiento aguas abajo depende en gran medida del funcionamiento del sistema de disipación de energía. Dentro de ese esquema, el cuenco disipador constituye la obra clave para controlar el resalto hidráulico, reducir la energía residual del flujo y limitar la erosión en la restitución al cauce natural.

2.1. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL APROVECHAMIENTO

La Presa Río Hondo se localiza en la región Noroeste Argentino (NOA), en la provincia de Santiago del Estero, sobre el río Dulce, con coordenadas 27° 31' 18" Sur y 64° 53' 17" Oeste. La población más cercana es la ciudad de Termas de Río Hondo. Se trata de un aprovechamiento multipropósito cuyas funciones principales son el riego, la atenuación de crecidas y la generación de energía hidroeléctrica. Esta condición multipropósito es relevante desde el punto de vista operativo, ya que las decisiones de manejo del embalse responden con frecuencia a requerimientos del aprovechamiento del agua antes que a la priorización exclusiva de la generación (Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, 2010).

Figura 2. Imagen satelital de la presa. Fuente: Google Earth.

Desde el punto de vista tipológico, la obra corresponde a una presa recta y mixta, conformada por un tramo central de hormigón entre dos tramos de materiales sueltos. El mismo inventario consigna una altura máxima del orden de 39,5 m, una longitud total de 4347,31 m y un volumen de embalse del orden de 995,00 hm³. La altura sobre el lecho del río en el tramo central de hormigón es del orden de 29 m; la altura máxima de 39,5 m corresponde a la diferencia entre el coronamiento y el plano de fundación más profundo, valor que es el habitualmente consignado en el registro público de presas. Asimismo, el inventario informa un módulo medio anual de 77,50 m³/s en el sitio de presa, calculado sobre la serie de caudales medios diarios disponibles al momento de su elaboración, y crecidas máximas observadas del orden de 3000,00 m³/s en el sistema (Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, 2010).

La central hidroeléctrica está integrada a la presa y dispone de dos turbinas tipo Kaplan, con potencias unitarias del orden de 8,00 y 9,50 MW y una potencia instalada total cercana a 17,44 MW. La generación media anual informada es de 99,00 GWh, lo que confirma que Río Hondo debe interpretarse como un sistema hidráulico-operativo complejo, en el que interactúan embalse, órganos de evacuación, central y obras de restitución aguas abajo (Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, 2010).

Tabla 1. Características generales de la presa.

Parámetro	Valor	Unidad	Observación
Ubicación	Provincia de Santiago del Estero, sobre el río Dulce	—	Región NOA, Argentina
Coordenadas	27° 31' 18" S; 64° 53' 17" O	—	Localización del emplazamiento
Población más cercana	Termas de Río Hondo	—	Referencia territorial
Uso principal	Riego, atenuación de crecidas y generación hidroeléctrica	—	Según inventario técnico
Tipo de presa	Presa recta y mixta	—	Tramo central de hormigón y laterales de materiales sueltos
Altura máxima de la presa	39,50	m	Diferencia entre coronamiento y plano de fundación más profundo

Parámetro	Valor	Unidad	Observación
Longitud total	4347,31	m	Según inventario técnico
Volumen de embalse	995,00	hm ³	Según inventario técnico
Modulo medio anual	77,50	m ³ /s	Promedio de caudales medios diarios, según inventario 2010
Crecida máxima registrada en el sistema	3000	m ³ /s	Caudal afluente
Máxima descarga registrada por la presa considerada en estudios de erosión	1400	m ³ /s	Caudal erogado
Número de turbinas	2	—	Ambas tipo Kaplan
Potencia turbina Kaplan 1	8,00	MW	Potencia unitaria
Potencia turbina Kaplan 2	9,50	MW	Potencia unitaria
Potencia instalada total	17,44	MW	Potencia conjunta informada
Generación media anual	99,00	GWh	Producción energética media informada

2.2. DESCRIPCIÓN DEL VERTEDERO Y SISTEMAS DE DESCARGA

El vertedero ocupa el tramo central de hormigón de la presa y constituye el principal órgano de evacuación de crecidas. La documentación técnica indica que se trata de un vertedero recto, de perfil tipo Creager, con ancho total de 167,40 m y caudal máximo de diseño de 1525 m³/s. Está conformado por 21 vanos con compuertas de sector: 19 vanos de 7,00 m de ancho con cota de umbral 272,00 msnm y 2 vanos de 9,10 m de ancho sobre la central, con cota de umbral 272,50 msnm (Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, 2010; RED Ingeniería SRL, 2020).

Figura 3. Vertedero y sistemas de descarga. Fuente: Hidroeléctrica Río Hondo S.A. (2021).

Además del vertedero, el aprovechamiento dispone de 4 vanos de descargadores de fondo, 4 válvulas Howell-Bunger y 2 turbinas, cuyos caudales de operación dependen del nivel del embalse y de la restitución. Asimismo, en el aprovechamiento no todos los vanos descargan de la misma manera: los vanos asociados a derivaciones para central, descargadores de fondo y riego poseen salto de esquí, mientras que los restantes disipan la energía mediante cuenco amortiguador (Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, 2010; RED Ingeniería SRL, 2020).

2.3. GEOMETRÍA Y FUNCIONAMIENTO DEL CUENCO DISIPADOR

La pileta de quietamiento fue concebida para retener en su interior el resalto hidráulico necesario para pasar de régimen veloz a régimen fluvial, disipando gran cantidad de energía antes de la restitución al cauce natural. Es una estructura de 80 m de longitud, provista de bloques disipadores y un diente final escalonado con cota de coronamiento 249 msnm, a partir del cual se produce la restitución aguas abajo. A su vez, tiene un ancho del orden de 167 m, coherente con la anchura del tramo vertedor principal (Hidroeléctrica Río Hondo S.A., 2021, 2022).

Figura 4. Plano de la pileta de quietamiento. Fuente: AyEE, plano conforme a obra DEP 3477 (ca. 1964–1982).

Desde el punto de vista constructivo, el proyecto conforme a obra indica que las losas del fondo fueron dimensionadas con espesores de 2,00 m en la parte de la pileta ubicada aguas arriba del umbral dentado y 1,50 m en la zona aguas abajo del mismo. El criterio adoptado respondió a experiencias previas en obras similares y a la necesidad de resistir solicitaciones dinámicas generadas por el flujo altamente turbulento dentro del cuenco. Las losas se vinculan mediante juntas de conexión y juntas tipo peldaño, configurando una platea diseñada para trabajar bajo condiciones de fuerte agitación hidráulica (Hidroeléctrica Río Hondo S.A., 2021, 2022).

Figura 5. Vista lateral del cuenco disipador y sistemas de descarga. Fuente: elaboración propia.

En términos funcionales, el umbral terminal cumple un papel decisivo en la geometría hidráulica del sistema. Por un lado, asegura dentro de la pileta un tirante suficiente para mantener

el resalto sumergido al pie del vertedero, contenido en la propia estructura. Por otro lado, sobre el diente terminal se desarrolla una condición hidráulica próxima al estado crítico, lo que independiza parcialmente las condiciones internas del cuenco respecto de las que se desarrollan aguas abajo. La interpretación específica de lo que ocurre inmediatamente después del umbral terminal varía entre las distintas fuentes técnicas y se aborda con mayor detalle en la sección §2.4 y en el capítulo de antecedentes (Casado y Lopardo, 2001; PCM Ingeniería, 2021a, 2021b; Puig et al., 2022).

Tabla 2. Características de los diversos elementos que conforman el cuenco disipador.

Componente / parámetro	Valor / descripción	Unidad	Función hidráulica o estructural
Longitud del cuenco disipador	80	m	Proveer longitud suficiente para la disipación de energía y el desarrollo del resalto hidráulico
Ancho del cuenco disipador	167	m	Compatibilizar la pileta con la anchura del tramo vertedor principal
Bloques disipadores	Presencia de bloques disipadores	—	Favorecer la disipación de energía y estabilizar el resalto dentro del cuenco
Diente terminal escalonado	Presente	—	Controlar la restitución y contribuir al mantenimiento del tirante dentro de la pileta
Cota de coronamiento del diente terminal	249	msnm	Definir la condición geométrica de salida y el comportamiento hidráulico al final del cuenco
Espesor de losa de fondo aguas arriba del umbral dentado	2,00	m	Resistir solicitaciones dinámicas en el sector de mayor exigencia hidráulica
Espesor de losa de fondo aguas abajo del umbral dentado	1,50	m	Asegurar capacidad resistente en el tramo final de la pileta
Juntas de conexión	Presentes	—	Vincular estructuralmente losas contiguas
Juntas tipo peldaño	Presentes	—	Configurar la platea para trabajo conjunto bajo fuerte agitación hidráulica
Primer resalto hidráulico	Retenido dentro del cuenco	—	Permitir el pasaje de régimen veloz a régimen fluvial con disipación de energía
Comportamiento hidráulico aguas abajo del diente	Reorganización del flujo con condición cercana al crítico sobre el diente terminal	—	Condición de control hidráulico que independiza parcialmente la pileta del cauce aguas abajo

2.4. CONDICIONES HIDRÁULICAS DE RESTITUCIÓN AGUAS ABAJO

Las condiciones de restitución aguas abajo del cuenco están fuertemente condicionadas por dos factores: la geometría del umbral terminal y la degradación progresiva del lecho natural del río. Los antecedentes técnicos indican que, en cuencos de gran longitud con umbral terminal elevado, dicho umbral puede comportarse hidráulicamente como un vertedero. Ese es precisamente el caso de Río Hondo, donde además se observa un descenso del nivel del lecho como consecuencia de la discontinuidad sedimentológica introducida por la presa (PCM Ingeniería, 2021b).

La información histórica muestra que ya en 1968 se advertía que no se había restituido el

lecho aguas abajo a la cota 249 msnm prevista en el proyecto, sino que se había generado un desnivel del orden de 3 m. Según esas cartas técnicas, dicho desnivel provocaba turbulencia excesiva aguas abajo del umbral y remoción del material del cauce, alterando tempranamente las condiciones hidráulicas previstas para la restitución. Los análisis hidrodinámicos posteriores confirman que sobre el diente final se desarrolla una condición cercana al flujo crítico: para caudales comprendidos entre 500 y 2248 m³/s, el número de Froude sobre el diente final resulta prácticamente unitario, lo que indica que esa sección actúa como control hidráulico (Casado y Lopardo, 2001; PCM Ingeniería, 2021a, 2021b).

La interpretación de lo que ocurre inmediatamente aguas abajo de ese control hidráulico varía entre las distintas fuentes técnicas. Casado y Lopardo (2001) describen una nueva aceleración del flujo y el desarrollo de un resalto exterior sobre la zona erosionada del lecho, en una condición que denominan rechazo del resalto. PCM Ingeniería (2021a, 2021b) y Puig, Daziano y Correa Medina (2022) describen el mismo sector como una zona de reorganización hidráulica donde el flujo se reacelera y desarrolla turbulencia significativa, manteniendo un resalto sumergido al pie del vertedero contenido dentro de la pileta y un proceso de resalto exterior aguas abajo del diente terminal, configuración que estos autores denominan doble resalto. Más allá de estas diferencias interpretativas, ambas descripciones convergen en un mismo hecho práctico: la restitución no se comporta como una descarga estabilizada, sino como una zona de transición hidráulicamente activa donde persisten solicitaciones relevantes sobre el lecho protegido.

La evidencia de campo resulta consistente con este diagnóstico. Para una condición observada el 5 de marzo de 2021, con cota de embalse 272,89 msnm, cota de restitución 250,72 msnm y caudal erogado 870 m³/s, los informes describen un resalto al pie del vertedero y un proceso de resalto aguas abajo del umbral dentado final, compatible con la descripción de PCM Ingeniería (2021a). La caracterización detallada de las solicitaciones hidráulicas que se desarrollan en esa zona de transición —velocidades residuales, esfuerzos cortantes y turbulencia local— constituye precisamente uno de los objetivos del modelado CFD desarrollado en este trabajo, y se aborda en los capítulos de resultados.

Figura 6. Condiciones hidráulicas de restitución. Cota de embalse 272,89 msnm. Cota de restitución 250,72 msnm. Fuente: elaboración propia.

3. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS

El presente capítulo reúne los principales antecedentes documentales e hidráulicos vinculados con el cuenco disipador de la Presa Río Hondo. Su finalidad es reconstruir la secuencia de estudios, diagnósticos, verificaciones e intervenciones que permiten entender cómo fue evolucionando el conocimiento técnico sobre el sector, desde el diseño original hasta los relevamientos más recientes. En este sentido, el capítulo no se orienta todavía al planteamiento del problema ni al desarrollo metodológico del trabajo, sino a establecer el estado de antecedentes sobre el cual se apoya el análisis posterior.

3.1. ESTUDIOS HIDRÁULICOS HISTÓRICOS Y MODELO FÍSICO ORIGINAL

Los antecedentes del proyecto constructivo indican que el dimensionamiento de la pileta de aquietamiento de Río Hondo no se definió exclusivamente mediante criterios analíticos, sino que se apoyó de forma decisiva en ensayos sobre modelo físico. Antes de la construcción se realizó en 1964 un estudio experimental extenso en el Politécnico de Milán, cuyos resultados quedaron compilados en el Anexo N.º 59 del proyecto. El objetivo de esos ensayos era verificar el comportamiento de las estructuras proyectadas y su influencia sobre el álveo aguas abajo, expresamente reconocido como un material fino y fácilmente erosionable (Casado y Lopardo, 2001; Società Edison–Milano, 1964).

El modelo fue ejecutado a escala 1:60 y reprodujo el tramo de hormigón de la presa, incluyendo el vertedero, los descargadores de fondo, las derivaciones de riego, la central y la pileta de aquietamiento. La pileta adoptada en el diseño tenía 80 m de longitud, bloques de disipación y un diente final escalonado con cota de coronamiento 249 msnm. También se definieron losas independientes en el fondo, con espesores variables entre 1,50 m y 2,00 m, buscando limitar daños por asientos diferenciales. Estos antecedentes muestran que, desde su concepción, la disipación de energía en Río Hondo fue tratada como un problema de alta sensibilidad hidráulica, cuya resolución exigía verificación experimental específica.

Los informes técnicos posteriores indican que el modelo físico permitió evaluar distintas alternativas geométricas hasta arribar a la disposición finalmente construida. Entre las modificaciones que surgieron de ese proceso se mencionan ajustes en el umbral terminal, cambios en la geometría de la pileta y la incorporación de elementos destinados a mejorar la disipación. En consecuencia, el cuenco disipador de Río Hondo debe entenderse como el resultado de una optimización experimental para las condiciones hidráulicas y morfológicas existentes al momento del proyecto, y no como una solución puramente teórica o genérica (Zarazaga y Petroni, 1969).

Figura 7. Disposición definitiva de la pileta de aquietamiento. Vista superior del modelo físico. Società Edison–Milano, año 1964. Fuente: Società Edison–Milano (1964)

3.2. INFORMES TÉCNICOS Y AUDITORÍAS RELEVANTES

Luego de los estudios históricos, el segundo grupo de antecedentes relevantes corresponde a los diagnósticos, auditorías y proyectos técnicos desarrollados en las últimas décadas para evaluar y remediar la seguridad hidráulica de la restitución. Para facilitar su interpretación, se pueden agrupar en cuatro conjuntos documentales:

En primer lugar, se destaca el informe de diagnóstico elaborado por Casado y Lopardo para el Instituto Nacional del Agua (INA) en 2001. Este estudio relacionó la erosión aguas abajo con el descenso progresivo del lecho, evaluó el comportamiento hidrodinámico del umbral terminal y

postuló la hipótesis de "rechazo del resalto" como mecanismo principal de sollicitación sobre el cauce.

En segundo término, un hito clave fue la duodécima Auditoría Técnica Independiente de los aprovechamientos Río Hondo y Central Los Quiroga (octubre de 2019). Dicha auditoría concluyó que las sucesivas reposiciones de enrocado eran necesarias pero insuficientes, basando su afirmación en el movimiento repetido de bloques bajo caudales inferiores a los de diseño. Como resultado, la auditoría recomendó formalmente la ejecución de estudios específicos de verificación hidráulica y estructural.

Como respuesta a esos requerimientos, surge el tercer grupo documental a cargo de PCM Ingeniería y Puig, Daziano y Correa Medina. Por un lado, PCM Ingeniería (2021a) elaboró un análisis estructural interno centrado en la estabilidad de las losas de la pileta frente a presiones fluctuantes. Por otro lado, formularon el proyecto de restablecimiento de la protección aguas abajo (PCM Ingeniería, 2021b), posteriormente sistematizado por Puig et al. (2022). En estos trabajos, los autores adoptaron una interpretación hidrodinámica basada en un esquema de "doble resalto" y dimensionaron el nuevo enrocado mediante los lineamientos empíricos del método USDA-NRCS.

Finalmente, el cuarto conjunto corresponde a los relevamientos directos impulsados por Hidroeléctrica Río Hondo S.A., entre los que destacan la inspección subacuática de la pileta (septiembre de 2021) y el control fotogramétrico del enrocado (diciembre de 2022). Estos informes aportan evidencia de campo objetiva sobre la morfología reciente y la respuesta del manto de protección frente a eventos hidrológicos operativos.

Es fundamental distinguir que estos antecedentes abordan dos problemáticas analíticamente diferentes. La primera es la estabilidad estructural *interna* de la pileta frente a la turbulencia del resalto sumergido (tratada por PCM Ingeniería, 2021a). La segunda es la estabilidad *externa* del enrocado de protección frente al flujo restituído (estudiada por el INA en 2001 y Puig et al. en 2022). La presente tesis se enfoca exclusivamente en esta segunda problemática.

3.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS PROCESOS DE EROSIÓN

La evolución histórica del proceso erosivo aguas abajo de la pileta muestra una transición progresiva desde una advertencia de proyecto hasta una problemática persistente de operación, asociada a la degradación progresiva del lecho aguas abajo y al descenso del nivel del cauce de aproximadamente tres metros respecto de la situación original (Casado y Lopardo, 2001).

Según ese mismo estudio, cuando la presa comenzó su operación el lecho se encontraba aproximadamente en cota 250 msnm, mientras que en la condición correspondiente al máximo caudal medido por el aliviadero en más de cuarenta años ($Q = 1400 \text{ m}^3/\text{s}$), el nivel de restitución alcanzó aproximadamente la cota 250,8 msnm, pero con el lecho ya descendido respecto de esa referencia, registrándose erosión máxima aguas abajo de la platea hasta la cota 245,5 msnm.

Los informes posteriores retoman este diagnóstico y lo vinculan con el comportamiento hidrodinámico del cuenco. La presencia de una condición cercana al estado crítico sobre el diente terminal independiza parcialmente las condiciones internas del cuenco respecto de las que se desarrollan aguas abajo, hecho sobre el cual coinciden las distintas fuentes consultadas. La interpretación de la dinámica posterior a ese control hidráulico, en cambio, difiere entre los antecedentes técnicos. Casado y Lopardo (2001), en el diagnóstico elaborado para el INA, describen un *rechazo del resalto*: el resalto no quedaría contenido dentro del cuenco sino que se produciría aguas abajo, sobre la zona erosionada del lecho. PCM Ingeniería (2021a, 2021b) y Puig, Daziano y Correa Medina (2022), en cambio, describen un esquema de *doble resalto*: un resalto sumergido contenido al pie del vertedero dentro de la pileta, y un proceso adicional de reorganización hidráulica aguas abajo del diente terminal asociado a la condición cercana al estado crítico que se desarrolla sobre dicho umbral. La presente tesis no pretende dirimir entre ambas interpretaciones, sino caracterizar las sollicitaciones hidráulicas resultantes en el sector de restitución, que en ambos esquemas se reconocen como significativas y persistentes.

De este modo, la evolución del proceso puede interpretarse en tres etapas. Una primera fase de erosión prevista durante el diseño y mitigada localmente mediante el aporte de enrocado

dispuesto al pie del umbral. Una segunda fase de degradación progresiva del cauce aguas abajo, asociada al déficit sedimentario propio de la operación de la presa. Y una tercera fase en la que el descenso del lecho modificó las condiciones de borde aguas abajo del cuenco, alterando la relación entre el umbral terminal y el cauce receptor y, en consecuencia, las condiciones hidráulicas de restitución previstas en el diseño original. Esta alteración no implica un cambio en el funcionamiento intrínseco del cuenco como obra de dissipación de energía, sino una modificación de las condiciones de salida del flujo, lo que se traduce en una mayor exigencia hidráulica sobre el sector de protección y, por lo tanto, en la persistencia del problema erosivo.

3.4. INTERVENCIONES DE PROTECCIÓN REALIZADAS (ENROCADOS Y REPOSICIONES)

Las intervenciones de protección ejecutadas aguas abajo del cuenco dissipador han sido reiteradas y de distinta magnitud, lo que confirma el carácter persistente del problema. Durante la época de Agua y Energía Eléctrica se realizaron trabajos de enrocado en 1980 y 1983. En 1980 se aportaron aproximadamente 3000 t, mientras que en 1983 el aporte alcanzó 4500 t. En este último caso, se consigna que parte del material provenía de la cantera El Martirizado, con roca de alto contenido de hierro, dura pero fácilmente fracturable, por lo que posteriormente se comenzó a utilizar material granítico de mejor calidad proveniente de El Tableado. El talud logrado fue de aproximadamente 1V:2H, con piedras de entre 900 y 1200 kg (PCM Ingeniería, 2021a).

Figura 8. Vista del enrocado de protección desde margen izquierda durante las tareas de topobatimetría en junio de 2008. Fuente: Hidroeléctrica Río Hondo S.A.

Se menciona que el rip-rap del pie del diente final debía reponerse aproximadamente cada cinco años, y que se realizaron trabajos en 1983 y 1986. Asimismo, existe registro fotográfico de tareas ejecutadas en 1996 por la empresa Civimet, lo que muestra que la estrategia correctiva basada en reacomodar y reponer bloques continuó vigente durante varias décadas (Hidroeléctrica Río Hondo S.A., 2022).

Figura 9. Registro fotográfico de tareas ejecutadas en 1996 por la empresa Civimet. Fuente: Hidroeléctrica Río Hondo S.A.

Más adelante, Hidroeléctrica Río Hondo S.A. realizó en 2008 un nuevo aporte de piedras, del orden de 2100 t, con especial refuerzo en la margen izquierda. Se observó que ese sector tuvo posteriormente un desempeño relativamente mejor, lo que sugiere que la intervención pudo haber sido efectiva a escala local. En 2011 se efectuó un nuevo reacomodamiento, esta vez sin aporte de material nuevo. Sin embargo, las crecidas significativas del verano de 2017 provocaron nuevamente desplazamientos importantes del enrocado de protección (Hidroeléctrica Río Hondo S.A., 2021, 2022).

Figura 10. Intervención de protección realizada en el año 2008. Fuente: Hidroeléctrica Río Hondo S.A.

A partir del relevamiento de 2019 se identificaron cinco zonas críticas con necesidades concretas de reposición y movimiento de bloques, con volúmenes mínimos de 310, 160, 360, 200 y 550 m³. Sobre esa base, en junio de 2019 se procedió a la recolocación del enrocado de protección a la salida de la pileta de aquietamiento. Las premisas de trabajo incluyeron no mover los bloques apoyados contra el hormigón, prolongar la cama de piedras hacia aguas abajo y utilizar sectores estables como guía para la intervención (Hidroeléctrica Río Hondo S.A., 2021, 2022).

Figura 11. Reposición realizada en el año 2019. Fuente: Hidroeléctrica Río Hondo S.A.

Finalmente, en 2021 se ejecutó una intervención de mayor magnitud, sintetizada técnicamente en Puig, Daziano y Correa Medina (2022), que adoptó un diseño basado en los lineamientos de la USDA-NRCS (Technical Release N°3, 1989) para protecciones aguas abajo de estructuras de disipación. La intervención se desarrolló en dos fases. La Protección Primaria se ejecutó con material disponible en el lecho del río, con diámetro característico del orden de 0,60 a 0,80 m, conformando una superficie de base que permitiera la circulación de equipos viales y la nivelación general del sector. La Protección Secundaria, que constituye la capa resistente principal, se ejecutó con material proveniente de la cantera El Tableado (granítico), con un D50 dimensionado según el método USDA-NRCS: del orden de 0,86 m para caudales próximos a 500 m³/s y de 1,06 m para caudales superiores a 2000 m³/s, con espesores entre 1,60 m y 2,00 m, corregidos a 2,40–3,00 m por colocación bajo agua. El aporte total de material desde cantera fue del orden de 7000 t, transportadas en aproximadamente 235 viajes. La intervención abarcó un ancho de 220 m desde el borde de la pileta y se extendió 30 m hacia aguas abajo, con pendiente 10:1 en los primeros 10 m y 20:1 en los 20 m siguientes. Los fragmentos efectivamente colocados presentaron diámetros entre 1,10 m y 1,60 m en la zona de trabajo principal (Puig et al., 2022; Hidroeléctrica Río Hondo S.A., 2022).

El control comparativo fotogramétrico entre 2021 y 2022 mostró que la protección se encontraba en buenas condiciones operativas. Los reajustes detectados se localizaron principalmente en sectores con material de menor tamaño, particularmente en zonas vinculadas a descargadores de fondo y grupos generadores. Los registros indican que los fragmentos del orden de 0,70 m, dispuestos como Protección Primaria sobre el lecho del cauce, presentaron movilidad recurrente bajo las erogaciones operativas. La Protección Secundaria, conformada por bloques de diámetro mínimo del orden de 1,20 m, se mantuvo estable a lo largo del período de control 2021–2022. Esta evidencia respalda la decisión de diseño de la intervención 2021, que privilegió el aporte de material con diámetros efectivos en la banda 1,10–1,60 m en la capa resistente principal (Hidroeléctrica Río Hondo S.A., 2022; Puig et al., 2022)

Figura 12. Control fotogramétrico post-intervención año 2021. Fuente: Hidroeléctrica Río Hondo S.A.

Figura 13. Control fotogramétrico post-intervención año 2022. Fuente: Hidroeléctrica Río Hondo S.A.

Más allá del registro cronológico, la intervención 2021 constituye en sí misma un antecedente técnico de referencia para esta tesis, ya que es la primera reposición que adopta un criterio formal de diseño aplicado al sector. PCM Ingeniería (2021b) elaboró el proyecto de restablecimiento, sintetizado posteriormente por Puig, Daziano y Correa Medina (2022), aplicando los lineamientos de la USDA-NRCS (Technical Release N°3, 1989) para protecciones de enrocado aguas abajo de estructuras de disipación. El criterio resultante condujo a un D_{50} teórico del orden de 0,86 m para caudales próximos a 500 m³/s y de 1,06 m para caudales superiores a 2000 m³/s, con espesores de capa entre 1,60 y 2,00 m, corregidos a 2,40–3,00 m por colocación bajo agua. El diseño se complementó con dos terrazas de pendientes diferenciadas (10:1 en los primeros 10 m, 20:1 en los 20 m siguientes) y se ejecutó en dos fases — Protección Primaria (material del lecho, 0,60–0,80 m) y Protección Secundaria (material granítico de cantera, 1,10–1,60 m efectivos). Es importante remarcar que el propio antecedente reconoce limitaciones operativas que condicionaron el diámetro máximo realmente colocado: la carga útil por viaje desde la cantera estuvo limitada por las restricciones de transporte vial (≈ 30 t por bateas), la disponibilidad en cantera de fragmentos de gran tamaño es acotada, y la colocación se realizó bajo agua y con caudales escurriendo, lo que motivó el incremento de espesor del 50 % previsto por la USDA-NRCS y la imposibilidad de disponer un filtro convencional. En consecuencia, el enrocado realmente dispuesto debe interpretarse como el resultado de un compromiso entre el diseño teórico y las restricciones operativas reales del sitio, condición que es relevante para la lectura del enfoque de estabilidad desarrollado en los capítulos siguientes (Puig et al., 2022; Hidroeléctrica Río Hondo S.A., 2022).

Tabla 3. Cronología de las diversas intervenciones realizadas.

Año	Tipo de intervención	Volumen / tonelaje	Sector intervenido	Tamaño / material	Observaciones de comportamiento posterior
1980	Aporte de enrocado	≈ 3000 t	Aguas abajo del cuenco disipador	—	Primer antecedente citado de reposición significativa
1983	Aporte de enrocado	≈ 4500 t	Aguas abajo del cuenco disipador	Piedras de 900 a 1200 kg; talud 1V:2H	Parte del material provenía de cantera El Martirizado; luego se privilegió material granítico de mejor calidad de El Tableado
1986	Reposición / mantenimiento del rip-rap	—	Pie del diente final	—	Se menciona dentro del ciclo de reposición periódica del rip-rap
1996	Reacomodamiento / reposición	—	Aguas abajo del cuenco disipador	—	Existe registro fotográfico de trabajos ejecutados por Civimet
2008	Nuevo aporte de piedras	≈ 2100 t	Con refuerzo en margen izquierda	—	La margen izquierda mostró posteriormente mejor desempeño relativo
2011	Reacomodamiento sin aporte nuevo	Sin aporte de material nuevo	Aguas abajo del cuenco disipador	Material existente recolocado	No evitó desplazamientos posteriores ante crecidas significativas
2017	Evento hidrológico relevante	—	Protección existente	—	Las crecidas del verano de 2017 provocaron nuevos desplazamientos importantes del enrocado
2019	Identificación de zonas críticas y recolocación del enrocado	Volúmenes mínimos identificados: 310, 160, 360, 200 y 550 m ³	Cinco zonas críticas a la salida de la pileta de quietamiento	Recolocación de bloques existentes y prolongación de cama de piedras	Se adoptaron criterios de no remover bloques apoyados contra el hormigón y usar sectores estables como guía
2021	Intervención integral con diseño USDA-NRCS, ejecutada en dos fases (Protección Primaria y Secundaria)	≈ 7000 t totales (≈ 6000 t nuevas + ≈ 1000 t acopiadas)	Ancho total de 220 m × 30 m aguas abajo del umbral, con pendientes 10:1 y 20:1	Protección Primaria: material del lecho 0,60–0,80 m. Protección Secundaria: D50 entre 1,10 m y 1,60 m.	El control 2021–2022 mostró buen desempeño general. Material de la Protección Primaria (0,60–0,80 m) presentó reacomodamientos selectivos. La Protección Secundaria se mantuvo estable
2022	Control fotogramétrico post-intervención	—	Protección ejecutada en 2021	Verificación del estado de la protección	Buen desempeño general de la Protección Secundaria (D50 ≥ 1,10 m). Reacomodamientos selectivos de material menor (D50 ≈ 0,70 m) en sectores vinculados a descargadores de fondo y grupos generadores

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema que aborda este trabajo se concentra en la restitución hidráulica aguas abajo del cuenco disipador. Los antecedentes técnicos muestran que no se trata únicamente de una pérdida puntual de material de protección, sino de una alteración más profunda del funcionamiento hidráulico esperado del sistema: degradación progresiva del cauce, flujo crítico sobre el diente terminal, persistencia de solicitaciones hidráulicas exigentes en el sector de restitución y aumento del potencial erosivo aguas abajo. En ese marco, la reposición periódica del enrocado ha sido una medida necesaria, pero no suficiente para resolver de manera integral la problemática.

4.1. FENÓMENO DE EROSIÓN AL PIE DEL CUENCO DISIPADOR

Sobre la base del estado de antecedentes presentado en el capítulo previo, el problema central de este trabajo se acota a la solicitación hidráulica que el flujo restituído ejerce sobre el enrocado de protección dispuesto aguas abajo del umbral terminal. La sucesión documentada de reposiciones, desplazamientos de bloques observados con caudales inferiores a los de diseño y reacomodamientos selectivos del material de menor diámetro indica que el problema persiste como una condición de operación, no como un episodio aislado, y que las acciones correctivas implementadas hasta la fecha lo han mitigado pero no resuelto.

En este contexto, el fenómeno erosivo no se interpreta como una falla del rip-rap en sí, sino como la manifestación de un desajuste entre las condiciones hidráulicas reales del sector de restitución y las consideradas en los criterios empíricos de diseño que han guiado las sucesivas reposiciones. La caracterización local de esas solicitaciones — distribución de velocidades próximas al lecho, esfuerzo cortante de pared y nivel de turbulencia residual — es lo que esta tesis se propone aportar mediante modelación CFD, sin pretender dirimir las cuestiones interpretativas sobre la mecánica del resalto que el capítulo de antecedentes ya documentó.

4.2. PERSISTENCIA DE SOLICITACIONES HIDRÁULICAS EN LA RESTITUCIÓN

Más allá de la distinción interpretativa entre las dos posturas técnicas ya descritas en el capítulo de antecedentes, el hecho relevante para la formulación del problema es que ambas convergen en un mismo dato observable: el sector de restitución no recibe un flujo amortiguado, sino que conserva velocidades, esfuerzos cortantes y turbulencia capaces de movilizar fragmentos del enrocado de protección. Esta coincidencia de diagnóstico es la que permite formular el problema en términos de solicitación hidráulica residual sin necesidad de adoptar una postura particular sobre la mecánica detallada del resalto.

Las auditorías técnicas independientes recogen esta interpretación en términos de seguridad hidráulica. Si la energía residual del flujo no se disipa completamente dentro de la pileta, esa energía se transmite parcialmente al cauce receptor, aumentando el riesgo de descalce de la obra terminal y de erosión retrocedente. La movilización repetida de bloques de protección con caudales inferiores a los de diseño constituye, según las auditorías, una evidencia indirecta de que la solicitación hidráulica real en la restitución resulta más exigente que la considerada en las verificaciones tradicionales basadas en variables medias.

Es importante notar que la problemática estructural interna de la pileta —vinculada a presiones fluctuantes y al posible levantamiento de losas por la turbulencia del resalto sumergido— constituye un problema analíticamente distinto, abordado específicamente por PCM Ingeniería (2021a) en el marco de su informe de verificación estructural. La presente tesis se concentra exclusivamente en la problemática externa: la solicitación hidráulica que el flujo restituído ejerce sobre el enrocado de protección aguas abajo del umbral terminal.

4.3. LIMITACIONES DE LOS ENFOQUES TRADICIONALES DE ANÁLISIS

Los métodos hidráulicos tradicionales son útiles como referencia general, pero presentan limitaciones importantes para representar el caso de Río Hondo. El propio trabajo de Lopardo y colaboradores señala que las expresiones clásicas para el análisis del resalto y de la erosión local suponen, en general, escurrimiento rectilíneo, distribución hidrostática de presiones, perfiles

uniformes de velocidad y una transición adecuadamente contenida. Sin embargo, en la restitución de Río Hondo esas condiciones no se verifican de manera estricta, ya que subsisten energía turbulenta remanente, concentración de velocidades cerca del fondo y una interacción compleja entre flujo y estructura (Casado y Lopardo, 2001; PCM Ingeniería, 2021).

Además, las verificaciones empíricas basadas en variables medias no capturan adecuadamente fenómenos que en este caso son determinantes, como la macroturbulencia, las fluctuaciones locales de presión, la no uniformidad espacial del campo de velocidades y la tridimensionalidad del flujo a la salida del cuenco. Por eso, aun cuando las reposiciones de enrocado y las verificaciones estructurales parciales hayan mostrado resultados aceptables en ciertos aspectos, los informes técnicos recientes concluyen que todavía se requieren estudios ulteriores para definir con mayor certeza el tipo de acción remedial necesaria.

4.4. NECESIDAD DE LA MODELACIÓN TRIDIMENSIONAL AVANZADA

Frente a este escenario, la modelación tridimensional avanzada se vuelve necesaria porque permite estudiar el comportamiento real del flujo en una geometría compleja, con superficie libre, cambios locales de régimen, alta turbulencia e interacción intensa con el lecho y las protecciones. Por ello, se plantea como objetivo obtener campos de velocidad, esfuerzos cortantes y zonas críticas de mayor sollicitación hidráulica mediante simulaciones CFD en FLOW-3D, con el fin de superar las limitaciones de los enfoques simplificados y mejorar la base técnica del diagnóstico.

En términos de procedimiento, la documentación técnica de FLOW-3D indica que la modelación CFD resulta especialmente valiosa cuando la geometría, la física del problema o el nivel de detalle requerido vuelven poco prácticos los cálculos de ingeniería convencionales, y cuando se necesita información espacial del flujo que no puede obtenerse fácilmente con métodos agregados. En el caso de Río Hondo, esto es particularmente relevante porque la evaluación del riesgo erosivo no depende solo del caudal total erogado, sino de cómo se distribuyen localmente la velocidad, la energía cinética turbulenta y las sollicitaciones hidráulicas en el pie del cuenco y aguas abajo.

Por lo tanto, la necesidad de una modelación tridimensional avanzada no responde a una elección instrumental aislada, sino a una exigencia del propio problema. Solo un enfoque de este tipo permite analizar de manera integrada la hidráulica de la restitución, interpretar la persistencia de la erosión, evaluar con mayor fundamento la estabilidad del enrocado existente y generar criterios técnicos para futuras medidas de mitigación.

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO

5.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del presente trabajo es analizar, mediante modelación numérica CFD en FLOW-3D HYDRO, el comportamiento hidráulico del sector de restitución aguas abajo del cuenco disipador de la Presa Río Hondo, con el fin de identificar zonas de velocidad residual, esfuerzo cortante y turbulencia asociadas al potencial erosivo, y formular lineamientos preliminares de mitigación hidráulicamente fundamentados.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A partir del objetivo general formulado, se establecen los siguientes objetivos específicos:

1. Recopilar y sistematizar los antecedentes técnicos, hidráulicos y operativos vinculados con la Presa Río Hondo, el cuenco disipador y los procesos de erosión observados aguas abajo, a fin de construir una base de referencia consistente para el estudio.
2. Construir y configurar un modelo numérico tridimensional en FLOW-3D HYDRO que represente de manera adecuada la geometría del sector analizado y las condiciones hidráulicas relevantes para la restitución aguas abajo del cuenco disipador.
3. Simular la respuesta hidráulica del cuenco disipador y del tramo aguas abajo para el caudal correspondiente al escenario adoptado como caso de análisis.
4. Obtener y analizar variables hidráulicas relevantes para la interpretación del fenómeno

- erosivo, tales como campos de velocidad, distribución del esfuerzo cortante y localización de zonas de mayor sollicitación hidráulica en el entorno del pie del cuenco.
5. Identificar sectores con mayor sollicitación local con potencial de socavación o inestabilidad, relacionando los resultados del modelo numérico con los antecedentes de campo, relevamientos e inspecciones disponibles para el sitio de estudio.
 6. Proponer y evaluar preliminarmente lineamientos de mitigación estructural para las zonas de mayor sollicitación detectadas.

En conjunto, estos objetivos específicos delimitan un trabajo orientado al diagnóstico aplicado del problema, donde la modelación CFD actúa como herramienta central para vincular la hidráulica del flujo con la estabilidad del cuenco y de su protección aguas abajo.

6. METODOLOGÍA GENERAL

La metodología se estructuró como un proceso aplicado de reconstrucción geométrica, simulación hidráulica y evaluación técnica de resultados, apoyado en modelación CFD tridimensional y en el contraste con antecedentes e inspecciones de campo.

6.1. DELIMITACIÓN DEL ALCANCE RESPECTO DE LA PROPUESTA ORIGINAL

La propuesta original del presente Proyecto Final contemplaba un alcance metodológico más amplio que el efectivamente desarrollado. En particular, se preveía simular un rango de caudales representativos del sistema, incorporar un módulo de transporte de sedimentos para el análisis morfodinámico del lecho, y realizar una validación cuantitativa del modelo CFD complementada por una etapa de calibración con datos de prototipo. Asimismo, las propuestas de mitigación se planteaban con un nivel de definición cercano a la ingeniería de detalle.

Durante el desarrollo del trabajo se identificaron limitaciones técnicas, computacionales y de información de campo que motivaron una redefinición razonada del alcance. Estas modificaciones se explicitan a continuación, con el fin de mantener la transparencia metodológica del trabajo y delimitar correctamente el alcance de las conclusiones.

Reducción del rango de escenarios simulado: La propuesta original contemplaba la simulación de varios caudales representativos. Sin embargo, durante el desarrollo del modelo se evidenció que cada corrida transitoria, con una malla de aproximadamente 22,6 millones de celdas y una duración simulada de 140 s, requería tiempos de cálculo del orden de varios días con generación de archivos de salida cercanos a los 269 GB. La ejecución secuencial de un rango de escenarios resultaba incompatible con los plazos del Proyecto Final y con los recursos computacionales disponibles. En consecuencia, se concentró el análisis en un único escenario hidráulico exigente bajo hipótesis de erogación exclusiva por vertedero, definido como representativo del sector estudiado y compatible con las restricciones operativas del trabajo. La caracterización extendida a otras combinaciones operativas constituye una línea de continuidad reconocida en las recomendaciones (§16.3).

No incorporación del módulo de transporte de sedimentos: Se evaluó inicialmente la posibilidad de acoplar la simulación hidráulica a un módulo de transporte sedimentario, con el objetivo de modelar la respuesta morfológica del lecho. Esta estrategia fue descartada por dos razones técnicas. En primer lugar, los modelos de transporte de sedimentos disponibles en FLOW-3D HYDRO están formulados para sedimentos no cohesivos de tamaños sustancialmente menores que los del enrocado de protección de la Presa Río Hondo (D50 entre 0,80 m y 1,60 m, según los antecedentes), por lo que su aplicación al rip-rap grueso del sector no resulta directamente apropiada. En segundo término, la simulación morfodinámica acoplada incrementa significativamente la inestabilidad numérica y el costo computacional, lo que la volvía inviable bajo las restricciones del trabajo. Por ello, la estabilidad del enrocado se evaluó indirectamente, a partir de variables hidráulicas locales obtenidas del CFD (velocidad próxima al lecho, esfuerzo cortante, energía cinética turbulenta) e interpretadas mediante formulaciones empíricas contrastadas (Amirshahi et al., 2022; Shields, 1936).

Cambio en el enfoque de validación: La propuesta original contemplaba una validación cuantitativa del modelo CFD mediante comparación con mediciones de prototipo,

complementada por una etapa de calibración. Sin embargo, no se dispuso de mediciones instrumentales sincronizadas con el escenario simulado: los relevamientos disponibles (subacuático 2021, fotogramétrico 2022) corresponden a inspecciones del estado del enrocado bajo eventos hidrológicos efectivamente ocurridos, con caudales sustancialmente menores al simulado (máximo diario registrado 615,20 m³/s, frente al caudal del modelo $Q \approx 2314$ m³/s). En consecuencia, la verificación del modelo se reformuló como un esquema compuesto de verificación numérica (coherencia hidráulica con las condiciones de borde, convergencia temporal hacia un estado cuasi-estacionario y estabilidad de métricas representativas) y contraste cualitativo con la evidencia de campo (compatibilidad entre las zonas de mayor sollicitación predichas por el modelo y los sectores donde se han observado reacomodamientos del enrocado). Este esquema es técnicamente válido y consistente con el alcance del trabajo, aunque no permite una calibración cuantitativa en sentido estricto.

Reducción del nivel de definición de las propuestas de mitigación La propuesta original planteaba el desarrollo de soluciones de mitigación con nivel de definición cercano a la ingeniería de detalle, incluyendo dimensionamiento constructivo, espesores definitivos, capas de transición, filtros y programación operativa de obra. Dado que estos aspectos requieren información complementaria (estudios morfodinámicos específicos, ensayos sobre material de cantera, evaluación de operaciones combinadas) y exceden tanto el alcance temporal como el técnico del Proyecto Final, las propuestas se desarrollaron a nivel preliminar y conceptual. En el §14 se delimita la lógica del refuerzo jerarquizado por bandas, se justifica técnicamente el criterio adoptado y se enumeran los aspectos que requieren verificación en etapas posteriores.

En conjunto, estas modificaciones reducen el alcance del trabajo respecto de la propuesta original, pero no alteran el objetivo central: caracterizar las sollicitaciones hidráulicas en el sector de restitución aguas abajo del cuenco disipador y evaluar la estabilidad del enrocado bajo el escenario adoptado. Las decisiones tomadas se sustentan en restricciones técnicas y operativas razonables, y se explicitan aquí para mantener la transparencia metodológica del informe.

6.2. ENFOQUE METODOLÓGICO ADOPTADO

Una vez delimitado el alcance del trabajo respecto de la propuesta original (6.1), se describe a continuación el enfoque metodológico efectivamente adoptado. El estudio se desarrolló bajo un enfoque aplicado de ingeniería, orientado a analizar un problema real de restitución hidráulica y erosión localizada en una obra existente. En este marco, se adoptó como herramienta central la modelación numérica tridimensional mediante Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), por considerarse la alternativa más adecuada para representar un flujo con superficie libre, alta turbulencia, cambios locales de régimen, interacción intensa con la geometría y distribución espacial no uniforme de las sollicitaciones hidráulicas. La lógica general es consistente con la documentación de FLOW-3D HYDRO, que establece que la configuración del modelo debe partir de la definición del problema físico, de la geometría, de la malla y de las condiciones de contorno antes de ejecutar el solucionador (Flow Science, Inc., 2023).

Operativamente, la metodología combinó varias herramientas. FLOW-3D HYDRO se empleó como entorno principal de simulación; FLOW-3D HYDRO POST, para el posprocesamiento; AutoCAD, para el tratamiento de planos conforme a obra; SketchUp, para la construcción del modelo tridimensional; y Excel, para el filtrado, organización y análisis de los datos exportados. Esta integración de herramientas permitió vincular la documentación técnica de la obra con el análisis numérico y con la interpretación posterior de resultados.

El caso de análisis adoptado como base metodológica correspondió a un escenario hidráulico exigente bajo hipótesis de erogación exclusiva por vertedero, simulado en régimen transitorio con tendencia a cuasi-régimen. El escenario se definió para $H = 3,00$ m sobre el vertedero, equivalente a un nivel de embalse de 275,00 msnm, con umbral en cota 272,00 msnm y nivel de restitución 251,50 msnm. La operación se modeló a través del vertedero de 21 luces, manteniendo descargadores de fondo, válvulas Howell-Bunger y turbinas hidráulicamente cerrados, condición que no representa la operación habitual del aprovechamiento sino una hipótesis simplificadora orientada a controlar las condiciones de borde y obtener un campo hidráulico interpretable. La simulación se extendió desde $t = 0$ s hasta $t = 140$ s, y el análisis

principal se apoyó en la extracción de resultados en la sección "SFX135", seleccionada por su representatividad para el sector de restitución estudiado.

Las variables consideradas en el análisis fueron definidas en función de su relevancia para interpretar la hidráulica del flujo y su vínculo con la estabilidad de la protección. Entre ellas se incluyeron componentes y magnitud de velocidad, superficie libre, tirante, presión, intensidad turbulenta, energía cinética turbulenta, fracción de fluido, esfuerzo cortante de pared o fondo y velocidad de corte derivada.

La verificación numérica y contraste cualitativo del modelo se definió a partir de un criterio compuesto. En primer lugar, se verificó la coherencia hidráulica con las condiciones de borde impuestas. En segundo término, se comprobó la convergencia temporal hacia un estado cuasi-estacionario, mediante el análisis de la ventana 100–140 s con intervalos de 5 s y el control de la estabilidad de métricas representativas. Finalmente, se realizó un contraste cualitativo con la evidencia de campo y los antecedentes técnicos, verificando la compatibilidad entre las zonas de mayor sollicitación hidráulica predichas por el modelo y los sectores donde se habían observado procesos erosivos, movimientos del enrocado o intervenciones previas. Por lo tanto, la verificación numérica del trabajo no se basó en una calibración directa con mediciones detalladas de velocidad en prototipo, sino en la consistencia hidráulica, la estabilidad temporal del resultado y su correspondencia cualitativa con la evidencia disponible.

Dado que no se dispuso de mediciones experimentales o de campo sincronizadas con el escenario hidráulico simulado, el modelo no debe interpretarse como una herramienta calibrada o validada en sentido estricto. En el presente trabajo se realizó una verificación numérica basada en tres criterios: la estabilidad temporal de la solución dentro de la ventana 100–140 s, la coherencia global de los campos hidráulicos obtenidos con las condiciones de borde impuestas, y el contraste cualitativo entre las zonas de mayor sollicitación predichas por el modelo y los sectores donde se han documentado procesos erosivos, movimientos del enrocado e intervenciones de protección. En consecuencia, la calibración y validación cuantitativa del modelo mediante mediciones específicas de velocidad, tirante, presión o nivel de restitución en prototipo se reconoce como una etapa necesaria y prioritaria para estudios futuros, que permitiría acotar la incertidumbre de los resultados numéricos y robustecer el diagnóstico hidráulico obtenido.

6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN Y DATOS DE ENTRADA

Las fuentes de información empleadas en esta investigación fueron de tipo documental, geométrico, hidráulico-operativo y numérico, y se integraron para construir una base de entrada consistente para el modelo CFD.

Como primera fuente se utilizaron planos conforme a obra y documentación técnica histórica y reciente provistos por ORSEP e Hidroeléctrica Río Hondo S.A. Este conjunto incluyó antecedentes del proyecto constructivo, planos de la pileta de aquietamiento, informes de verificación y revisión hidráulico-estructural, y documentación específica sobre la protección aguas abajo del cuenco. Estos documentos permitieron reconstruir la geometría básica del caso y reconocer las cotas y elementos principales de la obra (AyEE, ca. 1964–1982).

En segundo lugar, se utilizaron informes de inspección y relevamiento del sector, en particular el relevamiento subacuático de la pileta y el relevamiento fotogramétrico del enrocado. Estos informes aportaron información sobre el estado de las losas, juntas, daños superficiales, erosiones localizadas y comportamiento reciente de la protección, constituyendo además una referencia de campo útil para el contraste cualitativo posterior con los resultados del modelo (Hidroeléctrica Río Hondo S.A., 2021, 2022).

Como tercera fuente se incorporó información hidrológica y operativa proveniente del Plan de Acción Durante Emergencias y del Manual de Manejo de Crecientes del aprovechamiento. Estos documentos aportan antecedentes sobre niveles característicos del embalse, capacidad de descarga de los distintos órganos e hidrología del sistema. Es importante remarcar que el Manual de Manejo de Crecientes contempla una secuencia operativa de apertura sucesiva de turbinas, válvulas Howell-Bunger, descargadores de fondo y vertedero, en función del nivel del embalse y

del caudal afluyente, y no una erogación exclusiva por un único órgano. Por lo tanto, esta documentación se utiliza en el presente trabajo para establecer el marco hidráulico-operativo de referencia y los niveles característicos del embalse, pero no como justificación de la condición operativa adoptada en la simulación, que constituye una hipótesis simplificadora explícita del estudio (ver §10.1) (RED Ingeniería SRL, 2017, 2020).

En cuanto a los datos de entrada específicos del modelo, se emplearon la geometría digital generada a partir de los planos y documentos técnicos, las cotas características del embalse, del umbral, del fondo del cuenco y de la restitución, la condición operativa del escenario analizado y la definición previa de las variables a extraer y procesar. Si bien varias de estas magnitudes son resultados del modelo y no datos iniciales en sentido estricto, su predefinición fue necesaria para estructurar el esquema posterior de exportación y análisis.

Finalmente, se utilizaron como soporte metodológico los manuales y guías de FLOW-3D HYDRO, especialmente los apartados referidos a configuración del modelo, cálculo de resultados, posprocesamiento y resolución de problemas. Estos documentos fueron útiles para fundamentar la secuencia de trabajo adoptada y para definir procedimientos de revisión diagnóstica, apertura de archivos de resultados y exportación de datos en formato de texto para su tratamiento externo (Flow Science, Inc., 2023).

Tabla 4. Diferentes fuentes de información y datos de entrada.

Fuente de información	Tipo de información aportada	Aporte específico al estudio
Planos conforme a obra y documentación técnica histórica y reciente	Geometría, cotas, componentes estructurales, antecedentes de diseño	Reconstrucción de la geometría básica del caso, identificación de cotas y elementos principales de la obra
Informes de verificación y revisión hidráulico-estructural	Diagnóstico técnico, comportamiento hidráulico y estructural, antecedentes de seguridad	Fundamentación del problema, identificación de riesgos y contraste técnico de resultados
Relevamiento subacuático de la pileta	Estado de losas, juntas, daños superficiales, erosiones localizadas	Referencia de campo para contraste cualitativo del modelo y evaluación del estado actual de la estructura
Relevamiento fotogramétrico del enrocado	Estado superficial del enrocado, desplazamientos, comparación temporal	Evaluación del comportamiento reciente de la protección y apoyo para análisis de estabilidad
Estudios hidrológicos y Manual de Manejo de Crecientes	Caudales, niveles de embalse, curvas operativas, hidrología del sistema	Contextualización hidráulico-operativa y definición del caso analizado
Geometría digital elaborada a partir de planos y documentos técnicos	Modelo geométrico 3D del dominio de cálculo	Base de entrada directa para la simulación CFD
Cotas características del sistema	Niveles de embalse, umbral, fondo del cuenco y restitución	Definición geométrica e hidráulica de condiciones de contorno y referencia
Condición operativa del caso analizado	Escenario hidráulico de simulación	Definición de condiciones de contorno y operación del caso modelado
Variables definidas para extracción y procesamiento	Velocidad, esfuerzo cortante, energía cinética turbulenta y otras variables de salida	Organización del posprocesamiento y del análisis comparativo de resultados
Manuales y guías de FLOW-3D HYDRO	Criterios de configuración, cálculo, posprocesamiento y diagnóstico	Soporte metodológico para configurar, revisar y procesar la simulación

6.4. ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO DE ANÁLISIS

El proceso general de análisis se organizó como una secuencia metodológica compuesta por etapas sucesivas y articuladas. En una primera etapa se realizó la recopilación y revisión crítica de antecedentes, incluyendo documentos de proyecto, informes técnicos, estudios previos e inspecciones recientes. Esta fase permitió delimitar el problema, identificar la información geométrica relevante y reconocer los sectores históricamente más sensibles desde el punto de vista erosivo (Hidroeléctrica Río Hondo S.A., 2021, 2022).

En una segunda etapa se efectuó la preparación geométrica del caso, mediante el tratamiento de planos en AutoCAD y la construcción del modelo tridimensional en SketchUp. Esta etapa tuvo por objeto generar una representación digital suficientemente fiel del vertedero, del cuenco disipador y de la restitución inmediata, siguiendo el principio general de reproducir la situación física real antes de proceder a la simulación.

La tercera etapa correspondió a la configuración del modelo CFD en FLOW-3D HYDRO. Allí se definieron el dominio computacional, las condiciones iniciales y de borde, el carácter transitorio de la corrida y las condiciones de terminación. De acuerdo con la lógica del software, esta fase constituye el núcleo de preparación del archivo de entrada y condiciona directamente la calidad de los resultados posteriores (Flow Science, Inc., 2023).

A continuación, se desarrolló la ejecución numérica, que incluyó la comprobación previa de simulación, el preprocesamiento y la corrida del solucionador. La documentación de FLOW-3D HYDRO establece que la comprobación previa permite detectar errores, advertencias y problemas de calidad de malla, mientras que el preprocesamiento verifica las condiciones iniciales y la compatibilidad general del setup antes del cálculo completo. Esta etapa se complementó con la revisión de archivos diagnósticos del preprocesador y del solver para controlar estabilidad numérica y coherencia del modelo (Flow Science, Inc., 2023).

La quinta etapa fue el posprocesamiento y exportación de resultados mediante FLOW-3D HYDRO POST. En esta fase se extrajeron gráficos y datos espaciales y temporales de las variables seleccionadas, con especial foco en velocidad, superficie libre, presión, turbulencia, esfuerzo cortante y fracción de fluido. Según la guía del software, el posprocesamiento permite trabajar con gráficos 1D, 2D y 3D, así como exportar datos en formatos de texto, lo cual fue central en este trabajo para transferir información hacia Excel y desarrollar el análisis comparativo posterior.

Posteriormente se realizó el tratamiento de datos en Excel, donde se aplicaron filtros, se organizaron las series temporales y se analizaron métricas representativas en la ventana 100–140 s. Esta etapa permitió verificar la estabilidad del resultado en cuasi-régimen y construir una base comparativa de valores característicos en la sección de la interfaz de la salida del cuenco y el enrocado, seleccionada como referencia principal del estudio.

Finalmente, se efectuó la interpretación técnica integrada de los resultados, contrastando los patrones hidráulicos obtenidos con los antecedentes históricos, las zonas erosionadas observadas y el comportamiento documentado del enrocado. De esta manera, el proceso no concluyó en la sola obtención de salidas numéricas, sino en su vinculación con el problema real de ingeniería, como soporte para la evaluación posterior de estabilidad y para la discusión de eventuales medidas de mitigación (Hidroeléctrica Río Hondo S.A., 2021, 2022; PCM Ingeniería, 2021).

Figura 14. Diagrama de flujo del proceso de análisis. Fuente: elaboración propia.

7. MODELADO GEOMÉTRICO Y PREPARACIÓN DEL MODELO

El presente capítulo describe el proceso de preparación geométrica del caso de estudio, desde la digitalización de la documentación conforme a obra hasta la definición del dominio computacional. En términos generales, la preparación del modelo se apoyó en planos originales y documentación técnica de la Presa Río Hondo, complementados con relevamientos recientes e integrados en un flujo de trabajo digital que vinculó AutoCAD, SketchUp y FLOW-3D HYDRO.

7.1. DIGITALIZACIÓN DE PLANOS CONFORME A OBRA

La digitalización de la geometría de base se realizó a partir de una combinación de planos originales escaneados en formato PDF y archivos digitales en formato DWG, provistos por ORSEP e Hidroeléctrica Río Hondo S.A. Esta documentación incluyó plantas generales, cortes longitudinales y transversales, detalles del vertedero, de la pileta de aquietamiento, del diente terminal, de los descargadores de fondo y de los órganos de descarga tipo. Los antecedentes técnicos revisados identifican expresamente como documentos de referencia los planos conforme a obra 150-PERD, DEP 3388, DEP 3389, DEP 3390, DEP 3391, DEP 3393, DEP 3422, DEP 3437, DEP 3477, DEP 3478, DEP 3479, DEP 3480 y DEP 3481, además de anexos constructivos y planos históricos de socavación en la zona de salida de la pileta (AyEE, ca. 1964–1982; Hidroeléctrica Río Hondo S.A., 2021).

El tratamiento planimétrico se desarrolló en AutoCAD, combinando la importación directa de archivos DWG con el redibujo manual de sectores faltantes o insuficientemente definidos en los archivos editables disponibles. Esta reconstrucción adicional fue particularmente importante en la pileta de aquietamiento y en varios de sus elementos internos, donde la precisión geométrica resultaba decisiva para la etapa posterior de modelado tridimensional. Todo el trabajo se realizó en escala 1:1, con el propósito de conservar la coherencia dimensional durante la exportación a SketchUp y evitar errores de correspondencia métrica en la generación del modelo 3D.

Durante esta etapa se detectaron algunas inconsistencias dimensionales entre ciertos planos digitales suministrados por Hidroeléctrica Río Hondo S.A. y los planos originales conforme a obra. Frente a ello, se adoptó como criterio de validación geométrica privilegiar los planos conforme a

obra originales, utilizándolos como base principal para definir cotas, espesores, longitudes y relaciones espaciales entre elementos (AyEE, ca. 1964–1982). Este criterio resulta metodológicamente consistente con las recomendaciones generales de FLOW-3D HYDRO, según las cuales la simulación debe representar la situación física real con la mayor fidelidad posible desde la definición inicial de la geometría (Flow Science, Inc., 2023).

En consecuencia, la digitalización fue una etapa de depuración, contraste y consolidación geométrica, destinada a producir una base planimétrica consistente para el modelado tridimensional posterior.

Figura 15. Planta general de la presa. Fuente: elaboración propia sobre la base del plano conforme a obra 150-PERD de AyEE.

7.2. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO GEOMÉTRICO 3D

A partir de la base bidimensional obtenida en AutoCAD, se procedió a la construcción del modelo tridimensional en SketchUp, con el objetivo de representar la geometría hidráulicamente relevante del tramo de hormigón de la presa y de la restitución inmediata aguas abajo. La reconstrucción tomó como referencia principal la configuración conforme a obra del vertedero, de la pileta de aquietamiento y de sus elementos asociados.

El modelo 3D incluyó la presa de hormigón y todos los elementos directamente vinculados con el caso hidráulico analizado, entre ellos el vertedero completo de 21 luces, el cuenco disipador, los bloques disipadores, el diente terminal, los márgenes laterales y un tramo de cauce aguas abajo de aproximadamente 60 m. También se incorporaron los sectores correspondientes a descargadores de fondo y central, aunque en condición cerrada, debido a que el caso modelado contempla descarga exclusiva por vertedero. En cambio, no se modelaron las compuertas del vertedero como sólidos independientes, ya que el escenario adoptado supone compuertas completamente abiertas y, por lo tanto, su inclusión explícita no modificaba la geometría activa del flujo (AyEE, ca. 1964–1982; Hidroeléctrica Río Hondo S.A., 2021).

Desde el punto de vista conceptual, se buscó reproducir la geometría completa del sistema hidráulicamente activo, evitando simplificaciones que alteraran la forma del cuenco, la transición del vertedero o la restitución inmediata.

Una vez completado el modelado en SketchUp, la geometría fue exportada en formato STL para su importación en FLOW-3D HYDRO. Se generó un STL de toda la geometría de hormigón y otro del lecho natural, para luego poder parametrizarlo y caracterizar su superficie. La preparación del modelo requirió sucesivas correcciones y verificaciones hasta lograr que la geometría fuera interpretada como un sólido válido y sin errores significativos por el preprocesador. Además, FLOW-3D HYDRO recomienda revisar la geometría FAVORizada y utilizar las herramientas de detección de errores para identificar bloqueos omitidos, volúmenes no resueltos y problemas de cierre entre superficies antes de ejecutar el cálculo completo (Flow Science, Inc., 2023).

En síntesis, la construcción del modelo geométrico 3D consistió en traducir la documentación conforme a obra en una geometría sólida, cerrada y compatible con FLOW-3D HYDRO, apta para su posterior discretización y análisis numérico.

Figura 16. Modelo 3D. Fuente: elaboración propia a partir del modelo geométrico construido en SketchUp.

7.3. USO DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA Y BATIMÉTRICA COMO APOYO GEOMÉTRICO

En este trabajo no se incorporó información topográfica ni batimétrica como superficie geométrica directa del dominio CFD. Los relevamientos disponibles —VANT 2022 e inspección subacuática 2021— se utilizaron exclusivamente como insumos auxiliares para verificar la razonabilidad de la geometría adoptada y reconocer la morfología reciente del sector. La geometría efectivamente cargada en FLOW-3D HYDRO se construyó a partir de planos conforme a obra y del perfil técnico definido en el proyecto de restablecimiento de la protección (PCM Ingeniería, 2021b). En términos prácticos, la geometría de cálculo se definió principalmente a partir de planos conforme a obra y documentación técnica, mientras que los relevamientos posteriores se utilizaron para interpretar la morfología del sector, ajustar cotas del cauce y verificar la razonabilidad del perfil adoptado aguas abajo.

Como fuente de apoyo topográfico se analizó el relevamiento VANT correspondiente al sector de la presa. Ese trabajo reporta 260 imágenes, una resolución en terreno de 2,44 cm/pix, una nube densa de 18.603.640 puntos y la generación de un modelo digital de elevaciones, por lo que constituye una referencia de alta calidad para interpretar la geometría superficial del entorno inmediato. No obstante, en esta tesis dicho producto no fue incorporado como una superficie formal dentro de FLOW-3D HYDRO, sino como insumo auxiliar para el análisis geométrico y para la interpretación de la configuración reciente del terreno y del enrocado (Hidroeléctrica Río Hondo S.A., 2021, 2022).

Para representar el lecho aguas abajo se adoptó una geometría idealizada basada en cotas de planos e informes técnicos, particularmente en el perfil de protección propuesto por PCM

Ingeniería dentro del proyecto de restablecimiento de la protección aguas abajo de la pileta. Ese informe indica que el relevamiento con dron fue complementado con mediciones in situ y con determinación de cotas por debajo del nivel libre, precisamente para definir la geometría de la protección y de la socavación inmediata aguas abajo del umbral dentado. Por ello, la geometría del lecho no surgió de una restitución batimétrica continua del cauce natural, sino de una reconstrucción geométrica técnica basada en el perfil propuesto de la protección y en la información de campo disponible (PCM Ingeniería, 2021).

Figura 17. Perfil propuesto en el proyecto de restablecimiento de la protección aguas abajo de la pileta. Año 2021. Fuente: PCM Ingeniería (2021b).

En cuanto a la información subacuática, su función fue principalmente interpretativa y de verificación local. El relevamiento subacuático de 2021 se apoyó en el plano DEP 3477 y permitió verificar el estado de superficies, juntas, dados disipadores y sectores singulares de la pileta, además de inspeccionar el cuenco sumergido frente a los descargadores de fondo. Sin embargo, esta información no se transformó en una superficie batimétrica continua para importar al modelo, sino que se utilizó para corroborar la configuración interna de la estructura y para reconocer zonas con desgaste, armaduras expuestas o singularidades geométricas que debían ser tenidas en cuenta durante la preparación del caso (Hidroeléctrica Río Hondo S.A., 2021, 2022).

7.4. DEFINICIÓN DEL DOMINIO DE CÁLCULO

El dominio de cálculo se definió para representar exclusivamente la zona hidráulicamente activa del caso de estudio, incluyendo el tramo de embalse inmediatamente aguas arriba del vertedero, el vertedero completo, la totalidad de la pileta de aquietamiento y un tramo de restitución aguas abajo suficiente para capturar la reorganización del flujo luego del diente terminal. En términos descriptivos, el dominio incorporó aproximadamente 15 m aguas arriba del vertedero, la pileta completa con todos sus elementos conforme a obra y alrededor de 60 m aguas abajo desde el diente terminal, modelando además todo el ancho del sistema. Esta delimitación buscó incluir tanto la zona de disipación interna como el sector donde el flujo vuelve a acelerarse y donde se concentran los procesos de acomodamiento del material de protección, observados en relevamientos recientes.

La definición del dominio respondió a un criterio simultáneamente físico y numérico. Desde el punto de vista físico, era necesario abarcar el desarrollo completo del flujo desde la aproximación al vertedero hasta la restitución inmediata, sin truncar regiones donde todavía se producen cambios relevantes de velocidad, turbulencia y esfuerzo cortante. Desde el punto de vista numérico, FLOW-3D HYDRO establece que las celdas de borde ubicadas en los límites externos de cada bloque de malla son las que se utilizan para imponer las condiciones de contorno definidas por el usuario, como pared, simetría o condiciones transmisivas. En consecuencia, el dominio debía ser lo suficientemente extenso como para aplicar dichas condiciones sin interferir artificialmente con la zona principal de análisis (Flow Science, Inc., 2023).

En cuanto a las condiciones geométricas de borde, el dominio se organizó con una condición de entrada asociada al embalse aguas arriba, una condición de salida controlada por el nivel de restitución aguas abajo, laterales tipo pared y fondo sólido. Esta configuración es consistente con la lógica general del modelado de superficie libre en FLOW-3D HYDRO y con el criterio de que

las fronteras del dominio deben representar adecuadamente la situación física real planteada para el problema (Flow Science, Inc., 2023).

El dominio no se resolvió con una única malla, sino mediante cuatro mallados, decisión adoptada para distribuir de manera más eficiente la resolución espacial en las distintas zonas del modelo. El preprocesador de FLOW-3D HYDRO emplea la herramienta de descomposición automática del dominio, denominada ADT (Automatic Decomposition Tool), cuya función es dividir el dominio computacional en subdominios de cálculo independientes que pueden procesarse de manera simultánea. Cada uno de estos subdominios constituye un dominio MPI (Message Passing Interface), término que refiere al esquema de cómputo paralelo mediante el cual distintos núcleos o procesadores intercambian información durante la resolución numérica. En este contexto, los dominios MPI no representan regiones físicas diferenciadas del flujo, sino particiones numéricas orientadas a distribuir la carga de cálculo de manera eficiente entre los recursos computacionales disponibles. La documentación del software advierte que el uso de múltiples bloques de malla puede limitar parcialmente la capacidad del ADT para lograr un balance perfecto de carga, aunque permite adaptar la discretización a regiones de distinta complejidad geométrica e hidráulica (Flow Science, Inc., 2023).

Por último, la definición del dominio fue verificada mediante la revisión de la geometría FAVORizada, controlando la correspondencia entre sólidos, aberturas y límites de malla. FLOW-3D HYDRO recomienda inspeccionar la geometría FAVOR (Fractional Area/Volume Obstacle Representation) y revisar los archivos de diagnóstico del preprocesador para detectar bloqueos omitidos, volúmenes no resueltos o desajustes entre bloques, especialmente en dominios complejos y con múltiples mallas. En un caso como el presente, esta verificación fue esencial para asegurar que el dominio de cálculo no solo fuera geoméricamente adecuado, sino también numéricamente consistente para las etapas posteriores de mallado fino y simulación (Flow Science, Inc., 2023).

8. MODELACIÓN NUMÉRICA CFD

El presente capítulo describe la formulación numérica adoptada para representar el flujo en el vertedero, el cuenco disipador y la restitución inmediata aguas abajo. Su propósito es exponer el software utilizado, la formulación general del flujo de superficie libre, el tratamiento de la turbulencia, la estrategia de discretización espacial y las condiciones iniciales y de contorno del caso analizado.

8.1. SOFTWARE EMPLEADO Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La modelación se desarrolló con FLOW-3D HYDRO 2025R1 como entorno principal de simulación y con FLOW-3D HYDRO POST como herramienta de postproceso para visualización, apertura de archivos de resultados y extracción de información numérica. La documentación del software señala que la CFD consiste en la solución computacional de las ecuaciones de conservación de masa, cantidad de movimiento y energía, discretizadas en hasta tres dimensiones, y destaca su utilidad cuando la geometría, la física del problema o el nivel de detalle requerido vuelven poco prácticos los cálculos de ingeniería convencionales. Este marco resulta adecuado para el caso de Río Hondo, donde el flujo presenta superficie libre, cambios locales intensos de régimen e interacción marcada entre estructura y cauce (Flow Science, Inc., 2023).

Figura 18. Entorno de simulación FLOW-3D HYDRO empleado para el desarrollo del modelo numérico. Fuente: elaboración propia a partir de FLOW-3D HYDRO 2025R1.

En términos conceptuales, el modelo se formuló sobre la base de la conservación de masa y cantidad de movimiento en un dominio tridimensional, con tratamiento explícito de superficie libre y representación promediada de la turbulencia. En este trabajo, FLOW-3D HYDRO se utilizó como una plataforma numérica para reproducir la hidráulica del caso real, mientras que FLOW-3D HYDRO POST se empleó como soporte para el análisis posterior de campos, secciones y salidas en formatos gráficos.

8.2. MODELADO DE FLUJO DE SUPERFICIE LIBRE

El flujo se representó mediante un esquema de superficie libre con interfaz nítida, utilizando el enfoque Volume of Fluid (VOF/TruVOF) disponible en FLOW-3D HYDRO. La simulación se configuró como un caso de dos fluidos incompresibles, considerando agua como fluido principal y aire como segundo fluido. Esta elección resulta apropiada para una obra de dissipación donde el vertimiento, el resalto y la restitución generan una interfaz altamente deformable y zonas de aireación intensa. La propia documentación del software contempla, para este tipo de problemas, la plantilla “Free Surface – Two Fluids – Incompressible”, en la que se activa el seguimiento de la interfaz y la evaluación de densidad asociada a la presencia del segundo fluido.

Además del seguimiento de la interfaz, se activaron los modelos físicos de “Air Entrainment” (incorporación de aire), “Variable Density Flow” (densidad de flujo variable), “Turbulence and Viscosity” (viscosidad y turbulencia) y “Gravity and Non-Inertial” (gravedad y no inercial). De este modo, la formulación adoptada permitió representar no sólo la evolución de la superficie libre, sino también la incorporación de aire en regiones de alta turbulencia y la influencia de la gravedad sobre el escurrimiento. Las propiedades del fluido se definieron con parámetros estándar del agua a temperatura ambiente y gravedad terrestre, en concordancia con un análisis hidráulico aplicado de obras de gran escala (Flow Science, Inc., 2023).

Figura 19. Modelos físicos activados. Fuente: elaboración propia a partir de FLOW-3D HYDRO 2025R1.

8.3. MODELO DE TURBULENCIA UTILIZADO

El tratamiento de la turbulencia se realizó mediante un enfoque RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes), en el cual las ecuaciones de Navier-Stokes se resuelven en términos de variables promediadas temporalmente, incorporando un modelo de cierre turbulento para representar los efectos de las fluctuaciones no resueltas explícitamente. Dentro de ese marco, se utilizó el modelo de turbulencia RNG (Renormalized Group $k-\epsilon$), disponible en FLOW-3D HYDRO dentro del módulo "Turbulence and Viscosity". Esta elección resulta consistente con el alcance del trabajo, ya que permite describir de manera robusta el campo medio de velocidades, presiones y solicitaciones hidráulicas en una obra real de geometría compleja, sin incurrir en el costo computacional que implicaría resolver exhaustivamente todas las estructuras turbulentas instantáneas.

En la configuración final del caso se activó además el cálculo de “wall shear stress” (esfuerzo cortante de pared), de modo de incorporar la interacción entre el flujo y las superficies sólidas del modelo dentro de la solución numérica. No se definieron formulaciones adicionales de “wall functions”, tratamientos especiales de pared ni condiciones particulares de turbulencia en la entrada. En consecuencia, el esquema turbulento quedó determinado por la formulación RNG con el tratamiento estándar del software para este tipo de simulaciones (Flow Science, Inc., 2023).

8.4. ESTRATEGIA DE MALLA Y REFINAMIENTO ESPACIAL

La discretización espacial del dominio se realizó en coordenadas cartesianas mediante una estrategia de cuatro bloques de malla anidados, con refinamiento localizado en las zonas de mayor complejidad hidráulica. Este criterio es coherente con las recomendaciones generales de FLOW-3D, que indican que la resolución espacial debe adaptarse a la geometría y a los fenómenos relevantes del problema, concentrando mayor detalle donde existan gradientes intensos o interacción más compleja entre flujo y estructura.

La malla final quedó conformada por los bloques:

- Aguas Arriba: tamaño de celda de 0,25 m y 10.608.696 celdas
- Cuenco: tamaño de celda de 0,30 m y 6.758.242 celdas
- Transición: tamaño de celda de 0,25 m y 4.906.560 celdas
- Aguas Abajo: tamaño de celda de 0,50 m y 367.200 celdas.

Durante el desarrollo del modelo se evaluaron distintas configuraciones de malla en corridas preliminares destinadas al ajuste numérico del setup. La selección de la configuración final no se apoyó en un análisis formal de convergencia de malla (GCI), procedimiento que excedía el costo computacional disponible para este trabajo, sino en criterios prácticos: estabilidad numérica del solver, ausencia de crash en la corrida transitoria completa, calidad de la representación FAVORizada de la geometría en las zonas de mayor curvatura y compatibilidad del tamaño de salida con los recursos disponibles. La resolución finalmente adoptada (0,25 m en aguas arriba y transición; 0,30 m en el cuenco; 0,50 m en aguas abajo) refleja el compromiso entre precisión espacial en las zonas hidráulicamente sensibles y costo de cálculo. La ausencia de un análisis de convergencia formal constituye una limitación reconocida del estudio y se identifica como línea de continuidad recomendada en 16.3.

Figura 20. Sectorización del dominio por bloques de malla. Fuente: elaboración propia.

En conjunto, el modelo totalizó 22.640.698 celdas. El mayor refinamiento se concentró en el sector del vertedero e ingreso al cuenco, por las altas velocidades esperadas, y en la zona de transición a la salida del cuenco, donde se localiza el tramo de mayor interés para el análisis erosivo. En cambio, el tramo más alejado aguas abajo se discretizó con una resolución más

gruesa, suficiente para permitir el desarrollo hidráulico del flujo sin encarecer innecesariamente el cálculo (Flow Science, Inc., 2023).

Figura 21. Vista de las mallas anidadas. Fuente: elaboración propia a partir del modelo CFD en FLOW-3D HYDRO.

8.5. CONDICIONES INICIALES Y DE CONTORNO

Antes de detallar las condiciones iniciales y de borde adoptadas, conviene encuadrar los niveles característicos del embalse Río Hondo según la documentación operativa disponible: cota mínima de operación 265,00 msnm, cota normal de operación variable según estación —en torno a 270–272 msnm para condiciones habituales—, cota de coronamiento del vertedero 272,00 msnm (umbral de los 19 vanos principales) y cota de operación máxima durante crecidas $\approx 275,00$ msnm (RED Ingeniería SRL, 2017, 2020). Sobre esta referencia, el escenario simulado en este trabajo —nivel de embalse 275,00 msnm, carga sobre vertedero $H = 3,00$ m— corresponde a una condición elevada de diagnóstico.

El dominio se inicializó en condición parcialmente inundada. Aguas arriba, el agua se dispuso inicialmente a la cota del labio del vertedero (272,00 msnm), mientras que aguas abajo se impuso desde el inicio un nivel de restitución de 251,50 msnm, equivalente a un tirante de 2,50 m sobre el diente terminal de salida, cuya cota es 249,00 msnm. Esta elección evitó partir de un dominio seco y permitió iniciar la corrida desde un estado hidráulicamente coherente con la configuración del caso (AyEE, ca. 1964–1982; Hidroeléctrica Río Hondo S.A., 2021).

Figura 22. Condición de contorno del escenario adoptado. Fuente: elaboración propia.

En la frontera aguas arriba se adoptó una condición de stagnation pressure, con distribución de fluido mediante fluid elevation, imponiendo un nivel de embalse de 275,00 msnm, es decir, 3,00 m sobre el umbral del vertedero. El caudal no se fijó directamente como dato de entrada, sino que resultó de la combinación entre el nivel de embalse impuesto, la geometría del vertedero y la respuesta interna del modelo. En el borde aguas abajo se utilizó una condición de pressure outflow, asociada a un tailwater fijo en cota 251,50 msnm. Los laterales y el fondo del dominio se definieron como wall, mientras que en la parte superior se adoptó una condición de pressure, equivalente a presión atmosférica (Flow Science, Inc., 2023).

Para la condición de embalse adoptada, con carga hidráulica de 3,00 m sobre el umbral del vertedero, el caudal erogado no fue impuesto directamente como condición de entrada, sino que resultó de la respuesta hidráulica del modelo a partir del nivel de embalse impuesto y de la geometría del vertedero. En el estado cuasi-estacionario alcanzado entre 100 s y 140 s, el caudal instantáneo fue estimado mediante integración del flujo normal sobre secciones transversales SFX134–SFX150, obteniéndose un valor promedio aproximado de 2314 m³/s.

Con el fin de representar adecuadamente la pérdida de energía por fricción en las distintas superficies de contorno del dominio computacional, se asignaron valores de rugosidad absoluta (k_s) diferenciados a cada componente geométrico del modelo, parametrizados como surface roughness en los respectivos archivos STL. Este parámetro físico condiciona el comportamiento de la capa límite y afecta directamente el cálculo de los esfuerzos cortantes sobre el fondo y las paredes del dominio.

Para las superficies de hormigón, correspondientes a la presa, el vertedero, la rápida y el cuenco disipador, se adoptó una rugosidad absoluta de $k_s = 0,001$ m. Este valor es representativo de un acabado de hormigón liso a semi-rugoso y considera el desgaste superficial acumulado durante las décadas de operación de la obra, sin llegar a valores propios de superficies deterioradas.

Para el enrocado de protección existente aguas abajo del cuenco, se adoptó $k_s = 2,00$ m. Sobre la base de la información disponible al momento de la configuración del modelo, se asumió un diámetro medio del enrocado del orden de $D50 \approx 0,80\text{--}1,00$ m, aplicando la relación conservadora $k_s \approx 2 \cdot D50$, consistente con criterios empíricos de la literatura clásica para lechos de grava y roca gruesa (Limerinos, 1970; Meyer-Peter y Müller, 1948). La revisión posterior de los antecedentes técnicos, en particular Puig et al. (2022), permitió constatar que la intervención 2021 incorporó material con $D50$ entre 1,10 m y 1,60 m en la Protección Secundaria, lo que correspondería a valores de k_s entre 2,20 m y 3,20 m. En consecuencia, el valor adoptado en el modelo ($k_s = 2,00$ m) representa una rugosidad ligeramente inferior a la efectivamente disponible en obra. Este desajuste no compromete la representatividad general del modelo, la rugosidad utilizada debe interpretarse como una simplificación del manto de enrocado existente y constituye una fuente de incertidumbre del modelo. Su efecto puede incidir tanto sobre la distribución de velocidades próximas al lecho como sobre la estimación de esfuerzos cortantes de pared, por lo que los resultados deben leerse como una caracterización hidráulica representativa del escenario adoptado y no como una calibración específica de la rugosidad real del enrocado colocado.

Para el cauce natural aguas abajo, compuesto predominantemente por arenas y gravas finas a medias propias del sistema aluvional del río Dulce, se adoptó $k_s = 0,035$ m. Este valor equivale, en términos de resistencia macroscópica al flujo, a un coeficiente de Manning en el rango de $n = 0,025$ a $0,035$, adecuado para cauces naturales limpios y con sección relativamente regular.

Finalmente, aunque en la geometría se incluyeron los sectores correspondientes a descargadores de fondo y central, estos quedaron hidráulicamente cerrados para el caso analizado. En consecuencia, la descarga efectiva del modelo se produjo únicamente a través del vertedero de 21 luces, en concordancia con la hipótesis operativa adoptada para esta simulación.

9. VERIFICACIÓN NUMÉRICA Y CONTRASTE CUALITATIVO DEL MODELO

Dado que no se dispuso de una campaña experimental específica ni de mediciones de campo sincronizadas con la condición hidráulica simulada, la evaluación del desempeño del modelo no

se planteó como validación experimental estricta. En su lugar, se adoptó un esquema de verificación numérica orientado a comprobar la estabilidad de la solución, la coherencia física de los resultados y la consistencia general del comportamiento hidráulico reproducido. Complementariamente, se realizó un contraste cualitativo entre los patrones obtenidos en la simulación y la evidencia relevada en antecedentes técnicos, inspecciones y registros de erosión observados aguas abajo del cuenco disipador.

9.1. PROBLEMAS DE ESTABILIDAD NUMÉRICA IDENTIFICADOS

Durante las primeras corridas del modelo se identificaron problemas de estabilidad asociados principalmente a la definición geométrica del STL, a la discretización espacial y a las altas velocidades desarrolladas al inicio del escurrimiento sobre el vertedero. En términos prácticos, los inconvenientes más críticos se presentaron en los primeros instantes de cálculo y se manifestaron como advertencias repetidas de estabilidad convectiva, reducción automática del paso de tiempo y necesidad de reinicio de ciclos, situación que indicaba que el setup inicial todavía no representaba de manera suficientemente robusta la geometría y el refinamiento requeridos por el caso.

Uno de los problemas más importantes estuvo vinculado a la interacción entre la geometría FAVORizada y la malla, reflejada en advertencias por ghost nodes. En la corrida principal, el preprocesador reportó advertencias por nodos fantasma en el componente geométrico principal, con 37 nodos ghost en la componente v y 31 en la componente w, compartidos por dos regiones de flujo en el bloque de malla 1, junto con la recomendación explícita de refinar la malla para obtener velocidades más precisas en dichos puntos. Este tipo de mensaje confirmó que la calidad geométrica del STL y su representación en la malla seguían siendo una fuente sensible de error local, aun cuando el preprocesamiento culminaba correctamente.

Figura 23. Geometría FAVOR en la interfaz del software. Fuente: elaboración propia a partir del modelo CFD en FLOW-3D HYDRO.

El segundo grupo de problemas estuvo asociado a la estabilidad convectiva. En la simulación base, apenas iniciado el cálculo, el solver registró la advertencia “convective flux exceeded stability limit” en $t = 6,63075E-02$ s, ciclo 1, en el bloque de malla 2, con reinicio automático del ciclo usando un paso de tiempo menor. En ese mismo evento se informó un maximum failure ratio = $4,35915E+00$ en dirección x, localizado en una celda específica del bloque 2. La ubicación de esta advertencia es coherente con el comportamiento hidráulico del caso, ya que el ingreso por vertedero concentra fuertes aceleraciones del flujo desde el comienzo de la simulación.

En la corrida de reinicio, los problemas numéricos se redujeron, pero no desaparecieron por

completo. El solver volvió a registrar un episodio de “convective flux exceeded stability limit” en $t = 5,08786E+01$ s, nuevamente en el bloque 2, con reinicio del ciclo y reducción del paso de tiempo. En ese caso, el maximum failure ratio fue de $1,07299E+00$ en dirección y, notablemente menor que el observado al comienzo de la simulación base. Esta diferencia muestra que, tras los ajustes realizados, la simulación alcanzó un comportamiento mucho más estable, aunque conservó advertencias locales compatibles con un flujo altamente acelerado y turbulento (Flow Science, Inc., 2023).

A ello se sumó una restricción importante de costo computacional. El archivo de registro del solver estimó un tamaño de salida no comprimida del orden de 269 GB, con ejecución sobre 16 núcleos, lo que puso en evidencia la elevada exigencia del caso y la necesidad de optimizar la extensión del dominio, la duración de la corrida y el nivel de complejidad física efectivamente incluido en el modelo. En consecuencia, la estabilidad numérica del caso no estuvo desligada de su viabilidad computacional, sino que ambos aspectos condicionaron en forma conjunta la evolución del setup.

9.2. AJUSTES REALIZADOS Y CRITERIOS ADOPTADOS

Frente a los problemas señalados, el modelo fue ajustado de forma iterativa hasta alcanzar una configuración estable y computacionalmente viable. El primer grupo de ajustes estuvo orientado a la corrección de la geometría STL, incluyendo revisión de sólidos, depuración de superficies y eliminación de inconsistencias que producían una mala interpretación del modelo por parte del preprocesador.

El segundo grupo de ajustes correspondió a la malla y a la organización del dominio. Se modificó el tamaño de celda y se reorganizaron los bloques de malla hasta lograr una discretización más robusta en las zonas críticas, en particular en el ingreso por vertedero y en la transición hacia el cuenco. También se redujo y optimizó la extensión del dominio para disminuir el costo computacional, manteniendo al mismo tiempo una representación hidráulicamente significativa del sector de interés.

Un tercer ajuste importante fue la simplificación del planteo numérico para hacerlo resoluble en condiciones razonables de tiempo de cálculo. Inicialmente se había considerado incorporar escenarios más complejos, como simulaciones con transporte de sedimentos y corridas asociadas a hidrogramas completos de crecida. Sin embargo, esa estrategia resultaba excesivamente costosa y, además, los modelos de transporte sedimentario disponibles en el software no eran directamente adecuados para representar materiales del orden del rip-rap o enrocado grueso del pie del cuenco. Por ello, se adoptó finalmente el escenario hidráulico exigente como caso base, bajo hipótesis de erogación exclusiva por vertedero y un tiempo de simulación suficientemente extenso para extraer parámetros representativos, sin incorporar una complejidad física que comprometiera la estabilidad o la viabilidad del cálculo. Esta decisión también resulta consistente con la filosofía de CFD expuesta en la documentación del software, que recomienda comenzar con una representación controlada del problema antes de añadir complejidad adicional.

Adicionalmente, la corrida se estructuró en dos etapas con reinicio, aprovechando la funcionalidad de restart de FLOW-3D HYDRO. El archivo de reinicio muestra que la segunda simulación tomó como fuente los resultados de la corrida previa a un tiempo cercano a 40 s, permitiendo continuar el cálculo desde un estado ya desarrollado y extender la simulación sin recomenzar desde cero. Esta estrategia redujo el costo operativo del análisis y permitió alcanzar el tiempo final requerido con mayor eficiencia (Flow Science, Inc., 2023).

Como criterio de aceptación del setup final se adoptó una combinación de condiciones: ausencia de crash, reducción significativa de advertencias respecto de las corridas preliminares, coherencia hidráulica general del flujo, consistencia visual de la superficie libre y del patrón de escurrimiento, y compatibilidad cualitativa con los antecedentes del caso. En otras palabras, el modelo se consideró aceptable no porque estuviera completamente libre de warnings, sino porque alcanzó un comportamiento numérico estable y físicamente razonable para los fines del estudio.

Tabla 5. Problemas de estabilidad numérica y ajustes implementados.

Problema detectado	Evidencia en logs / diagnósticos	Posible causa	Ajuste implementado	Efecto observado sobre la estabilidad
Interacción sensible entre geometría STL y malla	Advertencias por <i>ghost nodes</i> en el preprocesador: 37 nodos ghost en componente v y 31 en componente w, compartidos por dos regiones de flujo en el bloque de malla 1	Representación geométrica insuficientemente robusta en la geometría FAVORizada y/o resolución de malla insuficiente en sectores sensibles	Refinamiento de malla y revisión de la representación geométrica del STL	Mejora de la precisión local esperable; persistieron advertencias puntuales sin impedir el preprocesamiento
Inestabilidad convectiva al inicio de la corrida base	Mensaje del solver: " <i>convective flux exceeded stability limit</i> " en $t = 6,63075E-02$ s, ciclo 1, bloque de malla 2; reinicio automático del ciclo con menor paso de tiempo	Altas velocidades iniciales y fuerte aceleración del flujo al ingreso por vertedero	Reducción automática del paso de tiempo y ajustes posteriores del setup	La simulación pudo continuar, aunque evidenció que la configuración inicial aún no era suficientemente robusta
Exceso del criterio local de estabilidad en la corrida base	<i>maximum failure ratio</i> = $4,35915E+00$ en dirección x, localizado en una celda del bloque 2	Solicitud hidráulica muy severa y discretización todavía no optimizada en la zona de aceleración	Ajustes de configuración y corrida de reinicio	Disminución de la severidad de las advertencias en la simulación posterior
Persistencia de inestabilidad convectiva en corrida de reinicio	Nuevo evento " <i>convective flux exceeded stability limit</i> " en $t = 5,08786E+01$ s, bloque 2, con reinicio de ciclo y reducción del paso de tiempo	Persistencia de zonas localmente críticas en un flujo acelerado y turbulento	Uso de corrida de reinicio y mantenimiento de control numérico más conservador	Advertencia localizada, pero con comportamiento global más estable
Exceso local de estabilidad en corrida de reinicio	<i>maximum failure ratio</i> = $1,07299E+00$ en dirección y	Inestabilidad residual localizada compatible con flujo tridimensional altamente turbulento	Continuidad de ajustes y aceptación de advertencias locales no dominantes	Reducción marcada respecto de la corrida base; mejora global de la estabilidad numérica
Paso de tiempo excesivamente exigido por la dinámica del flujo	Reducción automática del paso de tiempo y reinicio de ciclos reportados por el solver	Relación entre velocidades altas, tamaño de celda y criterio de estabilidad convectiva	Adopción de un control temporal más restrictivo	Mayor robustez del cálculo a costa de mayor tiempo computacional
Alto costo computacional del caso	Estimación de salida no comprimida del orden de 269 GB y ejecución sobre 16 núcleos	Extensión del dominio, duración de corrida, resolución espacial y complejidad física del modelo	Optimización de dominio, duración de simulación y nivel de complejidad efectivamente incluido	Mejora de la viabilidad computacional del caso y mejor compatibilidad entre estabilidad y costo de cálculo

9.3. CONFIGURACIÓN FINAL DEL MODELO

Luego del proceso de ajuste, la configuración final para el caso base quedó definida de la siguiente manera.

- Software y versión: Se utilizó FLOW-3D HYDRO 2025R1 como plataforma principal de cálculo, con ejecución del solver y continuación del caso mediante simulación restart.
- Formulación del flujo: El modelo se configuró como un problema de dos fluidos incompresibles, con seguimiento de interfaz mediante VOF/TruVOF, considerando agua y aire, y con activación de air entrainment y variable density flow. Esta configuración corresponde al esquema estándar recomendado por FLOW-3D HYDRO para problemas de superficie libre con dos fluidos.
- Turbulencia: Se adoptó una formulación RANS con modelo RNG, incluyendo el cálculo de wall shear stress como parte del módulo de turbulencia y viscosidad.
- Malla: La discretización final se realizó con cuatro bloques de malla y un total de 22.640.698 celdas, manteniendo refinamiento localizado en las zonas de mayor sensibilidad hidráulica y una resolución más gruesa en los sectores de menor interés directo. La división en múltiples bloques fue compatible con la lógica del software para descomposición del dominio y ajuste local de resolución.
- Caso hidráulico: La configuración final se restringió al caso $H = 3$ m sobre el vertedero, con solo vertedero abierto y los demás órganos modelados geoméricamente pero hidráulicamente cerrados. Esta elección respondió a un criterio de representatividad hidráulica y control del costo computacional.
- Régimen temporal: La simulación definitiva se ejecutó como una corrida transitoria hasta 140 s, implementada en dos etapas mediante corrida principal y reinicio posterior. Los archivos de log muestran que el restart utilizó como tiempo de arranque un estado en 40 s, y que la simulación completó normalmente el cálculo hasta el tiempo final previsto.

En conjunto, esta configuración constituyó el setup final aceptado para el análisis desarrollado en la presente tesis, luego del proceso de depuración geométrica, ajuste numérico y simplificación metodológica realizado sobre las corridas preliminares.

9.4. ANÁLISIS DE ADVERTENCIAS FÍSICAS Y LIMITACIONES

La configuración final del modelo no quedó completamente libre de advertencias, pero las remanentes fueron localizadas, interpretables y no invalidantes para los fines del estudio. En particular, persistieron advertencias por ghost nodes durante el preprocesamiento, lo que indica una sensibilidad local entre geometría y discretización. Sin embargo, estas advertencias no impidieron el preprocesamiento ni produjeron falla del solver, por lo que fueron consideradas tolerables dentro de un modelo geoméricamente complejo y resuelto con bloques múltiples.

La simulación se resolvió con paso de tiempo variable, controlado automáticamente por el solver a partir de criterios de estabilidad numérica. En problemas transitorios de superficie libre, el paso de cálculo queda condicionado principalmente por la velocidad local del flujo, el tamaño de celda y el número de Courant ($C = V \cdot \Delta t / \Delta x$), cuya condición de estabilidad convectiva exige que C no supere el valor unitario en cada celda activa del dominio. Cuando el flujo presenta aceleraciones locales intensas, como ocurre en el ingreso por vertedero o en la transición cuenco-cauce, el solver reduce automáticamente el time step y repite el ciclo afectado.

De forma análoga, persistieron advertencias puntuales de tipo “convective flux exceeded stability limit”. La documentación de FLOW-3D HYDRO indica que este mensaje corresponde a una superación local del límite de estabilidad convectiva y que el solver responde reduciendo el paso de tiempo y reiniciando el ciclo afectado. En la corrida final estas advertencias no derivaron en aborto del cálculo, sino en ajustes automáticos locales del time step, lo cual refuerza su interpretación como problemas puntuales y no como una inestabilidad global del modelo (Flow Science, Inc., 2023).

La aceptación de las advertencias remanentes se apoyó, por lo tanto, en tres criterios: (i) no produjeron crash del solver; (ii) su magnitud y frecuencia disminuyeron respecto de las corridas

preliminares; y (iii) la simulación finalizó en forma normal. En efecto, el archivo de log del restart informa explícitamente “normal completion: finish time exceeded”, con finalización del cálculo en $t = 1,40001E+02$ s para esa etapa y tiempo de ejecución del orden de 5 días, 3 horas, 52 minutos y 34 segundos, lo que confirma que la corrida pudo completarse hasta el objetivo temporal definido.

No obstante, el modelo conserva limitaciones físicas y metodológicas que deben reconocerse. En primer lugar, el lecho aguas abajo fue idealizado a partir de planos e informes técnicos, sin evolución morfodinámica acoplada del cauce. En segundo término, no se modeló el movimiento real del rip-rap ni la interacción individual de bloques, por lo que la evaluación de estabilidad del enrocado se apoya en solicitaciones hidráulicas obtenidas del CFD y no en simulación directa de transporte grueso. En tercer lugar, el análisis se restringió al escenario con solo vertedero abierto, sin estudiar aperturas parciales ni combinaciones operativas alternativas de otros órganos. Finalmente, el tamaño de salida estimado, del orden de 269 GB, y los tiempos de cálculo de varios días muestran que el modelo estuvo fuertemente condicionado por restricciones computacionales.

En síntesis, el modelo final debe entenderse como una aproximación hidráulica avanzada y numéricamente estable del problema, adecuada para analizar patrones de flujo y solicitaciones en el sector de estudio, aunque no orientada a reproducir de manera integral todos los procesos morfodinámicos y estructurales que ocurren en prototipo.

10. DEFINICIÓN DEL CASO DE SIMULACIÓN

El presente capítulo define el caso hidráulico efectivamente considerado en la modelación numérica del trabajo, donde se centró el análisis en un único caso hidráulico final, seleccionado por su relevancia ingenieril y por su viabilidad numérica y computacional.

10.1. DEFINICIÓN DEL CAUDAL ANALIZADO

Para el desarrollo se adoptó un solo caso de simulación CFD, correspondiente a un escenario hidráulico exigente bajo hipótesis de erogación exclusiva por vertedero, definido para una carga hidráulica $H = 3,00$ m. En términos operativos, este escenario se configuró con nivel de embalse 275,00 msnm, umbral del vertedero en cota 272,00 msnm y nivel de restitución 251,50 msnm, manteniendo descarga únicamente a través del vertedero de 21 luces, con descargadores de fondo, válvulas Howell-Bunger y turbinas hidráulicamente cerrados. Esta configuración no representa la operación habitual del aprovechamiento, en la que típicamente intervienen varios órganos de descarga de manera simultánea, sino una hipótesis simplificadora adoptada por razones de viabilidad numérica y control de las condiciones de borde.

En consecuencia, el caudal analizado no constituye un gasto impuesto directamente en el borde de entrada del modelo, sino la respuesta hidráulica del sistema ante la condición operativa adoptada. La integración numérica de los resultados en secciones transversales de control arrojó un caudal resultante del orden de $Q \approx 2314$ m³/s, valor que se utiliza como referencia hidráulica del caso para la posterior comparación con la documentación de operación del aprovechamiento.

Esta definición implica que, a los fines del presente trabajo, el análisis no se estructuró sobre una batería de caudales discretos, sino sobre una condición hidráulica representativa del funcionamiento exigente del sistema de restitución.

Desde el punto de vista documental, la elección de trabajar con una condición de carga sobre vertedero también resulta coherente con los antecedentes de operación y de análisis hidráulico del embalse Río Hondo, en los que la evaluación del comportamiento del sistema suele expresarse en función de niveles de embalse, niveles de restitución y capacidad de descarga de los órganos de alivio.

10.2. JUSTIFICACIÓN HIDRÁULICA DEL ESCENARIO ADOPTADO

La elección del escenario ($H = 3,00$ m, erogación exclusiva por vertedero) respondió a cuatro razones principales. En primer lugar, configura una condición hidráulica exigente para el ingreso al cuenco disipador, asociada a una carga sobre vertedero próxima al máximo histórico registrado

y con energía específica suficiente para evaluar el comportamiento del sistema de disipación bajo solicitaciones severas. En segundo término, representa una hipótesis simplificadora útil desde el punto de vista numérico: al concentrar todo el caudal por un único órgano de descarga, las condiciones de borde resultan más controlables y el campo hidráulico generado es interpretable de manera consistente, lo que facilita la posterior caracterización de las solicitaciones sobre el sector de restitución.

En tercer lugar, el escenario adoptado permite analizar solicitaciones hidráulicas elevadas bajo esta hipótesis simplificadora en el sector específicamente estudiado, esto es, la restitución inmediata aguas abajo del umbral terminal. Los informes técnicos recientes remarcan que la estabilidad del enrocado de protección depende en gran medida de la capacidad del sistema para disipar la energía dentro de la pileta y limitar la solicitación residual sobre el lecho protegido, condición que el escenario permite analizar con detalle.

En cuarto término, la selección respondió a un compromiso entre relevancia hidráulica y costo computacional. Durante el planteo metodológico inicial se consideró la posibilidad de simular un hidrograma de crecida o múltiples escenarios de operación combinada. Sin embargo, esos enfoques incrementaban significativamente el costo computacional y dificultaban la estabilización numérica del caso. En consecuencia, se optó por concentrar la simulación en un único escenario hidráulico exigente con condiciones de borde fijas, suficientemente representativo para el objetivo del trabajo y compatible con una estrategia de cálculo controlable.

Es importante notar que el escenario adoptado no constituye la envolvente operativa de máxima criticidad del aprovechamiento. La operación real involucra combinaciones de descargadores de fondo, válvulas Howell-Bunger y generación hidroeléctrica que pueden generar patrones de flujo distintos, con jets concentrados, zonas de impacto localizadas y estructuras turbulentas no reproducidas en este trabajo. La caracterización de esas combinaciones operativas excede el alcance del estudio y constituye una línea de continuidad recomendada (ver 16.3).

10.3. CORRIDAS PRELIMINARES Y CASO FINAL

Si bien durante el desarrollo del modelo se realizaron corridas preliminares de corta duración para ajuste geométrico, control de estabilidad del solver y evaluación comparativa de configuraciones físicas, el caso formalmente adoptado para el análisis final fue único. En términos prácticos, puede distinguirse entre: (i) corridas preliminares de calibración numérica y depuración del setup, y (ii) el caso final aceptado para la tesis.

Entre las corridas preliminares se incluyeron pruebas con distinta calidad de malla, ajustes del modelo sólido 3D y comparaciones entre simulaciones con y sin incorporación de aire. A partir de esos ensayos se decidió adoptar la configuración con incorporación de aire, ya que producía respuestas más exigentes desde el punto de vista hidráulico, con valores más extremos asociados a la turbulencia y a la deformación de la superficie libre, condición considerada más representativa del problema físico estudiado.

El caso final quedó definido como una simulación transitoria, con solo vertedero abierto, descargadores de fondo y central cerrados, sin hidrograma variable en el tiempo, y con ejecución en dos etapas: una corrida inicial desde 0 s hasta 40 s y una corrida restart desde aproximadamente 40 s hasta 140 s. El software empleado permite esta estrategia de reinicio como una forma válida de continuar simulaciones previas y extender el tiempo total de cálculo sin reiniciar el caso desde cero.

A continuación, se resume la secuencia de casos efectivamente ejecutados para el desarrollo final del trabajo:

Tabla 6. Casos de simulación ejecutados.

Tipo de corrida	Finalidad	Configuración principal	Inclusión en resultados finales
Corridas preliminares	Ajuste del STL, malla, dominio y estabilidad del solver	Ensayos de corta duración, distintas configuraciones físicas y numéricas	No
Corridas comparativas	Evaluar efecto de la incorporación de aire	Comparación entre casos con y sin air entrainment	No, salvo como criterio de selección
Corrida final – Etapa 1	Desarrollo inicial del caso adoptado	(H = 3,00 m), solo vertedero abierto, 0–40 s	Sí
Corrida final – Etapa 2 (restart)	Extensión temporal del caso final	Misma configuración, reinicio 40–140 s	Sí

En consecuencia, los casos de simulación ejecutados y considerados válidos para la tesis se reducen a un único escenario hidráulico de diseño, resuelto en dos etapas de cálculo. Esta delimitación metodológica permite mantener la coherencia entre el alcance real del estudio, las restricciones computacionales observadas y el objetivo central de analizar el comportamiento hidráulico del pie del cuenco disipador bajo una condición severa y representativa.

11. RESULTADOS DEL MODELADO CFD

El análisis de resultados se estructuró a partir de planos longitudinales SFY ($Y = \text{cte.}$) y planos transversales SFX ($X = \text{cte.}$). La interpretación principal se apoyó en la ventana temporal 100–140 s, seleccionada como intervalo representativo del régimen final de la simulación. Con el objeto de reducir la influencia de picos locales o máximos instantáneos, se priorizó el análisis de valores medios y percentiles 95, recurriéndose a valores máximos solo en aquellos casos en que su lectura aportó información hidráulicamente significativa. En este contexto, el campo correspondiente a $t = 140$ s se presenta únicamente como una instantánea de referencia, representativa del comportamiento ya estabilizado dentro del intervalo analizado, en secciones de control longitudinal y transversal.

Los identificadores de las secciones de control codifican la coordenada en metros dentro del sistema local del modelo: SFY nn corresponde a un plano longitudinal ubicado en $Y = nn$ metros, y SFX nn a un plano transversal ubicado en $X = nn$ metros. Por ejemplo, SFX135 es la sección transversal en $X = 135$ m, ubicada inmediatamente aguas abajo del umbral terminal del cuenco; SFX150 se encuentra 15 m aguas abajo de SFX135. Esta convención es relevante para la lectura del análisis espacial desarrollado en este capítulo y los siguientes.

Tabla 7. Escenario de simulación y criterios de lectura.

Parámetro	Valor adoptado
Condición analizada	Escenario hidráulico exigente de diagnóstico
Carga sobre vertedero	3,00 m
Cota del embalse	275,00 msnm
Cota del umbral del vertedero	272,00 msnm
Cota de restitución	251,50 msnm
Descarga considerada	Vertedero de 21 luces
Tiempo total de simulación	140 s
Instantánea representativa	140 s
Intervalo principal de análisis	100–140 s
Planos longitudinales	SFY ($Y = \text{cte.}$)
Planos transversales	SFX ($X = \text{cte.}$)

Figura 24. Ubicación de los planos de extracción utilizados para el análisis. Los planos longitudinales corresponden a secciones SFY ($Y = \text{cte.}$), identificadas como SFY60, SFY110, SFY116, SFY149, SFY157 y SFY195. Los planos transversales corresponden a secciones SFX ($X = \text{cte.}$), identificadas como SFX90, SFX103.5, SFX134, SFX135, SFX136, SFX137 y SFX150. Fuente: elaboración propia a partir del modelo CFD en FLOW-3D HYDRO.

11.1. CAMPOS DE VELOCIDAD

Los campos de velocidad (V) muestran una concentración de máximos en las láminas vertientes inmediatamente aguas abajo de las luces del vertedero, con valores puntuales del orden de 18 a 20 m/s en los planos longitudinales. Dentro de la pileta se desarrolla la zona principal de disipación. Aguas abajo del umbral terminal, los resultados muestran la persistencia de una corriente residual energizada, organizada en corredores preferenciales y con interacción marcada con el fondo.

La Tabla 8 resume la respuesta en secciones representativas. En los planos longitudinales, los máximos se concentran en la fase de ingreso al cuenco, mientras que en los planos transversales la restitución inmediata mantiene velocidades relevantes. En particular, SFX135 y SFX150 presentan percentiles 95 de velocidad de 5,46 m/s y 8,15 m/s, respectivamente. La lectura del número de Froude (Fr) indica además que la salida del cuenco conserva sectores localmente supercríticos, especialmente en SFX150 ($Fr_{95} \approx 1,60$).

Tabla 8. Respuesta en secciones representativas para el escenario adoptado.

Sección	Tipo	V media [m/s]	V p95 [m/s]	V máx. [m/s]	Fr p95 [-]	Lectura hidráulica
SFY60	Longitudinal	3,48	8,53	18,12	1,385	Ingreso altamente energético
SFY110	Longitudinal	3,92	12,47	19,41	1,416	Núcleo de alta energía
SFY149	Longitudinal	2,82	9,48	19,45	1,365	Disipación no uniforme
SFY195	Longitudinal	3,07	10,94	19,47	1,510	Persistencia de flujo residual
SFX103.5	Transversal	3,51	4,81	6,95	0,876	Régimen subcrítico

Sección	Tipo	V media [m/s]	V p95 [m/s]	V máx. [m/s]	Fr p95 [-]	Lectura hidráulica
SFX134	Transversal	4,40	5,12	5,75	0,816	Transición previa a la salida
SFX135	Transversal	4,68	5,46	6,14	0,894	Inicio de la franja crítica
SFX136	Transversal	4,67	5,78	6,52	0,928	Solicitud intermedia
SFX150	Transversal	5,89	8,15	8,93	1,597	Mayor persistencia de velocidad

La Figura 25 ilustra el campo global de velocidad para el escenario adoptado, donde se aprecia la concentración de máximos en las láminas vertientes y la persistencia de corredores residuales aguas abajo del umbral.

Figura 25. Campo global de velocidad para el escenario adoptado. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de FLOW-3D HYDRO.

La Figura 26 muestra el campo global del número de Froude, donde se identifican los sectores localmente supercríticos sobre el diente terminal y en la salida del cuenco

Figura 26. Campo global de NFr para el escenario adoptado. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de FLOW-3D HYDRO.

11.2. DISTRIBUCIÓN DEL ESFUERZO CORTANTE DE PARED

El esfuerzo cortante de pared (τ_w) permite identificar con mayor claridad la interacción mecánica del flujo con el fondo y, por lo tanto, localizar las zonas con mayor demanda sobre el revestimiento y el enrocado. La discusión se apoya principalmente en secciones transversales SFX, ya que allí la concentración lateral de solicitaciones resulta más nítida que en los planos longitudinales.

Los resultados no muestran una disminución monótona de τ_w hacia aguas abajo. Por el contrario, aparecen bandas localizadas de sollicitación elevada en la transición cuenco-cauce. SFX135 y SFX150 constituyen los sectores más severos del conjunto, con percentiles 95 del esfuerzo cortante de pared del orden de 1331 Pa y 1319 Pa, muy superiores a los de las secciones adyacentes. Esta distribución es consistente con una reorganización del flujo residual sobre la salida del cuenco, más que con una sollicitación uniforme de todo el tramo protegido.

Tabla 9. Síntesis de esfuerzo cortante de pared y parámetros turbulentos en secciones transversales.

Sección	τ_w media [Pa]	τ_w p95 [Pa]	τ_w máx. [Pa]	k p95 [J/kg]	TI p95 [%]	Lectura
SFX103.5	27	69	142	2,89	56,7	Sollicitación moderada
SFX134	8	34	109	1,07	34,5	Transición previa
SFX135	313	1331	1562	4,70	64,7	Hotspot principal
SFX136	70	297	393	1,79	44,4	Disminución relativa
SFX150	330	1319	1481	5,62	74,3	Hotspot aguas abajo

Figura 27. Comparación de percentiles 95 en secciones transversales representativas. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de FLOW-3D HYDRO.

Figura 28. Campo global de intensidad de turbulencia (TI) para el escenario adoptado. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de FLOW-3D HYDRO.

11.3. ENERGÍA CINÉTICA TURBULENTA

La energía cinética turbulenta (k) complementa la lectura de velocidad y esfuerzo cortante, ya que identifica regiones donde el flujo mantiene no solo energía media sino también un nivel elevado de fluctuaciones. En un cuenco a resalto, esta variable resulta especialmente útil para distinguir entre disipación interna y turbulencia residual persistente sobre la restitución inmediata.

Los máximos de k se desarrollan dentro del cuenco y en la zona del rodillo principal, pero la turbulencia no desaparece aguas abajo del umbral terminal. En SFX135 y SFX150 se registran percentiles 95 de 4,70 J/kg y 5,62 J/kg, respectivamente, valores coherentes con una restitución todavía activa desde el punto de vista hidrodinámico. La intensidad turbulenta confirma esta lectura, con TI95 de 64,7 % en SFX135 y 74,3 % en SFX150.

Las Figuras 28 y 29 muestran respectivamente los campos globales de intensidad turbulenta y de energía cinética turbulenta, donde se aprecia que la turbulencia residual no se confina a la pileta sino que persiste sobre la salida del cuenco y los primeros metros de restitución.

Figura 29. Campo global de energía turbulenta para el escenario adoptado. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de FLOW-3D HYDRO.

Tabla 10. Verificación temporal del estado final adoptado.

Sección de control	Variable	Rango 100–140 s	Valor en 140 s	Lectura
SFX135	V media [m/s]	4,64–4,69	4,68	Variación acotada
SFX135	V p95 [m/s]	5,37–5,49	5,46	Variación acotada
SFX135	Fr p95 [-]	0,891–0,897	0,894	Estabilidad del régimen
SFX135	k p95 [J/kg]	4,44–4,70	4,70	Persistencia de turbulencia
SFY130.80	V media [m/s]	2,98–3,04	3,00	Variación acotada
SFY130.80	V p95 [m/s]	10,24–10,55	10,34	Variación acotada
SFY130.80	Fr p95 [-]	1,404–1,423	1,404	Persistencia de sectores rápidos
SFY130.80	k p95 [J/kg]	4,34–4,68	4,68	Persistencia de turbulencia

Figura 30. Evolución temporal de V p95 y k p95 en las secciones de control. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de FLOW-3D HYDRO.

La Figura 30 muestra la evolución temporal de Vp95 y kp95 en SFX135 y SFY130.80 dentro de la ventana 100–140 s, evidenciando que las métricas analizadas se mantienen acotadas y permiten interpretar el resultado como representativo del régimen final del modelo.

11.4. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE MAYOR SOLICITACIÓN HIDRÁULICA

La delimitación de zonas críticas se realizó integrando tres criterios: persistencia de velocidades residuales significativas, concentración de esfuerzos cortantes elevados y presencia de turbulencia alta en la restitución inmediata. Bajo este enfoque, la criticidad no se interpreta como un valor único del dominio, sino como un patrón espacial asociado a la transición entre la pileta y el cauce aguas abajo.

La evidencia numérica ubica la franja más severa en la salida del cuenco y en los primeros metros aguas abajo del umbral terminal. Allí coinciden los máximos percentiles de τ_w y k , junto con velocidades residuales todavía elevadas. Más aguas abajo, aproximadamente entre 10 y 20 m desde el umbral, la criticidad disminuye, pero no desaparece, lo que resulta consistente con los relevamientos de campo que muestran acomodamientos localizados del material en esa banda.

Tabla 11. Zonificación conceptual de criticidad erosiva.

Zona	Tramo interpretado	Evidencia CFD dominante	Relación con observaciones de campo	Nivel de criticidad
A	Interior del cuenco	Velocidades máximas y turbulencia asociadas al resalto principal	Corresponde a la zona de disipación propia de la estructura	Media
B	Salida del cuenco y primeros metros aguas abajo	Superposición de V residual, τ_w alto y k alto; destacan SFX135 y SFX150	Coincide con la franja históricamente más sensible y con intervenciones de refuerzo	Muy alta
C	Aprox. 10–20 m aguas abajo del umbral	Descenso gradual de variables, sin anulación inmediata de la solicitud	Compatible con acomodamientos localizados observados en relevamientos recientes	Alta

En síntesis, el modelado caracteriza una distribución espacial de solicitaciones hidráulicas en la que el tramo más sensible del sistema, desde el punto de vista erosivo, se ubica en la transición

aguas abajo del diente terminal y en la restitución inmediata.

12. ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD DEL ENROCADO

La estabilidad del enrocado dispuesto aguas abajo del cuenco disipador constituye una de las verificaciones hidráulicas más relevantes del presente estudio, ya que la transición entre la pileta de quietamiento y la restitución al cauce concentra solicitaciones locales elevadas, flujo fuertemente no uniforme y niveles significativos de turbulencia residual.

En este contexto, la evaluación de estabilidad no se abordó como una aplicación aislada de fórmulas clásicas, sino como una verificación local basada en los parámetros hidráulicos obtenidos del modelado CFD. El capítulo se estructura en torno a dos enfoques complementarios. El primero corresponde a la formulación propuesta por Amirshahi, adoptada por su capacidad para incorporar explícitamente la intensidad de turbulencia próxima al lecho (TI, por sus siglas en inglés Turbulence Intensity) como variable de solicitación sobre el material de protección. El segundo corresponde a una verificación basada en el esfuerzo cortante de pared (τ_w), interpretado mediante el criterio de inicio de movimiento de Shields, que permite estimar el tamaño de material requerido a partir de la velocidad de corte o velocidad de fricción (u^*) y del diámetro medio característico del enrocado (D_{50}). (Amirshahi et al., 2022; Shields, 1936).

12.1. ENFOQUE ADOPTADO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD

La evaluación se realizó para el escenario hidráulico exigente adoptado en el trabajo (erogación exclusiva por vertedero, $H = 3,00$ m). Bajo esta condición, el flujo descargado por la presa desarrolla una transición compleja entre el cuenco disipador y la protección aguas abajo, en la que coexisten elevadas velocidades locales, turbulencia residual intensa y solicitaciones de corte concentradas sobre el enrocado.

Es importante recordar que el escenario adoptado considera erogación exclusiva por vertedero (§10.1). La operación real con apertura combinada de descargadores de fondo y válvulas Howell-Bunger genera jets concentrados de alta velocidad que pueden producir patrones locales de solicitación distintos —en general más localizados pero potencialmente más severos en las zonas inmediatamente aguas abajo de cada órgano— que no se reproducen en este trabajo. La verificación de estabilidad presentada a continuación debe interpretarse en consecuencia: caracteriza la solicitación bajo la hipótesis de erogación exclusiva por vertedero, no bajo la envolvente operativa real del aprovechamiento.

Con el fin de trabajar sobre una base estadísticamente consistente, la información hidráulica se extrajo de la sección SFX135 del modelo CFD, definiéndose un dominio de análisis específico denominado DOMINIO_OK. Este dominio se construyó a partir de tres filtros principales: condición de flujo plenamente mojado ($FoF \geq 0,99$), restricción espacial al sector de enrocado y selección de una única muestra representativa por cada vertical transversal, correspondiente al punto más próximo a la cota 0,1 y medida desde el lecho.

Como resultado del procesamiento, el dominio final quedó compuesto por 723 puntos próximo al lecho, cada uno representativo de una vertical única. A partir de ese dominio se definió una zona crítica mediante la selección del Top 5% de τ_w , equivalente a 37 puntos, con el objetivo de concentrar el análisis en los sectores localmente más exigidos. El inicio de movimiento del enrocado no se gobierna por condiciones medias del conjunto, sino por la cola alta de solicitación asociada a las zonas localizadas de mayor tracción.

El capítulo se estructura en torno a dos enfoques complementarios. El primero corresponde a la formulación propuesta por Amirshahi et al. (2022), adoptada por su capacidad para incorporar explícitamente la intensidad de turbulencia próxima al lecho (TI, por sus siglas en inglés Turbulence Intensity) como variable de solicitación sobre el material de protección. El segundo corresponde a una verificación basada en el esfuerzo cortante de pared (τ_w), interpretado mediante el criterio de inicio de movimiento de Shields (1936), que permite estimar el tamaño de material requerido a partir de la velocidad de corte o velocidad de fricción (u^*) y del diámetro medio característico del enrocado (D_{50}), definido como el tamaño para el cual el 50 % en peso

del material es más fino. Desde el punto de vista metodológico, el capítulo adopta dos enfoques principales. El primero es Amirshahi, por ser un enfoque específicamente sensible a la turbulencia próximo al lecho, variable especialmente relevante en el problema analizado. El segundo es Shields, utilizado aquí como cierre basado en esfuerzo cortante, por permitir interpretar el arranque del material a partir de τ_w y u^* , es decir, desde magnitudes más directamente ligadas a la interacción mecánica flujo-lecho.

Tabla 12. Escenario y criterios generales adoptados para la evaluación.

Parámetro	Valor adoptado
Condición analizada	Escenario hidráulico exigente bajo erogación exclusiva por vertedero
Carga sobre vertedero	3,00 m
Cota del embalse	275,00 m s.n.m.
Cota de cresta del vertedero	272,00 m s.n.m.
Cota de restitución	251,50 m s.n.m.
Sección de análisis CFD	SFX135
Dominio hidráulico	DOMINIO_OK
Nivel de extracción próximo al lecho	0,1y
Número de puntos del dominio final	723
Zona crítica	Top 5% de τ_w
Número de puntos en zona de máxima sollicitación	37
D50 de referencia para verificación	1,10 m (extremo inferior de la banda real); 1,35 m (valor medio); 1,60 m (extremo superior)

Figura 31. Secuencia metodológica adoptada para la verificación de estabilidad. Fuente: elaboración propia.

12.2. PARÁMETROS HIDRÁULICOS RELEVANTES OBTENIDOS DEL CFD

Definido el dominio de análisis, se identificaron las variables hidráulicas necesarias para alimentar los dos enfoques principales del capítulo. A diferencia de una presentación general de resultados CFD, aquí sólo se consideran las variables efectivamente relevantes para la evaluación de estabilidad bajo los marcos de Amirshahi y Shields: tirante local y , velocidad próxima al lecho V , intensidad de turbulencia TI , energía cinética turbulenta k , número de Froude próximo al lecho Frb , esfuerzo cortante de pared τ_w y velocidad de fricción u^* .

Las variables y , V , TI , k y Frb permiten caracterizar el entorno hidráulico próximo al fondo y alimentan directamente la formulación de Amirshahi. En cambio, τ_w y u^* constituyen las magnitudes principales del enfoque basado en esfuerzo cortante, ya que capturan de manera más directa la sollicitación mecánica ejercida por el flujo sobre el lecho protegido.

El análisis estadístico mostró una diferencia clara entre el dominio próximo al lecho completo

y la zona crítica. Para τ_w , los valores del dominio completo fueron del orden de 1280,620 Pa (p50), 1387,679 Pa (p95) y 1537,555 Pa (p99), mientras que en la zona crítica aumentaron a 1461,130 Pa, 1559,574 Pa y 1562,342 Pa. Para u^* , los percentiles del dominio completo fueron 1,132 m/s, 1,178 m/s y 1,240 m/s, mientras que en la zona crítica alcanzaron 1,209 m/s, 1,249 m/s y 1,250 m/s.

Desde una perspectiva espacial, el procesamiento evidenció que los máximos de sollicitación se concentran en una franja transversal localizada, aproximadamente en el intervalo $Y \approx 66-68$ m. Este comportamiento refuerza la necesidad de evaluar la estabilidad del enrocado con criterios locales, apoyados en parámetros hidráulicos representativos de la zona más desfavorable.

Tabla 13. Parámetros hidráulicos principales del CFD utilizados en la evaluación.

Variable	Símbolo	Uso principal
Tirante local	y	Nivel 0,1y y formulación de Amirshahi
Velocidad próxima al lecho	V	Cálculo de Frb y Amirshahi
Intensidad de turbulencia	TI	Formulación de Amirshahi
Energía cinética turbulenta	k	Derivación alternativa de TI
Número de Froude próximo al lecho	Frb	Formulación de Amirshahi
Esfuerzo cortante de pared	τ_w	Enfoque basado en esfuerzo cortante / Shields
Velocidad de fricción	u^*	Enfoque basado en esfuerzo cortante / Shields

Tabla 14. Percentiles de τ_w y u^* en el dominio completo y en la zona crítica.

Parámetro	Dominio p50	Dominio p95	Dominio p99	Zona crítica p50	Zona crítica p95	Zona crítica p99
τ_w (Pa)	1280,620	1387,679	1537,555	1461,130	1559,574	1562,342
u^* (m/s)	1,132	1,178	1,240	1,209	1,249	1,250

La Figura 32 muestra el campo global de velocidad de fricción, sobre el cual se identifica la franja de máximos próximos al lecho que define la zona crítica del análisis.

Figura 32. Campo global de velocidad de fricción para el escenario adoptado. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de FLOW-3D HYDRO.

Figura 33. Comparación de percentiles entre el dominio completo y la zona crítica. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de FLOW-3D HYDRO.

12.3. VERIFICACIÓN DE ESTABILIDAD MEDIANTE EL ENFOQUE QUE INCORPORA LA TURBULENCIA

La formulación propuesta por Amirshahi fue adoptada por su especial pertinencia para situaciones en las que la turbulencia próxima al lecho cumple un papel determinante en la estabilidad del riprap. El método expresa el tamaño nominal medio estable como función del tirante local, la intensidad de turbulencia próximo al lecho y el número de Froude próximo al lecho (Amirshahi et al., 2022).

$$\frac{D_{n50}}{y} = 7.2 TI_b^{1.3} Fr_b^{2.5}$$

$$0.07 \leq TI_b \leq 0.55$$

La aplicación de este criterio sobre el dominio CFD se realizó utilizando V a 0,1y como velocidad próxima al lecho y dos definiciones alternativas de intensidad de turbulencia: una directamente exportada por el solver (TI_Solver) y otra derivada a partir de la energía cinética turbulenta (TI_k). El análisis mostró que una fracción muy importante de los puntos del dominio queda fuera del rango de validez cuando se utiliza TI_Solver, por lo que no resulta conveniente adoptar esa variante como base principal del capítulo.

En consecuencia, el criterio de Amirshahi se presenta aquí en dos variantes de interés: Amirshahi estricto, restringido a los puntos dentro del rango de validez del método, y Amirshahi derivado de k , incorporado como sensibilidad conservadora. Esta decisión permite evitar que la conclusión principal quede apoyada en una extrapolación excesiva fuera del dominio experimental original.

Los resultados obtenidos muestran que, en la zona de máxima sollicitación, el método de Amirshahi estricto conduce a un tamaño requerido del orden de 2,284 m para p95 y 2,382 m para p99, mientras que la variante basada en TI_k arroja 2,738 m y 2,776 m, respectivamente. Estos valores confirman que, cuando se incorpora de manera explícita el efecto de la turbulencia residual próximo al lecho, la demanda hidráulica del enrocado resulta significativamente elevada.

Tabla 15. Resultados de estabilidad según el enfoque de Amirshahi.

Variante Amirshahi	D50req p95 (m)	D50req p99 (m)	Rol en la interpretación
Amirshahi estricto	2,284	2,382	Referencia principal
Amirshahi derivado de k	2,738	2,776	Sensibilidad conservadora

Figura 34. Tamaños requeridos obtenidos mediante el enfoque sensible a la turbulencia de Amirshahi. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de FLOW-3D HYDRO.

12.4. VERIFICACIÓN BASADA EN ESFUERZO CORTANTE Y EVALUACIÓN DEL FACTOR DE SEGURIDAD DEL ENROCADO EXISTENTE

Si bien el enfoque de Amirshahi ofrece una lectura avanzada del efecto de la turbulencia, la verificación final de estabilidad del enrocado existente se ancló en un criterio más directamente vinculado con el mecanismo físico de arranque del material: la tracción hidráulica sobre el lecho, representada por τ_w y u^* . Este cierre se interpretó mediante una banda de sensibilidad basada en el parámetro crítico de Shields, adoptando $\theta_c = 0,03$ como caso más conservador y $\theta_c = 0,06$ como caso menos conservador (Shields, 1936).

$$D_{50,req,\tau} = \frac{\tau_w}{\theta_c \rho g \Delta}$$

Bajo esta lógica, la sollicitación hidráulica obtenida del CFD se convirtió a un tamaño equivalente de enrocado requerido, generándose una banda basada en esfuerzo cortante para la zona de máxima sollicitación. Los valores obtenidos fueron, para p95, 3,212 m cuando se adopta $\theta_c = 0,03$ y 1,606 m cuando se adopta $\theta_c = 0,06$; para p99, los valores resultaron prácticamente idénticos: 3,217 m y 1,609 m, respectivamente.

Con el fin de evaluar la suficiencia del material efectivamente dispuesto en la Protección Secundaria de la intervención 2021, se adoptó como referencia la banda de D50 reportada por Puig et al. (2022), comprendida entre 1,10 m (extremo inferior) y 1,60 m (extremo superior), con un valor medio de orden 1,35 m. La verificación se realizó como un análisis de sensibilidad sobre esta banda, en lugar de un cálculo con un único valor de referencia. El factor de seguridad se

definió como la relación entre el tamaño disponible y el tamaño requerido por cada criterio de verificación.

$$FS = \frac{D_{50,existente}}{D_{50,requerido}}$$

La comparación con la banda basada en esfuerzo cortante y con el enfoque de Amirshahi muestra que la estabilidad del enrocado depende fuertemente del diámetro efectivamente considerado dentro de la banda real de la Protección Secundaria 2021. Para $D_{50} = 1,10$ m, los factores de seguridad resultan inferiores a la unidad en todos los enfoques. Para $D_{50} = 1,35$ m, el margen continúa siendo insuficiente o ajustado. Para $D_{50} = 1,60$ m, sólo el criterio menos conservador basado en Shields con $\theta_c = 0,06$ alcanza un valor próximo a la unidad, mientras que los enfoques sensibles a turbulencia mantienen factores de seguridad menores que uno. Por lo tanto, la protección no debe interpretarse como globalmente inestable, sino como hidráulicamente exigida en la franja controlante del dominio bajo el escenario simulado.

Tabla 16. Evaluación del factor de seguridad del enrocado existente ($D_{50} = 1,10 - 1,60$ m)

Criterio de verificación	D50req p95 (m)	FS con D50 = 1,10 m	FS con D50 = 1,35 m	FS con D50 = 1,60 m	Interpretación
Amirshahi estricto	2,284	0,48	0,59	0,70	Margen insuficiente en toda la banda
Amirshahi derivado de k	2,738	0,40	0,49	0,58	Margen insuficiente en toda la banda
Shields / basado en esfuerzo cortante $\theta_c = 0,06$	1,606	0,68	0,84	1,00	Margen ajustado; alcanza $FS \approx 1$ en el extremo superior de la banda
Shields / basado en esfuerzo cortante $\theta_c = 0,03$	3,212	0,34	0,42	0,50	Margen claramente insuficiente

Figura 35. Comparación entre el enrocado existente y los tamaños requeridos por los enfoques adoptados. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de FLOW-3D HYDRO.

A partir del procesamiento local de los resultados CFD y de la evaluación mediante los enfoques de Amirshahi y Shields, considerando la banda real de D_{50} efectivamente dispuesta

en la Protección Secundaria 2021 (1,10 m a 1,60 m, según Puig et al., 2022), se concluye que la protección presenta un margen de estabilidad ajustado en la zona controlante del dominio, bajo el escenario hidráulico exigente adoptado. La verificación bajo el enfoque sensible a la turbulencia (Amirshahi) arroja factores de seguridad inferiores a la unidad en toda la banda de D50 considerada (FS entre 0,40 y 0,70). La verificación basada en esfuerzo cortante mediante el criterio menos conservador de Shields ($\theta_c = 0,06$) alcanza factores de seguridad próximos a la unidad para el extremo superior de la banda (D50 = 1,60 m), pero permanece por debajo de la unidad para los valores intermedios e inferiores. La verificación bajo el criterio más conservador ($\theta_c = 0,03$) arroja factores de seguridad claramente inferiores a la unidad en toda la banda. En consecuencia, la sollicitación local identificada en la zona controlante exige tamaños de material en el extremo superior de la banda real disponible o superiores, especialmente bajo enfoques que incorporan explícitamente el efecto de la turbulencia.

En consecuencia, a partir de los criterios aplicados, no puede considerarse demostrada una condición de estabilidad hidráulica holgada en la franja controlante del dominio bajo el escenario simulado. Los resultados indican que el enrocado existente trabaja con márgenes ajustados o insuficientes según el criterio adoptado, especialmente cuando se incorporan efectos asociados a la turbulencia residual. Esta conclusión no implica afirmar una inestabilidad global de toda la protección, sino identificar sectores localizados donde la demanda hidráulica puede aproximarse o superar la capacidad resistente del material disponible.

13.COMPARACIÓN CON METODOLOGÍAS TRADICIONALES

En este capítulo se presenta la comparación con metodologías tradicionales de uso extendido en diseño de protecciones de enrocado, particularmente Isbash, USACE y Peterka. El objetivo es discutir sus hipótesis, simplificaciones y alcances, contrastarlas con los resultados CFD y definir qué implicancias tienen para el diseño hidráulico del pie del cuenco disipador.

13.1. HIPÓTESIS Y SIMPLIFICACIONES DE LOS MÉTODOS CLÁSICOS

Las metodologías tradicionales consideradas comparten una hipótesis de base: la estabilidad del enrocado puede representarse mediante una variable hidráulica resumida. La diferencia entre ellas radica en la variable adoptada y en el tipo de sollicitación para el cual fueron formuladas.

Isbash y USACE son enfoques esencialmente basados en velocidad. En ambos casos el tamaño requerido surge a partir de una velocidad característica o media de diseño, por lo que la sollicitación se resume en un único valor representativo. Esta simplificación es útil para predimensionamiento, pero limita la capacidad de captar máximos localizados y la influencia explícita de la turbulencia (Chow, 1959).

Peterka también trabaja con una velocidad de diseño, pero la define sobre una zona de ataque más localizada. Por ello resulta más adecuado cuando la restitución está controlada por un núcleo hidráulico de alta energía. Aun así, sigue siendo una formulación simplificada, ya que no incorpora de manera explícita la turbulencia próxima al lecho ni el carácter tridimensional completo del campo de flujo (Peterka, 1958).

En síntesis, los métodos clásicos son útiles como referencia preliminar, pero su interpretación depende de la variable hidráulica adoptada y del dominio sobre el cual esa variable se calcula. En una transición cuenco-cauce con fuerte no uniformidad, esas dos decisiones condicionan directamente el tamaño obtenido.

Tabla 17. Hipótesis, simplificaciones y alcance de las metodologías tradicionales.

Método	Variable de control	Dominio más coherente	Alcance principal	Limitación principal
Isbash	Velocidad característica	Próximo al lecho / flujo local	Predimensionamiento rápido	No incorpora explícitamente criticidad local ni turbulencia
USACE	Velocidad media y tirante	Dominio global o tramo representativo	Diseño preliminar y comparación global	Resume la sollicitación en valores medios

Método	Variable de control	Dominio más coherente	Alcance principal	Limitación principal
Peterka	Velocidad característica de ataque	Núcleo hidráulico / zona de impacto	Verificación de ataque localizado dentro del enfoque tradicional	Sigue dependiendo de una única velocidad de diseño

13.2. DIFERENCIAS CON LOS RESULTADOS CFD

La comparación con CFD se planteó en dos niveles. Primero, Isbash y USACE se evaluaron sobre el mismo dominio próximo al lecho utilizado en Amirshahi, con el fin de aislar el efecto de la formulación. Segundo, USACE y Peterka se analizaron también sobre sus dominios más coherentes de aplicación, para distinguir cuánto de la diferencia responde al método y cuánto a la selección del dominio.

En el dominio común próximo al lecho, los métodos tradicionales entregaron demandas claramente menores que la referencia principal del Capítulo 12. Isbash resultó el menos exigente, USACE quedó en una banda intermedia y Amirshahi mantuvo los mayores tamaños requeridos. Esta comparación muestra que, aun con la misma base hidráulica, un enfoque basado en velocidad tiende a subrepresentar la severidad local frente a un enfoque sensible a la turbulencia.

Tabla 18. Comparación en el mismo dominio próximo al lecho utilizado en Amirshahi.

Método	p95 (m)	p99 (m)	Lectura comparativa
Isbash	0,453	0,458	Menor demanda; criterio basado en velocidad
USACE cerrada	1,084	1,098	Banda intermedia
USACE intermedia	1,198	1,214	Banda intermedia
USACE abierta	1,491	1,510	Mayor valor dentro de USACE
Amirshahi estricto*	2,284	2,382	Referencia principal sensible a turbulencia
Amirshahi derivado de k*	2,738	2,776	Sensibilidad conservadora

La Tabla 18 presenta la comparación en el dominio próximo al lecho. Para el método USACE se distinguen tres variantes según el nivel de apertura del coeficiente de seguridad adoptado: la variante cerrada corresponde a la aplicación con el coeficiente mínimo recomendado por el manual de diseño; la variante intermedia representa un valor de referencia central dentro del rango habitual de aplicación; y la variante abierta corresponde a la condición de mayor exposición hidráulica, con el coeficiente más conservador del rango. Esta distinción permite evaluar la sensibilidad del método ante la incertidumbre en la selección del coeficiente de diseño, sin modificar la base hidráulica de entrada.

Cuando los métodos se aplican en su dominio propio, el resultado cambia. USACE, formulado sobre el dominio base completo, entrega un tamaño de diseño cercano a 1,11–1,14 m. Peterka, aplicado sobre el núcleo hidráulico definido por el percentil 90 de la velocidad máxima local, aumenta la exigencia a aproximadamente 1,42–1,43 m. Esto confirma que Peterka representa mejor una solicitud localizada de ataque que un criterio global como USACE.

Tabla 19. Resultados en el dominio propio de aplicación de los métodos tradicionales.

Método	Dominio aplicado	Parámetros representativos	Resultado
USACE	Dominio base completo	\bar{V} p95 = 4,93496 m/s; d p95 = 3,47533 m	Dn50 \approx 1,11 m
USACE	Dominio base completo	\bar{V} p99 = 4,98347 m/s; d p99 = 3,48038 m	Dn50 \approx 1,14 m

Método	Dominio aplicado	Parámetros representativos	Resultado
Peterka	Núcleo hidráulico definido por P90(Vmáx)	vb,p95 ≈ 5,95 m/s	D50 ≈ 1,418 m
Peterka	Núcleo hidráulico definido por P90(Vmáx)	vb,p99 ≈ 5,99 m/s	D50 ≈ 1,430 m

La lectura conjunta de las Tablas 18 y 19 permite separar dos efectos. Cuando el dominio se mantiene constante, la diferencia principal está en la variable de control del método. Cuando cada criterio se aplica en su dominio más coherente, aparece además el efecto de la selección espacial del subdominio. En ese contexto, Peterka se aproxima mejor al orden de magnitud de una verificación localizada, mientras que USACE conserva el carácter de criterio global.

13.3. IMPLICANCIAS PARA EL DISEÑO HIDRÁULICO

La comparación anterior muestra que los métodos tradicionales siguen siendo útiles, pero con un rol claramente delimitado. Isbash y USACE son adecuados para predimensionamiento y control cruzado. Peterka, dentro del conjunto clásico, resulta el criterio más representativo cuando la estabilidad está gobernada por una zona de ataque localizada.

Sin embargo, la verificación final no debería quedar definida solo por una formulación basada en velocidad aplicada sobre un dominio global. El Capítulo 12 mostró que la condición de diseño está controlada por la zona de máxima solicitación y no por el promedio del dominio. Por ello, la comparación con metodologías tradicionales debe interpretarse como una banda inferior de referencia, que luego se recalibra con variables locales obtenidas del CFD.

Desde el punto de vista de proyecto, esto implica que la protección aguas abajo no debe leerse como un sistema uniforme. Si la solicitación máxima se concentra en una franja localizada a la salida del cuenco, el diseño puede jerarquizarse espacialmente, reforzando con mayor exigencia la zona de máxima solicitación y utilizando criterios más globales en sectores menos demandados.

En síntesis, el aporte del modelado numérico no es reemplazar Isbash, USACE o Peterka, sino mejorar su representatividad física. En una restitución compleja como la analizada, el criterio más consistente es utilizar los métodos tradicionales como referencia preliminar y mantener la verificación final anclada en variables locales de solicitación derivadas del CFD.

Tabla 20. Síntesis de implicancias para el diseño hidráulico.

Aspecto	Lectura derivada de la comparación	Implicancia de diseño
Rol de Isbash y USACE	Criterios útiles para estimación preliminar	Usarlos para predimensionamiento y contraste global
Rol de Peterka	Método clásico más representativo cuando domina una zona de ataque	Emplearlo como contraste tradicional más exigente
Efecto del dominio	La diferencia entre métodos depende también del subdominio analizado	Comparar siempre sobre dominios físicamente consistentes

14. PROPUESTAS DE MITIGACIÓN

Los resultados del modelado CFD mostraron que la solicitación más severa se concentra en una franja localizada de la transición cuenco-cauce, donde coinciden velocidad residual significativa, elevada turbulencia próximo al lecho y altos esfuerzos cortantes sobre el enrocado.

En forma complementaria, el relevamiento fotogramétrico y las observaciones de campo indicaron que el comportamiento del enrocado no fue homogéneo: la franja inmediata a la salida del cuenco presentó un desempeño relativamente más estable, mientras que los reajustes más notorios se localizaron principalmente en la banda comprendida aproximadamente entre 10 y 20 m aguas abajo del umbral.

Las propuestas de mitigación desarrolladas deben interpretarse como lineamientos

preliminares de intervención, formulados a partir de los patrones hidráulicos obtenidos con el modelo CFD. Si bien los resultados permiten identificar zonas de mayor sollicitación y fundamentar técnicamente criterios de refuerzo, el alcance del estudio no incluye modelación morfodinámica ni simulación del movimiento individual de las partículas de enrocado. En consecuencia, las soluciones planteadas no deben entenderse como dimensionamientos definitivos, sino como una base técnica para futuras verificaciones específicas y etapas posteriores de diseño.

14.1. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PROTECCIÓN

La identificación de alternativas debe partir de una premisa central: el problema no corresponde a una insuficiencia uniforme de toda la manta de protección, sino a una condición de exigencia localizada. La verificación se centró en una zona crítica delimitada a partir de los valores más altos de τ_w sobre el dominio próximo al lecho. En consecuencia, una solución homogénea aplicada sobre toda la restitución inmediata resultaría poco eficiente desde el punto de vista hidráulico y constructivo.

Bajo esta lógica pueden reconocerse tres alternativas principales. La primera consiste en un refuerzo uniforme de toda la protección existente. La segunda corresponde a un refuerzo localizado sólo en la franja inmediata a la salida del cuenco, donde el CFD identifica la máxima sollicitación. La tercera, que aquí se considera más consistente, es una solución jerarquizada por bandas, con un refuerzo principal en la franja de máxima sollicitación y un refuerzo complementario en la banda de 10 a 20 m aguas abajo, donde los relevamientos recientes evidenciaron movilidad residual del material.

Tabla 21. Comparación cualitativa de alternativas de mitigación.

Alternativa	Descripción	Ventajas	Limitaciones	Adecuación al caso
A. Refuerzo uniforme de toda la protección	Incremento generalizado del tamaño del material y/o del espesor de la manta en toda la restitución inmediata.	Simplicidad conceptual y continuidad total de la protección.	Sobredimensióna sectores no controlantes y aumenta el volumen de obra.	Baja
B. Refuerzo localizado en la franja crítica	Intervención concentrada en la salida inmediata del cuenco.	Buena correspondencia con los máximos hidráulicos del CFD y menor volumen de obra.	Puede dejar sin tratamiento la banda de 10 a 20 m, donde ya se observaron reacomodamientos.	Media
C. Refuerzo jerarquizado por bandas	Refuerzo principal en la franja de máxima sollicitación y refuerzo complementario entre 10 y 20 m aguas abajo.	Integra la hidráulica local, la evidencia de campo y la factibilidad constructiva.	Exige sectorización y control de colocación más cuidadoso.	Alta

La alternativa uniforme resulta técnicamente menos conveniente, ya que no refleja la marcada no uniformidad espacial de la sollicitación. La alternativa exclusivamente localizada mejora la correspondencia entre causa hidráulica y respuesta estructural, pero puede resultar incompleta al dejar sin tratamiento la banda donde los reacomodamientos ya fueron observados en prototipo. Por ello, la alternativa de refuerzo jerarquizado por bandas aparece como la opción más consistente para la continuidad lógica del diseño.

14.2. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE SOLUCIONES ESTRUCTURALES

La evaluación preliminar de las soluciones estructurales se plantea aquí en sentido conceptual y no como un proyecto ejecutivo definitivo. El objetivo es definir qué tipo de intervención se ajusta mejor al patrón espacial de demanda hidráulica identificado por el CFD y a la respuesta observada en el prototipo. La banda basada en esfuerzo cortante arrojó tamaños equivalentes

del orden de 1,606 a 3,212 m en la zona de máxima solicitación, mientras que el enfoque de Amirshahi entregó demandas del orden de 2,284 a 2,776 m. Estos resultados confirman que la franja inmediata a la salida del cuenco constituye el tramo estructuralmente más exigente del sistema.

No obstante, esa demanda no debe trasladarse de manera lineal a toda la protección. El principal aporte del modelado numérico fue demostrar que la solicitación es espacialmente heterogénea y decrece al alejarse del umbral. Esto justifica una solución de dos niveles de robustez: una Banda 1, correspondiente a la franja de máxima solicitación, y una Banda 2, comprendida aproximadamente entre 10 y 20 m aguas abajo, en la que la función principal de la mitigación es limitar la movilidad progresiva del material y mejorar la continuidad de la manta.

Tabla 22. Esquema preliminar de intervención por bandas funcionales.

Banda	Ubicación relativa	Problema dominante	Objetivo estructural	Criterio preliminar de intervención
Banda 1	Franja inmediata a la salida del cuenco.	Máxima solicitación hidráulica local; superposición de velocidad residual, turbulencia y tracción.	Aumentar la capacidad resistente del sistema en el tramo controlante.	Material de mayor tamaño efectivo, mayor trabazón, espesor suficiente y continuidad lateral.
Banda 2	Entre 10 y 20 m aguas abajo.	Reacomodamiento progresivo del material primario.	Reducir la movilidad residual y controlar la degradación progresiva.	Reposición y refuerzo complementario; mejora de tamaño dominante, espesor y transiciones.
Banda 3	Más allá de 20 m aguas abajo.	Criticidad decreciente.	Mantener la condición estable y controlar su evolución futura.	Monitoreo, mantenimiento y reposición puntual cuando corresponda.

Figura 36. Campo de velocidades representativo y relación conceptual con las bandas de refuerzo propuestas aguas abajo del cuenco. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de FLOW-3D HYDRO.

Tabla 23. Evaluación preliminar de la solución estructural propuesta.

Criterio de evaluación	Refuerzo uniforme	Refuerzo sólo en la franja crítica	Refuerzo jerarquizado por bandas
Correspondencia con la hidráulica local	Media	Alta	Muy alta
Correspondencia con la evidencia de campo	Baja	Media	Muy alta
Eficiencia en el uso de material	Baja	Alta	Alta
Factibilidad constructiva	Media	Alta	Alta
Conveniencia global para el caso estudiado	Media	Media/Alta	Muy alta

De este modo, la solución jerarquizada supera tanto a la alternativa uniforme como a la alternativa exclusivamente localizada, porque responde simultáneamente al tramo de máxima demanda hidráulica y a la banda donde el prototipo ya mostró movilidad del material. La principal fortaleza de esta propuesta radica en que no surge sólo de una preferencia formal, sino de la convergencia entre la interpretación CFD, la verificación local de estabilidad y la evidencia de campo.

14.3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y CONSTRUCTIVAS

La viabilidad de la mitigación no depende únicamente de su coherencia hidráulica, sino también de su factibilidad constructiva en las condiciones reales del sitio. En este aspecto, la experiencia reciente de intervención resulta particularmente valiosa: si el transporte y la manipulación de bloques de gran tamaño constituyen una limitación operativa, la respuesta más racional no es exigir ese material en toda la restitución, sino concentrar los mayores tamaños y el mayor control de colocación en la Banda 1, reservando para la Banda 2 una estrategia de recomposición, refuerzo complementario y mejora de continuidad del manto.

Figura 37. Sectorización por bandas de la protección propuesta aguas abajo del cuenco.
Fuente: elaboración propia a partir de resultados de FLOW-3D HYDRO.

Tabla 24. Consideraciones técnicas y constructivas de la mitigación propuesta.

Aspecto	Consideración principal	Implicancia para el proyecto
Preparación del apoyo	Evitar la colocación sobre superficies descalzadas o con vacíos significativos.	Mejora la trabazón y la estabilidad efectiva de la protección.
Continuidad entre material nuevo y existente	Reducir discontinuidades abruptas en los bordes de transición.	Disminuye la concentración local de erosión.
Espesor de capa	Verificar que el espesor real acompañe el tamaño del material colocado.	Evita una respuesta aparente superior a la realmente disponible.
Sectorización de obra	Ejecutar primero la Banda 1 y luego la Banda 2.	Prioriza la intervención sobre el tramo controlante.
Restricciones de transporte	Reservar los mayores tamaños para la zona realmente crítica.	Optimiza la factibilidad y el uso de recursos.
Compatibilidad operativa	Programar la ejecución en ventanas de caudal reducido.	Disminuye el riesgo durante la obra y facilita la colocación.
Monitoreo posterior	Repetir vuelos con dron y comparación de perfiles después de crecidas significativas.	Permite verificar el desempeño y ajustar tareas de mantenimiento.

En términos de proyecto, esta estrategia permite compatibilizar la exigencia hidráulica del problema con las restricciones constructivas reales de la obra. Asimismo, introduce una lógica de intervención adaptativa y monitoreable, en la que el desempeño de la protección reforzada puede ser seguido mediante relevamientos periódicos, comparación de perfiles y control posterior a eventos significativos. Bajo esta lectura, el refuerzo jerarquizado por bandas constituye la medida más razonable para reducir el riesgo de erosión localizada aguas abajo del cuenco disipador, manteniendo continuidad con el diagnóstico y con la metodología desarrollada en los capítulos precedentes.

15. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La discusión de resultados del presente trabajo se plantea integrando tres niveles de evidencia: la respuesta hidráulica obtenida mediante el modelado CFD, la verificación local de estabilidad del enrocado a partir de variables próximas al lecho y la información observacional derivada de relevamientos fotogramétricos y de campo.

La evidencia numérica y de campo analizada converge en una idea central: el problema no corresponde a una insuficiencia uniforme de toda la restitución aguas abajo del cuenco, sino a una condición de solicitación localizada y espacialmente heterogénea. El tramo controlante se ubica en la transición cuenco-cauce, particularmente en la salida del cuenco y en los primeros metros aguas abajo, mientras que una segunda banda de interés se desarrolla aproximadamente entre 10 y 20 m desde el umbral, donde la criticidad disminuye respecto del tramo inmediato, pero no desaparece.

15.1. INTERPRETACIÓN HIDRÁULICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados del modelado CFD muestran que la pileta de aquietamiento absorbe una parte sustancial de la energía del flujo, mientras que la zona de restitución inmediata aguas abajo del umbral terminal mantiene solicitaciones hidráulicas relevantes. Dentro del cuenco se desarrollan las máximas velocidades longitudinales, del orden de 18 a 20 m/s, asociadas al ingreso altamente energético y al desarrollo del resalto sumergido al pie del vertedero. En la restitución inmediata persisten velocidades residuales significativas, organizadas en corredores preferenciales y con interacción marcada con el fondo. En particular, en las secciones transversales SFX135 y SFX150 se obtuvieron percentiles 95 de velocidad de 5,46 m/s y 8,15 m/s, respectivamente, y en SFX150 el percentil 95 del número de Froude alcanza aproximadamente 1,60, indicando la persistencia de sectores localmente supercríticos en el sector de restitución. El modelo no pretende resolver con precisión el mecanismo específico del resalto en esa zona —discusión

técnica todavía abierta entre las distintas fuentes consultadas— pero sí permite caracterizar de manera consistente la distribución espacial de velocidades residuales, esfuerzos cortantes y energía turbulenta que persisten luego de la disipación principal.

Desde el punto de vista físico, esta respuesta indica que la disipación principal ocurre dentro de la pileta, mientras que el flujo restituído todavía conserva una capacidad de interacción mecánica relevante con el lecho protegido. La zona inmediata aguas abajo del umbral terminal funciona como un sector de transición donde la corriente residual se reorganiza, mantiene aceleraciones locales y transmite solicitaciones relevantes sobre la protección.

La interpretación hidráulica del problema se vuelve más clara cuando se analiza el esfuerzo cortante de pared. Los resultados muestran que τ_w no disminuye de manera monótona hacia aguas abajo, sino que se concentra en bandas localizadas de alta demanda. Las secciones SFX135 y SFX150 constituyen los sectores más severos del conjunto, con percentiles 95 del esfuerzo cortante del orden de 1331 Pa y 1319 Pa, respectivamente. Esto significa que la condición controlante no coincide simplemente con el lugar de mayor velocidad absoluta, sino con aquellos sectores donde la corriente residual mantiene capacidad de transmitir tracción elevada al revestimiento y al enrocado.

La energía cinética turbulenta y la intensidad turbulenta confirman esa misma lectura. En SFX135 y SFX150 se registran percentiles 95 de energía cinética turbulenta de 4,70 J/kg y 5,62 J/kg, mientras que la intensidad turbulenta alcanza 64,7 % y 74,3 %, respectivamente. En consecuencia, la criticidad hidráulica no queda explicada por la sola persistencia de velocidad residual, sino por la superposición de velocidad, tracción y fluctuaciones turbulentas en la transición entre el cuenco y el cauce.

Esta lectura resulta coherente con la metodología adoptada en el Capítulo 12, donde la evaluación de estabilidad se centró deliberadamente en un dominio próximo al lecho y en una zona crítica definida a partir del Top 5 % de τ_w . El hecho de que la verificación haya quedado controlada por máximos localizados y no por valores medios globales refuerza la interpretación de que el arranque potencial del material no está gobernado por una solicitación uniforme de toda la manta, sino por la cola alta de demanda hidráulica concentrada en la restitución inmediata.

La verificación de estabilidad desarrollada posteriormente profundiza esa conclusión. Considerando la banda real de D50 efectivamente dispuesto (1,10 m a 1,60 m, según Puig et al., 2022), el enfoque de Amirshahi entrega factores de seguridad entre 0,40 y 0,70, mientras que el cierre basado en esfuerzo cortante arroja factores entre 0,34 (criterio más conservador, Shields $\theta_c = 0,03$) y 1,00 (criterio menos conservador con D50 en el extremo superior de la banda, Shields $\theta_c = 0,06$). La evidencia numérica indica, por lo tanto, que el material existente presenta un margen ajustado en la zona controlante del dominio bajo el escenario hidráulico exigente adoptado, con factores de seguridad próximos a la unidad en el extremo más favorable de la banda y claramente por debajo de la unidad bajo enfoques que incorporan explícitamente el efecto de la turbulencia.

Ahora bien, esa conclusión no debe interpretarse como una declaración de inestabilidad generalizada de toda la protección. El relevamiento fotogramétrico de 2022 muestra una situación más matizada. En él se indica que la Protección Secundaria 2021, ejecutada con material de D50 entre 1,10 m y 1,60 m, se mantuvo estable bajo las erogaciones operativas observadas. Los reajustes detectados se localizaron en sectores con material de menor tamaño, particularmente en zonas vinculadas a descargadores de fondo y grupos generadores, donde fragmentos del orden de 0,70 m presentaron movilidad. Esta evidencia es consistente con el diseño USDA-NRCS adoptado en la intervención 2021, que privilegió el aporte de material grueso en la zona de trabajo principal.

Lejos de invalidar el diagnóstico CFD, esta evidencia de campo lo complementa. La lectura integrada permite sostener que la franja inmediata a la salida del cuenco está sometida a la mayor demanda hidráulica, pero también es la zona donde históricamente se concentró la protección más robusta y los refuerzos más importantes, lo que explica su desempeño relativamente estable en el prototipo. En cambio, la banda comprendida entre 10 y 20 m aguas

abajo exhibe una criticidad menor, aunque persistente, suficiente para inducir reacomodamientos del material de menor tamaño, sin comprometer la estabilidad global del sistema.

En consecuencia, la interpretación hidráulica más consistente es que el sistema presenta una estabilidad global aceptable bajo el historial reciente observado, pero una insuficiencia localizada en el tramo controlante cuando se evalúa frente al escenario hidráulico exigente adoptado y se analizan los máximos de sollicitación próximos al lecho. La discusión, por lo tanto, no debe formularse en términos dicotómicos de “estable” o “inestable”, sino en términos de criticidad espacial diferenciada y de margen de seguridad ajustado en el tramo controlante.

Tabla 25. Síntesis interpretativa de los principales resultados hidráulicos.

Variable integradora	Evidencia principal	Lectura física	Implicancia sobre la erosión y el diseño
Velocidad	En SFX135 y SFX150 se obtienen V_{95} de 5,46 m/s y 8,15 m/s.	La restitución inmediata mantiene sollicitaciones hidráulicas relevantes, con corredores residuales energizados aguas abajo del umbral terminal.	La velocidad, por sí sola, no explica toda la criticidad, pero señala la persistencia de energía residual a la salida del cuenco.
Número de Froude	En SFX150, $Fr_{95} \approx 1,60$.	Persisten sectores localmente supercríticos en la transición cuenco-cauce.	La salida del cuenco mantiene una dinámica activa que favorece reorganización del flujo y ataque al lecho.
Esfuerzo cortante de pared	SFX135 y SFX150 presentan τ_{w95} del orden de 1331 Pa y 1319 Pa.	La sollicitación mecánica sobre el enrocado se concentra en bandas localizadas y no de forma uniforme.	La zona controlante queda definida por máximos locales de tracción y justifica refuerzo focalizado.
Turbulencia	k_{95} de 4,70 y 5,62 J/kg, con Tl_{95} de 64,7 % y 74,3 %.	Las fluctuaciones turbulentas siguen siendo relevantes aguas abajo del umbral terminal.	La evaluación de estabilidad debe contemplar no solo velocidad media, sino también turbulencia residual próxima al lecho.
Relevamiento de campo	Los primeros 10 m permanecen estables; entre 10 y 20 m se observan reacomodamientos selectivos.	La respuesta del prototipo es espacialmente diferenciada y compatible con la no uniformidad mostrada por el CFD.	La mitigación más razonable es jerarquizada por bandas: refuerzo principal en la franja crítica y refuerzo complementario aguas abajo.

Las Figuras 38 y 39 sintetizan, en cortes longitudinales y en planta, la lectura espacial integrada del problema: el flujo conserva energía residual sobre la salida del cuenco y se reorganiza en la banda donde el prototipo registró reacomodamientos.

Figura 38. Cortes longitudinales representativos en Y para la interpretación de la disipación y de la restitución aguas abajo. (a) SFY60; (b) SFY110; (c) SFY116; (d) SFY149; (e) SFY157; (f) SFY195. Fuente: elaboración propia a partir de resultados de FLOW-3D HYDRO.

Figura 39. Vista en planta del sector protegido aguas abajo utilizada como apoyo para la interpretación de campo. Fuente: Hidroeléctrica Río Hondo S.A.

15.2. ALCANCES Y RESTRICCIONES DEL MODELO

El alcance principal del estudio fue caracterizar las solicitaciones hidráulicas en la restitución inmediata aguas abajo del cuenco disipador bajo un escenario hidráulico exigente, evaluar la estabilidad del enrocado bajo esa condición y derivar lineamientos preliminares de mitigación. Dentro de ese marco, el trabajo se apoyó en un escenario CFD único, definido por la hipótesis de erogación exclusiva por vertedero con $H = 3,00$ m, con interpretación basada en valores

medios, percentiles 95 y máximos. Las razones que llevaron a concentrar el análisis en un único escenario, así como los demás desvíos respecto al alcance originalmente propuesto, se explicitan en 6.1. Esta decisión metodológica es adecuada para diagnosticar la zona controlante, pero implica que las conclusiones deben interpretarse como representativas del escenario hidráulico exigente adoptado y no como una descripción exhaustiva de toda la gama operativa posible de la presa.

Otra restricción importante radica en que la estabilidad del enrocado no fue modelada mediante movimiento explícito de bloques ni mediante evolución morfológica del lecho, sino inferida a partir de variables hidráulicas locales obtenidas con CFD y luego interpretadas mediante formulaciones empíricas. Esta estrategia es técnicamente válida y consistente con el objetivo de la tesis, pero delimita claramente el alcance de las conclusiones: el estudio permite diagnosticar la severidad hidráulica y la suficiencia resistente del material, pero no predecir con exactitud trayectorias individuales de bloques, tiempos de desplazamiento o geometrías finales del manto.

La propia construcción del dominio de análisis introduce, además, una intencionalidad conservadora. La selección de una muestra próxima al lecho a nivel 0,1y, la restricción al sector del enrocado y la delimitación de la zona crítica a partir del Top 5 % de τ_w implican que la evaluación no se orientó a caracterizar el comportamiento medio del conjunto, sino a identificar los sectores localmente más exigidos. En términos de diseño, este sesgo es apropiado, porque el inicio de inestabilidad queda controlado precisamente por esos máximos locales; sin embargo, obliga a evitar extrapolaciones lineales de los tamaños requeridos a toda la superficie protegida.

También debe señalarse que la verificación cualitativa de patrones espaciales tiene un alcance definido. El relevamiento fotogramétrico de 2022 es valioso porque aporta una comparación objetiva entre campañas, identifica franjas con reacomodamientos y permite distinguir el comportamiento de bloques grandes y pequeños. No obstante, el mismo informe señala una incertidumbre de medición del orden de ± 10 cm y concluye sobre la base de crecidas efectivamente ocurridas, con un máximo diario registrado de $615,20 \text{ m}^3/\text{s}$, sustancialmente menor que el caudal correspondiente al escenario hidráulico exigente modelado en CFD ($Q \approx 2314 \text{ m}^3/\text{s}$), por lo que la comparación con el prototipo debe leerse como verificación de patrones espaciales de respuesta y no como reproducción del evento simulado. Por lo tanto, la comparación CFD-prototipo debe leerse principalmente como una verificación de patrones espaciales de respuesta y no como una correspondencia uno a uno entre evento simulado y evento observado.

Existe además una restricción conceptual relacionada con los métodos empíricos tradicionales. La comparación con Isbash, USACE y Peterka mostró que estos enfoques siguen siendo útiles, pero que su representatividad depende fuertemente de la variable hidráulica adoptada y del dominio espacial donde se la calcule. En una transición cuenco-cauce con marcada no uniformidad, una metodología basada únicamente en velocidad tiende a resumir en exceso la solicitación, subrepresentado la severidad local respecto de enfoques sensibles a la turbulencia o anclados en esfuerzo cortante.

Finalmente, el presente estudio no desarrolla un proyecto ejecutivo completo de intervención. Las propuestas formuladas tienen carácter conceptual y funcional: delimitan bandas, jerarquizan el problema, orientan el criterio resistente y organizan la lógica de actuación. Aspectos como dimensionamiento constructivo final, espesores definitivos, capas de transición, filtros, secuencia detallada de colocación y programación operativa de obra quedan fuera del alcance de este trabajo y corresponden a una etapa posterior de ingeniería de detalle.

Tabla 26. Alcances principales y restricciones de interpretación del estudio.

Aspecto	Alcance principal	Restricción o cautela de lectura
Escenario hidráulico	Se modeló una condición exigente de diseño adecuada para identificar la zona controlante.	No representa por sí sola toda la variabilidad operativa de la presa ni todas las combinaciones posibles de borde.
Tratamiento del enrocado	La estabilidad se evaluó a partir de variables hidráulicas locales y formulaciones empíricas contrastadas.	No se simuló movimiento individual de bloques ni evolución morfológica explícita del lecho.
Dominio próximo al lecho	La extracción a 0,1y y el Top 5 % de τ_w permiten capturar los máximos locales que gobiernan el arranque.	El criterio es deliberadamente conservador y no debe extrapolarse linealmente a toda la manta.
Contraste cualitativo con evidencia de campo	El relevamiento 2022 aporta una referencia objetiva sobre estabilidad relativa y reajustes selectivos.	La comparación se apoya en patrones espaciales de respuesta, con incertidumbre de medición y caudales observados sustancialmente menores que el caudal correspondiente al escenario exigente adoptado.
Implicancia de diseño	Los resultados son suficientes para definir una lógica de refuerzo jerarquizado y orientar la intervención.	El proyecto ejecutivo final requiere desarrollo constructivo posterior, con espesores, filtros y secuencia de obra específicos.

15.3. APORTES DEL MODELADO CFD AL DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

El principal aporte del modelado CFD en este trabajo fue convertir un problema hidráulico conocido de manera general -la erosión potencial aguas abajo de la pileta de quietamiento- en un diagnóstico local, cuantitativo y espacialmente jerarquizado. Los antecedentes históricos y los relevamientos de campo permitían afirmar que existía una franja sensible y que se habían observado reajustes del material en determinados sectores; sin embargo, el modelado numérico permitió precisar dónde se localiza la franja de máxima sollicitación, qué variables la gobiernan y cómo se articula con la evidencia observada en el prototipo.

El segundo aporte fue demostrar que la interpretación del problema no puede apoyarse únicamente en una velocidad media o característica. El CFD permitió diferenciar entre la zona de disipación principal dentro del cuenco, donde se desarrollan las mayores velocidades absolutas, y la zona que efectivamente controla la estabilidad del enrocado, dominada por la coincidencia de velocidad residual, tracción elevada y turbulencia persistente. Esta distinción es central, porque desplaza el diagnóstico desde una visión simplificada del flujo hacia una lectura más físicamente consistente del mecanismo de arranque del material.

El tercer aporte fue proporcionar una base hidráulica local para alimentar metodologías de verificación más representativas. Gracias al procesamiento del dominio próximo al lecho en SFX135 y a la delimitación de la zona de máxima sollicitación, fue posible aplicar el enfoque de Amirshahi y el cierre basado en esfuerzo cortante con parámetros derivados directamente del CFD, mejorando sustancialmente la calidad física de la información de entrada respecto de la que se obtendría a partir de una única variable global. En este sentido, el modelado numérico no reemplazó a las formulaciones empíricas, sino que fortaleció su capacidad diagnóstica al proveerles una base hidráulica más realista.

Un cuarto aporte, directamente vinculado al diseño, fue permitir una lectura jerarquizada de la protección. La comparación con metodologías tradicionales mostró que Isbash y USACE son útiles para predimensionamiento y contraste global, mientras que Peterka se acerca más a una verificación localizada. No obstante, la discusión dejó en claro que la condición de diseño queda gobernada por la zona de máxima sollicitación y que el cierre final debe mantenerse anclado en variables locales obtenidas del CFD. Esta conclusión no solo mejora la interpretación metodológica, sino que justifica por qué la protección no debe leerse como un sistema uniforme.

Ese punto conduce al aporte más importante de cara al proyecto: el CFD hizo posible fundamentar una solución de mitigación jerarquizada por bandas. La combinación entre la franja de máxima sollicitación inmediata al cuenco y la banda de movilidad residual entre 10 y 20 m aguas abajo dio sustento a la definición de una Banda 1 de refuerzo principal y una Banda 2 de refuerzo complementario. Sin el modelado numérico, la solución más probable habría sido una protección homogénea, menos eficiente y peor ajustada a la mecánica real del problema.

Por último, el modelado CFD permitió reconciliar en un mismo marco explicativo la severidad local de la condición de diseño y la estabilidad global observada en el prototipo. El relevamiento 2022 concluye que la Protección Secundaria 2021 (D50 entre 1,10 m y 1,60 m) se mantuvo estable bajo las erogaciones operativas observadas, mientras que los reacomodamientos se concentraron en sectores con material de menor tamaño. El CFD, por su parte, muestra que esa estabilidad observada coexiste con una franja hidráulicamente controlante donde, bajo el escenario hidráulico exigente adoptado, la demanda local exige tamaños de material en el extremo superior de la banda real disponible o superiores. La combinación de ambas lecturas conduce a una conclusión consistente: el sistema no presenta inestabilidad generalizada y la intervención 2021 mejoró sustancialmente las condiciones de protección, pero presenta un margen de seguridad ajustado en el tramo controlante bajo escenarios hidráulicamente exigentes, lo que justifica el monitoreo periódico y eventuales refuerzos focalizados en sectores específicos.

En síntesis, el modelado CFD aportó tres contribuciones decisivas al diagnóstico del problema: permitió localizar la zona controlante, cuantificar la sollicitación con variables físicamente más representativas que una simple velocidad global y traducir esa lectura en criterios racionales de verificación y mitigación. Bajo esta perspectiva, su valor dentro de la tesis no reside solamente en mostrar imágenes detalladas del flujo, sino en haber funcionado como herramienta integradora entre hidráulica, estabilidad del enrocado, contraste metodológico y definición conceptual de la intervención.

16. CONCLUSIONES

El presente trabajo permitió evaluar el comportamiento hidráulico de la restitución aguas abajo del cuenco disipador de la Presa Río Hondo mediante modelado CFD, y vincular esa respuesta con la estabilidad del enrocado de protección y con la evidencia observada en relevamientos de campo. La integración entre resultados numéricos, verificación local de estabilidad, contraste con metodologías tradicionales y observaciones del prototipo permitió construir un diagnóstico consistente del problema y definir un criterio técnicamente fundado para su mitigación.

16.1. CONCLUSIONES GENERALES

La conclusión principal de la tesis es que la condición hidráulica más exigente no se distribuye de manera uniforme sobre toda la restitución, sino que se concentra en una franja localizada en la transición cuenco-cauce y en los primeros metros aguas abajo del umbral terminal. En ese sector persisten velocidades residuales, elevados esfuerzos cortantes y turbulencia significativa próxima al lecho, configurando la zona controlante del problema desde el punto de vista erosivo.

Los resultados obtenidos muestran además que la interpretación del riesgo de erosión no puede apoyarse únicamente en la velocidad del flujo. La criticidad queda explicada por la acción combinada de velocidad, esfuerzo cortante y turbulencia residual, lo que justifica el empleo de variables hidráulicas locales derivadas del modelado CFD para la evaluación de estabilidad del enrocado. En este sentido, el aporte central del modelado numérico fue permitir una lectura más representativa del mecanismo físico de sollicitación sobre la protección.

Desde el punto de vista resistente, la verificación desarrollada con la banda real de D50 efectivamente dispuesto en la Protección Secundaria 2021 (1,10 m a 1,60 m, según Puig et al., 2022) indica que el enrocado presenta un margen de estabilidad ajustado en la zona controlante del dominio bajo el escenario hidráulico exigente adoptado. Los factores de seguridad obtenidos resultan inferiores a la unidad bajo los enfoques que incorporan explícitamente el efecto de la turbulencia (Amirshahi) y bajo el criterio más conservador de Shields ($\theta_c = 0,03$), mientras que

alcanzan la unidad para el extremo superior de la banda ($D50 = 1,60$ m) bajo el criterio menos conservador de Shields ($\theta_c = 0,06$). En consecuencia, bajo el escenario adoptado, la estabilidad no puede considerarse plenamente garantizada en la franja controlante, especialmente cuando se incorpora la turbulencia residual al análisis. Esta conclusión es específica del escenario adoptado y debe interpretarse a la luz de la condición operativa observada en el prototipo, que muestra estabilidad general bajo erogaciones inferiores a las simuladas.

No obstante, esta conclusión no debe interpretarse como una declaración de inestabilidad generalizada del sistema. El relevamiento fotogramétrico de 2022 confirma que la Protección Secundaria de la intervención 2021 ($D50$ entre 1,10 m y 1,60 m) se mantuvo estable bajo las erogaciones operativas observadas, con un máximo diario registrado de 615,20 m³/s. Los reajustes detectados se localizaron en sectores con material de menor tamaño ($D50$ del orden de 0,70 m), particularmente en zonas vinculadas a descargadores de fondo y grupos generadores. La intervención 2021 representó una mejora sustancial respecto de las protecciones previas, al incorporar material dimensionado según los lineamientos de la USDA-NRCS (Puig et al., 2022).

La lectura integrada entre CFD y prototipo permite entonces concluir que el sistema presenta una condición dual: por un lado, una estabilidad operativa general aceptable bajo el historial reciente observado; por otro, una insuficiencia localizada del margen de seguridad en el tramo hidráulicamente más exigido cuando se evalúa frente al escenario hidráulico exigente adoptado en el modelo. Esta interpretación resulta coherente con la evidencia de campo y con la comparación metodológica desarrollada en los capítulos precedentes.

En términos de intervención, el trabajo sugiere que, bajo el escenario analizado, la respuesta más razonable no es una protección uniforme sobre toda la restitución, sino un refuerzo jerarquizado por bandas, con mayor robustez en la franja de máxima sollicitación y un refuerzo complementario en la banda donde se observaron reajustes del material. De este modo, el CFD permitió identificar la persistencia de una restitución no completamente amortiguada, con reorganización del flujo aguas abajo del umbral terminal.

16.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

- El modelado CFD confirmó que la pileta de quietamiento disipa una parte sustancial de la energía del flujo, pero no entrega una restitución completamente amortiguada, persistiendo una corriente residual energizada aguas abajo del cuenco.
- La franja de mayor criticidad se localiza en la salida del cuenco y en los primeros metros aguas abajo, donde coinciden velocidad residual significativa, elevados esfuerzos cortantes y alta turbulencia próxima al lecho.
- La banda comprendida aproximadamente entre 10 y 20 m aguas abajo presenta una criticidad menor que la franja inmediata al cuenco, aunque suficiente para inducir reajustes localizados del material, en concordancia con el relevamiento fotogramétrico de 2022.
- La evaluación local de estabilidad, realizada con la banda real de $D50$ efectivamente dispuesto (1,10 m a 1,60 m, según Puig et al., 2022), mostró que la protección presenta un margen ajustado en la zona controlante bajo el escenario hidráulico exigente adoptado, con factores de seguridad inferiores a la unidad bajo enfoques sensibles a la turbulencia y próximos a la unidad bajo el criterio menos conservador basado en esfuerzo cortante en el extremo superior de la banda
- La comparación con metodologías tradicionales evidenció que los métodos clásicos son útiles para predimensionamiento y contraste, pero no representan con igual fidelidad la criticidad local del problema cuando la sollicitación está gobernada por máximos espacialmente concentrados.
- Entre las metodologías tradicionales consideradas, Peterka ofrece una representación más próxima a una condición de ataque localizado que enfoques más globales como USACE, aunque la verificación final del caso debe mantenerse anclada en variables locales obtenidas del CFD.
- La comparación entre resultados numéricos y observaciones de campo mostró

coherencia en la distribución espacial de la criticidad, lo que fortalece la consistencia general del diagnóstico alcanzado.

- La alternativa de mitigación más consistente para el caso analizado es el refuerzo jerarquizado por bandas, ya que integra la hidráulica local, la respuesta observada en el prototipo y la factibilidad constructiva de la intervención.

16.3. RECOMENDACIONES PARA ESTUDIOS FUTUROS

Como prioridad inmediata para la continuación del estudio, se recomienda desarrollar una campaña de medición hidráulica en prototipo que permita calibrar y validar cuantitativamente el modelo CFD. Esta campaña debería incluir mediciones de velocidad, tirante y nivel de restitución bajo condiciones operativas reales comparables al escenario hidráulico exigente analizado. La calibración permitiría reducir la incertidumbre asociada a la geometría idealizada del lecho, a la rugosidad adoptada y a los parámetros turbulentos del modelo, consolidando así la base numérica disponible para futuras decisiones de diseño y mitigación.

Se recomienda avanzar hacia una etapa de ingeniería de detalle de la mitigación propuesta, incorporando definición de espesores de capa, transición entre materiales, condiciones de apoyo, filtros, secuencia constructiva y criterios de control de colocación. El presente trabajo estableció el criterio hidráulico y funcional de la intervención, pero no desarrolló un proyecto ejecutivo completo.

También resulta conveniente ampliar el análisis con escenarios adicionales de operación y descarga, a fin de complementar la lectura obtenida para la condición hidráulica adoptada y caracterizar con mayor amplitud la sensibilidad del sistema frente a diferentes combinaciones hidráulicas.

Asimismo, se considera recomendable continuar con relevamientos periódicos mediante vuelos con dron, comparación de perfiles y seguimiento posterior a crecidas significativas. Esta línea de trabajo permitiría consolidar la relación entre patrones de sollicitación hidráulica y evolución real del enrocado, además de aportar una base objetiva para el monitoreo de futuras intervenciones.

Finalmente, para una profundización futura del estudio, sería pertinente incorporar enfoques capaces de representar de manera más explícita la respuesta morfológica del lecho o el movimiento individual de bloques. La presente tesis evaluó la estabilidad a partir de variables hidráulicas locales y formulaciones empíricas, por lo que una etapa posterior de investigación podría complementar este diagnóstico mediante herramientas de modelación más avanzadas en términos sedimentológicos y morfodinámicos.

17. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amirshahi, S. M., Zarrati, A. R., Tabarestani, M. K., y Tabesh, M. (2022). *Effect of turbulence intensity on riprap stability over streambeds*. *Journal of Hydraulic Engineering*, 148(10), 06022013. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)HY.1943-7900.0002008](https://doi.org/10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0002008)
- Casado, J. M., y Lopardo, R. A. (2001). *Informe de diagnóstico referido a la erosión aguas abajo de la pileta de quietamiento*. Instituto Nacional del Agua.
- Chow, V. T. (1959). *Open-channel hydraulics*. McGraw-Hill.
- Comité Nacional Español de Grandes Presas (CNEGP). (1998). *Guía técnica de seguridad de presas N.º 5: Aliviaderos y desagües*.
- Flow Science, Inc. (2023). *Manual de usuario de FLOW-3D® Versión 2025R1* [Manual de software]. Santa Fe, NM. <https://flow3d.com>
- Flow Science, Inc. (2025). *FLOW-3D® HYDRO Versión 2025R1* [Software informático]. Santa Fe, NM. <https://flow3d.com>
- Hidroeléctrica Río Hondo S.A. (2019). *Informe de recolocación del enrocado de protección a la salida de la pileta de quietamiento*.
- Hidroeléctrica Río Hondo S.A. (2021). *Informe técnico de relevamiento subacuático e inspección de pileta de quietamiento*.
- Hidroeléctrica Río Hondo S.A. (2022). *Informe técnico de relevamiento fotogramétrico – enrocado al pie de pileta de quietamiento*.
- Malinow, G., y Heck, J. (2007). *Manual de manejo de crecientes Río Hondo. Informe final*. Adoptado para la operación del embalse a partir de la aprobación del ORSEP.
- Agua y Energía Eléctrica (AyEE). (ca. 1964–1982). *Planos conforme a obra de la Presa Río Hondo: 150-PERD, DEP 3388, DEP 3389, DEP 3390, DEP 3391, DEP 3393, DEP 3422, DEP 3437, DEP 3477, DEP 3478, DEP 3479, DEP 3480 y DEP 3481*. Proyecto original: Società Edison–Milano (1964). Archivo técnico actualmente custodiado por ORSEP e Hidroeléctrica Río Hondo S.A..
- PCM Ingeniería. (2019). *Verificación hidráulica y estructural de la pileta de quietamiento. Revisión de antecedentes y propuesta metodológica*.
- PCM Ingeniería. (2021a). *Verificación de la estabilidad de la pileta de quietamiento*.
- PCM Ingeniería. (2021b). *Revisión integral y proyecto de restablecimiento de la protección aguas abajo de la pileta de quietamiento*.
- Peterka, A. J. (1958). *Hydraulic design of stilling basins and energy dissipators* (Engineering Monograph No. 25). U.S. Bureau of Reclamation.
- RED Ingeniería SRL. (2017). *Revisión integral del Plan de Acción Durante Emergencias. Ampliación estudio hidrológico del año 2017*.
- RED Ingeniería SRL. (2020). *Revisión integral del Plan de Acción Durante Emergencias. Manual de manejo de crecientes*.
- Shields, A. (1936). *Application of similarity principles and turbulence research to bed-load movement*. California Institute of Technology.
- Società Edison–Milano. (1964). *Dique de Hormigón. Anexo N.º 59: Informe ensayos sobre modelo hidráulico. Proyecto constructivo de la Presa Río Hondo*.
- Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. (2010). *Inventario de presas y centrales hidroeléctricas de la República Argentina*.
- Zarazaga, C. H., y Petroni, J. N. (1969). Trabajo presentado en el Primer Simposio sobre Programas de Desarrollo en Zonas de Riego.
- USDA-NRCS. (1989). *Technical Release No. 3: Hydraulic design of riprap stilling basins and outlet structures*. U.S. Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service.
- Puig, O., Daziano, M. A., y Correa Medina, P. J. (2022). *Restablecimiento de la protección aguas abajo de la pileta de quietamiento de la presa Río Hondo*. 10º Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos Multipropósito, Cicolletti.
- Limerinos, J. T. (1970). *Determination of the Manning coefficient from measured bed roughness in natural channels*. U.S. Geological Survey Water-Supply Paper 1898-B.
- Meyer-Peter, E., y Müller, R. (1948). *Formulas for bed-load transport*. 2nd Meeting of IAHR, Stockholm.

18.ANEXOS

En esta sección se incorporan los anexos documentales, gráficos y geométricos utilizados como respaldo del desarrollo metodológico y de la construcción del modelo numérico.

- 150-PERD- Hidroeconomía. Esquema General de las Obras.
- DEP3388-PH Elemento Tipo.
- DEP3389-PH Elemento Tipo.
- DEP3390-PH Elemento Tipo.
- DEP3391-PH Elemento Tipo.
- DEP3393-Descargadores de Fondo.
- DEP3422-Válvulas de Riego.
- DEP3437-Central. Plantas y Secciones.
- DEP3477-Pileta de Aquietamiento. Planta Secciones y Detalles.
- DEP3478-Pileta de Aquietamiento. Detalle de Armadura.
- DEP3479-Pileta de Aquietamiento. Losas E.F.G.H.
- DEP3480-Pileta de Aquietamiento. Losas D-H. Rompeolas.
- DEP3481-Pileta de Aquietamiento. Rompeolas-Detalle de la Armadura.
- 1A - Planta General.
- 2A - Frentes Aguas Arriba y Abajo - Corte Transversal.
- 3A - Perfiles Tipo.
- 4A - Curvas de Nivel IGN.
- 5A - Curvas de Nivel VANT 2022.
- 6A - Modelo 3D.
- 7A - Condiciones Iniciales.

PLANIMETRIA GENERAL
ESCALA 1: 600

SECCIONES CARACTERISTICAS
ESCALA 1:750

ELEMENTO TIPO

OBRA DERIVACION - VALVULAS

DESCARGADOR DE FONDO

CENTRAL HIDRAULICA

PERFIL TIPO

PLANIMETRIA DE LAS
OBRAS DE HORMIGON
ESCALA 1: 500

J.E.P.R. I. 1204

CONVENIO PROGRAMA PARA EL ESTUDIO INTEGRAL DEL RIO DULCE (P.E.R.D) PCIA. SANTIAGO DEL ESTERO - PCIA. DE CORDOBA - SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS				
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS		JEFATURA ESTUDIOS Y PROYECTOS REGION I DELEGACION ESTUDIOS Y PROYECTOS DE RIEGO Y DRENAJE REGULACION DEL RIO DULCE EN EL CUENCO "EL SAUZAL"		
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD		NOMBRE Y FIRMA	MODIFICACIONES	
DIBUJO		R.A. ZEILAU		
PREPARO				
JEFE DEL PROYECTO		ING. R. ROLDAN		
Vº Bº		ING. H. ARDISSONO		
APROBO				
ANTECEDENTES	PLANO GEP 24.455	Nº ORDEN 256	FECHA JUNIO 1982	ESCALA 1:500 - 1:600 1:750

PLANTA A COTA 252.00 ESC. 1:100

SECCION LONGITUDINAL A-A. ESC. 1:100

PLANOS CONFORME A OBRA
 Proyecto: PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F.eI.
 ING. JUAN PIERO JOSE PICCATI
 REPRESENTANTE EN OBRA

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA		INSPECCION OBRAS RIO HONDO	
EMPRESA DEL ESTADO		PRESA RIO HONDO	
GERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA		ELEMENTO TIPO	
	FIRMA	FECHA	
	PREPARO		
	DIBUJO		
	REVISADO		
	V° B°		
EDICION	MODIFICACION	FECHA	FIRMA
ANTECEDENTES:		22 DEP-3368	ESCALA: 1:200, 1:100
		REEMPLAZA AL PLANO	1:25

PLANTA DIENTES DE FUNDACION EN ELEMENTOS TIPO. ESCALA 1:100.

PLANOS CONFORME A OBRA
 Proyecto: SOCIETA EDISON DE MILAN - ITALIA
 Construccion: PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F.e.l.
 ING. JUAN PIERO JOSE PICCATTI
 REPRESENTANTE EN OBRA

SECCION.A.A. ESCALA 1:100

SECCION.B.B. ESCALA 1:100

SECCION.CC.

SECCION.DD.

SECCION.F.F. ESCALA 1:100

SECCION.GG.

SECCION.EE. ESCALA 1:100

SECCION.HH.

SECCION.II.

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA		INSPECCION OBRAS RIO HONDO	
EMPRESA DEL ESTADO		GERENCIA DE INGENIERIA	
FIRMA	FECHA	ELEMENTO TIPO.	
PREPARO			
DIBUJO			
VP 80			
EDICION/MODIFICAC.	FECHA/FIRMA/PROBADO	23	DEP - 3389
REEMPLAZA AL PLANO		ESCALA: 1:100	
ANTECEDENTES. PLANO N° 28024 DE LA SOCIETA EDISON. MILAN. ITALIA.			

SECCION_AA. ESCALA 1:100

SECCION_DD. ESCALA 1:50

VERTEDERO ESCALA 1:50

PLANTA COTA 250.00 ESCALA 1:100

SECCION_BB. ESCALA 1:25

SECCION_CC. ESCALA 1:100

PLANOS CONFORME A OBRA
 Proyecto: SOCIETA EDISON DE MILAN - ITALIA
 Construccion: PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F.e.I.
 ING. JUAN PIERO JOSE PICCATI
 REPRESENTANTE EN OBRA

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA EMPRESA DEL ESTADO GERENCIA DE INGENIERIA		INSPECCION OBRAS RIO HONDO PRESA RIO HONDO	
PREPARO	FIRMA	FECHA	ELEMENTO TIPO
DIBUJO	BARACCO S. A. I. E. C.		
Vº Bº			
EDICION/MODIFICACION	FECHA/FIRMA/APROBADO	24	DEP-3390
ANTECEDENTES: PLANO Nº 28024 DE LA SOCIETA EDISON MILAN ITALIA			ESCALA: 1:100 - 1:50 1:25

53

7

SECCION_2-2. ESC. 1:20

SECCION_4-4. ESC. 1:20

SECCION_5-5. ESC. 1:20

SECCION_E-E. ESCALA 1:20

DETALLE DE LA PILA
ESCALA 1:25

PLANOS CONFORME A OBRA
Proyecto: SOCIETA EDISON DE MILAN - ITALIA
Construccion: PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F.e.I.
ING. JUAN PIERO JOSE PICCATI
REPRESENTANTE EN OBRA

SECCION_1-1. ESC. 1:20

ARMADURA DEL CONTRAFUERTE ESCALA 1:100

SECCION_3-3. ESC. 1:50

SECCION_GG. ESCALA 1:100

SECCION_BB. ESCALA 1:50

DETALLE_1. ESCALA 1:50

SECCION_DD. ESC. 1:50

SECCION_AA. ESCALA 1:50

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA EMPRESA DEL ESTADO GERENCIA DE INGENIERIA		INSPECCION OBRAS RIO HONDO PRESA RIO HONDO	
	FIRMA	FECHA	
PREPARO			
DIBUJO	H. BARACCO M. SUAREZ		
Vº Bº			
EDICION/MODIFICAC.FECHA/FIRMA/APROBO			
25	DEP-3391	ESCALA: VARIAS	
REEMPLAZA AL PLANO			
ANTECEDENTES. PLANO N° 28024 DE LA SOCIETA EDISON. MILAN. ITALIA.			

PLANOS CONFORME A OBRA
 Proyecto: SOCIETA EDISON DE MILAN - ITALIA
 Construccion: PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F.e.I.
 ING. JUAN PIERO JOSE PICCATI
 REPRESENTANTE EN OBRA

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA		INSPECCION OBRAS RIO HONDO	
EMPRESA DEL ESTADO		GERENCIA DE INGENIERIA	
GERENCIA DE INGENIERIA		PRESA RIO HONDO	
PREPARO	FIRMA	FECHA	
DIBUJO			
VºEº			
EDICION/MODIFICAC.		FECHA FIRMA APROBADO	
ANTECEDENTES. PLANO N° 32699-33052 DE LA SOCIETA EDISON. MILAN. ITALIA		CENTRAL PLANTA Y SECCIONES. DEP-3437 REEMPLAZA AL PLANO. ESCALA: 1:200 1:100	

PLANTA ESCALA 1:250

SECCION.BB. LOSA H. 2 AL 4 - 9 AL 14.

SECCION.AA. LOSAS H. 1 AL 4 - 9 AL 15.

SECCION.BB. LOSAS G. 2 AL 4 y 9 AL 14.

SECCION.AA. LOSAS G. 1 AL 4 y 9 AL 15.

SECCION.BB. LOSAS E.F. 2 AL 4 y 9 AL 14.

SECCION.AA. LOSAS E.F. 1 AL 4 y 9 AL 15.

SECCION.BB. LOSAS E.7 y F.7.

SECCION BB. LOSA E.6 y F.6.

SECCION BB. E.5.E.8.F.5.F.8.

SECCION .CC.

SECCION .DD.

PLANOS CONFORME A OBRA
 Proyecto: SOCIETA EDISON DE MILAN - ITALIA
 Construcción: PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F.e.l.
 ING. JUAN PIERO JOSE PICCATTI
 REPRESENTANTE EN OBRA

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA		INSPECCION OBRAS RIO HONDO	
EMPRESA DEL ESTADO		PRESA RIO HONDO	
GERENCIA DE INGENIERIA		PILETA DE AQUIETAMIENTO	
		LOSAS E.F.G.H.	
FIRMA	FECHA		
PREPARED			
DIBUJO			
V+B*			
EDICION MODIFICAC. FECHA FIRMA APROB.			
		113 DEP-3479	ESCALA 1:250
		REEMPLAZA AL PLANO.	1:100
ANTECEDENTES: PLANO N° 28021 DE LA SOCIETA EDISON MILAN - ITALIA.			

PLANTA ROMPEOLAS
ESCALA 1:250

SECCION.BB. TRAMO 5 y 7.

SECCION.DD. TRAMOS 5 y 7.

SECCION.FF. TRAMOS 5 y 7.

SECCION BB. TRAMO 6.

SECCION.FF. TRAMO 6.

SECCION GG. TRAMO 6.

SECCION.BB. TRAMOS 1al4 y 8 al 14.

SECCION.HH. TRAMOS 1al4 y 8 al 14.

SECCION.II. TRAMOS 1al4 y 8 al 14.

SECCION.CC. TRAMO 6.

SECCION.AA. TRAMO 6.

SECCION.CC. TRAMOS 1al4 y 8 al 14.

SECCION.AA. TRAMOS 1al4 y 8 al 14.

SECCION.JJ. TRAMOS 1al 14.

SECCION.KK. TRAMOS 1al4 y 8 al 14.

SECCION.AA. TRAMOS 5 y 7.

PLANOS CONFORME A OBRA
Proyecto: SOCIETA EDISON DE MILAN - ITALIA
Construccion: PANEDILE ARGENTINA S.A.I.C.F.e.l.
ING. JUÁN PIERO JOSE PICCATI
REPRESENTANTE EN OBRA

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA		INSPECCION OBRAS RIO HONDO	
EMPRESA DEL ESTADO		PRESA RIO HONDO	
GERENCIA DE INGENIERIA			
	FIRMA	FECHA	
	PREPARE		
	DIBUJO		
	V°B°		
EDICION/MODIFICAC. FECHA FIRMA APROB.		REEMPLAZA AL PLANO:	
ANTECEDENTES: PLANO N° 28021 DE LA SOQETA EDISON MILAN ITALIA		M5 DEP-3481 ESCALA: 1:250 1:100	

144

RÍO DULCE

TRAMO DE HORMIGÓN L= 167.40

ESTRIBO DERECHO

CENTRAL
2 GRUPOS SARPLAN
DE 60000

OBRAS DE DERIVACIÓN
4 VÁLVULAS Ø = 1.80 1500 HOMELL BUNGE

DESCARGADORES DE FONDO
4 COMPUERTAS PLANAS
DE 2.00 X 3.00

ESTRIBO IZQUIERDO

Playa de Transformación

Oficinas
Taller y Depósito

Local de Acceso y de
Gobierno de las Compuertas

Junta

VISTA AÉREA PRESA DE HORMIGÓN

Planos Conforme a Obra
Presas Río Hondo

Designación del Plano: Planta General del Dique de Hormigón.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

Dibujó:		Firma:	
Revisó:		Supervisó:	
Aprobó:			

Escala: 1:300
Lamina: 1
Revisión: A

VISTA AGUAS ABAJO

VISTA AGUAS ARRIBA

CORTE TRANSVERSAL A - A

Planos Conforme a Obra		Presa Río Hondo	
Designación del Plano: Planimetría General Frentes Aguas Arriba y Abajo. Corte Transversal.			
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN		Escala: 1:300	
Dibujó:		Lamina:	2
Revisó:		Revisión:	A
Aprobó:		Firma:	Supervisó:

VISTA AGUAS ABAJO

CORTE A - A SECTOR CENTRAL

CORTE B - B OBRA DE DERIVACIÓN

CORTE C - C DESCARGADORES DE FONDO

CORTE D - D CONTRAFUERTE TIPO

SECCIÓN HORIZONTAL E - E SECTOR CENTRAL COTA 250.25

SECCIÓN HORIZONTAL E - E OBRA DE DERIVACIÓN COTA 250.25

SECCIÓN HORIZONTAL E - E DESCARGADORES DE FONDO COTA 250.25

SECCIÓN HORIZONTAL E - E SECTOR CENTRAL COTA 250.25

Planos Conforme a Obra			
Presa Río Hondo			
Designación del Plano:	Perfiles Tipo	Escala:	1:200
Dibujó:		Laminó:	3
Revisó:		Aprobó:	A
Firma:		Supervisó:	

CURVAS DE NIVEL ZONA DE ESTUDIO

Presa Rio Hondo	
Designación del Plano: Topografía IGN	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN	
Escala: Representativa SE	
Lamina: 4	
Revisión: A	
Dibujó:	Firma
Revisó:	Supervisó:
Aprobó:	

RELEVAMIENTO FOTOGRAMETRICO DEL ENROCADO AGUAS ABAJO AL PIE DE LA PILETA DE AQUIETAMIENTO

**EQUIDISTANCIA
ENTRE CURVAS 0.50m**

CURVAS DE NIVEL DATOS VANT

Presa Rio Hondo			
Designación del Plano: Topografía VANT 2022			
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN			Escala: 1:300
			Lamina: 5
			Revisión: A
	Firma	Supervisó	

Imagen 1: Vista general aguas abajo, Presa Rio Hondo.

Imagen 2: Vista general aguas arriba, Presa Rio Hondo.

Modelo 3D Presa Rio Hondo		Escala:
Designación del Plano: Vistas Generales del Modelo 3D.		Lamina: 6
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN	Firma	Revisión: A
Dibujo: _____ Proyecto: _____ Aprobó: _____	_____ Superviso	

